

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO SOCIAL,
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS

**UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO
CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS**

BELO HORIZONTE

2019

ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS

**UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO
CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário Una como requisito parcial para obtenção do título de Mestre.

Área de concentração:
Inovações sociais e Desenvolvimento local.

Linha de pesquisa:
Educação e Desenvolvimento Local

Professor orientador:
Prof. Dr. Frederico de Carvalho
Figueiredo

BELO HORIZONTE

2019

S237u Santos, Alessandra de Souza

Utilização de método de casos para a gestão do conhecimento no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. /Alessandra de Souza Santos. – 2019.

221 f.: il.

Orientadora: Prof. Dr. Frederico de Carvalho Figueiredo
Dissertação (Mestrado) – Centro Universitário UNA, 2019. Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local.
Inclui bibliografias.

1. Educação. 2. Gestão do Conhecimento. 3. Aprendizagem Organizacional.
4. Escola governamental. I. Figueiredo, Frederico de Carvalho. II. Centro Universitário UNA. III. Título.

CDU: 658.114.8

**CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO LOCAL**

Dissertação intitulada “UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS” de autoria do (a) mestrando (a) Alessandra de Souza Santos, aprovada pela banca examinadora, constituída pelos seguintes professores:

Prof. Dr. Frederico de Carvalho Figueiredo (orientador, Una)

Fernanda Carla Wasner Vasconcelos

Profa. Dra. Fernanda Carla Wasner Vasconcelos (UFMG)

Welder Antônio Silva

Prof. Dr. Welder Antônio Silva (UFMG/ALMG)

M^{te} Lúcia M. Afonso

Profa. Dra. Maria Lúcia Miranda Afonso (Una)

Lucília Machado

Prof.^a Dra. Lucília Regina de Souza Machado
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em
Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local
Centro Universitário UNA

Belo Horizonte, 18 de junho de 2019

AGRADECIMENTOS

Ao meu marido, Carlos, que sempre esteve ao meu lado em todos os momentos, compartilhando a paixão por aprender e por viver novas experiências, auxiliando-me em todas as minhas dificuldades e apoiando minhas escolhas, com muito amor, carinho e entusiasmo.

Aos meus pais, pelo amor, pelo apoio e pelo carinho incondicionais que sempre me dedicaram, contribuindo para a formação da minha essência como pessoa.

Ao Procurador de Justiça Antônio Joaquim Schellenberger Fernandes, pela oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisa sobre o Método de Casos coordenado por ele, e cuja orientação dedicada e acessível nos propiciou momentos em que desfrutamos de sua sensibilidade, humanidade, humildade e cultura.

A todos os integrantes do grupo de pesquisa sobre Método de Casos, que tanto me ensinaram ao dividir comigo suas incertezas, seus acertos e suas realizações.

À Procuradoria-Geral de Justiça e a todos os membros do Ministério Público que tornaram essa pesquisa possível.

Ao meu orientador de mestrado, Prof. Dr. Frederico de Carvalho Figueiredo, que me deu suporte em todas as etapas, auxiliando-me a encontrar as minhas questões e meu caminho como pesquisadora.

À professora Dr^a. Fernanda Carla Wasner Vasconcelos e à professora Dr^a. Adilene Gonçalves Quaresma, pelo auxílio e pelas ponderações e observações no processo de qualificação.

Aos professores do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, do Centro Universitário Una, pelo carinho e amizade.

Aos meus colegas e amigos de curso que comigo compartilharam todos os momentos, principalmente ao colega Wellington Nora Soares, que muito me auxiliou na etapa de análise de resultados.

NOTA INTRODUTÓRIA

No Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário Una, as dissertações de mestrado se orientam pelas seguintes normas aprovadas por seu Colegiado:

Para os elementos textuais:

1. A introdução deve trazer o tema, problema, questão central da pesquisa, hipótese (facultativa), objetivo geral, objetivos específicos, justificativas e o plano de capítulos;
2. O primeiro capítulo deve trazer uma revisão teórica na área temática da pesquisa, dentro de um recorte de tempo. É esperado que esse capítulo seja apresentado na forma de um artigo de revisão, contendo: título, subtítulo, nomes e filiação institucional dos autores (o mestrando e a orientadora), resumo, palavras-chave, *abstract*, *key words*, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, notas, anexos e apêndices;
3. O segundo capítulo deve trazer o relato da pesquisa realizada pelo mestrando. É esperado que esse capítulo seja apresentado na forma de um artigo científico, contendo: título, subtítulo, nomes e filiação institucional dos autores (o mestrando e a orientadora), resumo, palavras-chave, *abstract*, *key words*, introdução, discussão teórica, metodologia, análise dos dados e/ou discussão dos resultados, considerações finais, referências, notas, anexos e apêndices;
4. O terceiro capítulo deve trazer o produto técnico derivado da revisão teórica e da pesquisa realizada pelo mestrando, sua proposta de intervenção na realidade. É esperado que contenha: título, subtítulo, nomes e filiação institucional dos autores (o mestrando e a orientadora), resumo, palavras-chave, *abstract*, *key words*, introdução, discussão para introduzir o produto técnico e contextualização, descrição detalhada do produto técnico, considerações finais, referências, notas, anexos e apêndices;
5. Por último, o mestrando deve trazer as considerações finais da dissertação;
6. Ficam mantidos os elementos pré-textuais e pós-textuais de praxe em dissertações e teses;
7. Alguma flexibilidade em relação a essa estrutura pode ser considerada, mas é indispensável que o/a mestrando/a apresente pelo menos uma das suas partes na forma de um artigo.

“Para sobreviver é preciso contar histórias”.
Umberto Eco, A Ilha do Dia Anterior

RESUMO

A mudança constante e os desafios complexos característicos da contemporaneidade obrigam as corporações a promoverem práticas para a criação e a disseminação do conhecimento organizacional, de modo que evitem perdas ou dificuldade de recuperar informação, retrabalho e reinvenção desnecessária de processos. Uma vez que os processos de mudança e de produção e disseminação de conhecimento envolvem pessoas, o investimento em Tecnologia de Informação (TI) não necessariamente soluciona os problemas mencionados. O método de escrita de casos tem sido utilizado com sucesso, na literatura gerencial, em empresas privadas e no setor público, como ferramenta de Aprendizagem Organizacional para se criar, desenvolver, transferir e reter conhecimentos, documentando-os, juntamente com a experiência adquirida, de forma cooperativa. No caso específico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, parte do conhecimento tácito produzido no órgão, em decorrência de sua atuação funcional, fica disperso, é perdido ou fica restrito ao nível individual, sob uma perspectiva de Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional. Assim, a presente pesquisa teve por objetivo geral verificar se o método de escrita de casos usado pelo grupo de pesquisas da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) pode ser aplicado efetivamente para a criação e disseminação de conhecimento organizacional pela Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CEAF/MPMG), utilizando-se o modelo SECI de Gestão do Conhecimento. A presente pesquisa utilizou o método dedutivo e consistiu de uma abordagem qualitativa com finalidade descritiva. O delineamento escolhido para este trabalho foi a pesquisa de campo, e as técnicas de coleta de dados utilizadas foram pesquisa documental, observação participante e entrevistas semiestruturadas. Elaborou-se também, ao final, um produto técnico que consistiu de um manual. A análise dos dados foi feita por meio de análise de conteúdo temática, utilizando-se o *software Interface de R pour les analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires* (Iramuteq). A revisão sistemática de literatura resultou em somente um artigo que correspondesse aos critérios utilizados. Na análise de conteúdo, a análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) obteve retenção de segmentos de texto de conteúdo significativo igual a 94.46% dos segmentos de texto e o dendograma CHD resultou em cinco classes distintas, correlacionáveis aos construtos propostos no protocolo da pesquisa. Na análise das entrevistas, verificou-se a percepção da relevância do Método de Casos, e a observação participante e pesquisa documental obtiveram como resultado a verificação da existência de atividades ligadas a cada uma das etapas do modelo SECI de conversão do conhecimento. Apesar da esparsa literatura sobre o tema, os resultados sugerem que o Método de Casos pode ser considerado uma potencial ferramenta de Gestão do Conhecimento no MPMG, seguindo-se as etapas de conversão do conhecimento do modelo SECI.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Gestão do Conhecimento. Aprendizagem Organizacional. Método de Caso. Escola de Governo.

ABSTRACT

Constant changes and the complex challenges characteristic of contemporary times compel corporations to promote practices for the creation and dissemination of organizational knowledge to avoid losses or difficulties in recovering information and dealing with reworking or the unnecessary reinvention of processes. Since the processes of change and of production and dissemination of knowledge involve people, investment in Information Technology (IT) does not necessarily solve the problems mentioned. The case writing method has been successfully used in management literature in private companies and in the public sector as an organizational learning tool to create, develop, transfer and retain knowledge, documenting the knowledge and experience acquired in a cooperative way. In the specific case of the Public Prosecution Office of the State of Minas Gerais, from a perspective of Knowledge Management and Organizational Learning, part of the tacit knowledge produced in the institution is dispersed, lost or restricted to the individual level. Thus, the present research had the general objective to verify if the method of writing cases used by the study group of the Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) can be effectively applied for the creation and dissemination of organizational knowledge by using the SECI model of Knowledge Management at the Escola Institucional do Ministério Público de Minas Gerais (CEAF / MPMG). The present research used the deductive method and consisted of a qualitative approach with descriptive purpose. The chosen research design was field research and the data collection techniques used were documentary research, participant observation and semi-structured interviews. One also elaborated a technical product that consisted of a manual. Data analysis was carried out by means of thematic content analysis, by using the software *Interface de R pour les analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires* (Iramuteq). The systematic literature review resulted in only one article that corresponded to the criteria used. In the content analysis, the analysis of the Descending Hierarchical Classification (CHD) obtained a level of retention of significant content text segments equal to 94.46% of the text segments and the CHD dendogram resulted in five distinct classes, correlated to the constructs proposed in the research protocol. In the analysis of the interviews, the perception of the relevance of the Case Method was verified, and the participant observation and documentary research obtained as result the verification of the existence of activities linked to each of the stages of the SECI model of knowledge conversion. Despite the scarce literature on the theme, results suggest that the Case Method can be considered as a potential Knowledge Management tool at MPMG by following the stages of knowledge conversion of the SECI model.

KEY WORDS: Education. Knowledge Management. Organizational Learning. Case Method. School of Government.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Processo SECI.....	41, 204
Figura 2. Espiral da criação do conhecimento organizacional.....	44, 205
Figura 3. Modelo SECI de criação do conhecimento.....	45, 206
Figura 4. Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento..	48
Figura 5. O processo de desvendar a cultura de uma organização.....	55
Figura 6. A organização do conhecimento.....	58
Figura 7. Esquema de desenvolvimento de uma análise de conteúdo.....	109
Figura 8. Classificação Hierárquica Descendente (CHD).....	124
Figura 9. Dendograma de análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD).....	125
Figura 10. Dendograma de análise de CHD a partir dos relatos desta pesquisa.....	126
Figura 11. Análise Fatorial de Correspondência (AFC) do CHD.....	128
Figura 12. Espiral do conhecimento e modelo SECI.....	129

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Dados, informação e conhecimento segundo Davenport.....	31
Quadro 2. Dados, informação e conhecimento para Davenport e Prusak.....	32
Quadro 3. Tipologia de conhecimento.....	35
Quadro 4. Resumo dos motivos para compartilhamento de conhecimento no nível do indivíduo, de grupo, organizacional e interorganizacional.....	50
Quadro 5. Fatores de atrito na Gestão do Conhecimento e possíveis soluções.....	51
Quadro 6. Barreiras à criação de conhecimento.....	52
Quadro 7. Características dos diferentes usos de estudos de caso.....	65
Quadro 8. Procedimentos metodológicos adotados na revisão sistemática.....	84
Quadro 9. Resultados na seleção e refinamento da busca nas bases de dados.....	87
Quadro 10. Artigo selecionado para os descritores case “writing”+“knowledge management” na base de dados Redalyc.....	88
Quadro 11. Caracterização dos sujeitos entrevistados na pesquisa.....	121
Quadro 12. Relação entre pesquisa documental e protocolo de pesquisa....	131
Quadro 13. Protocolo de pesquisa.....	195

LISTA DE ABREVIATURAS

AFC	Análise Fatorial de Correspondência
ANPAD	Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
art.	artigo
BSC	<i>Balanced Score Card</i>
CEAF	Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CDEMP	Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil
CHD	Classificação Hierárquica Descendente
COPPEAD	Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
CSPS	<i>Canada School of Public Service</i>
EASP	Escola de Administração de Empresas de São Paulo
ERIC	<i>Education Resources Information Center</i>
GC	Gestão do Conhecimento
Ipac	<i>Institute of Public Administration of Canada</i>
IRAMUTEQ	<i>Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires</i>
MG	Minas Gerais
MPMG	Ministério Público do Estado de Minas Gerais
n.º	número
PGJ	Procuradoria-Geral de Justiça
PGJMG	Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais
PJDDC	Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos
PPG-GSEDL	Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local
Reap	Rede de Escolas de Formação de Agentes Públicos de Minas Gerais
Redalyc	Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
SECI	Socialização, Externalização, Combinação, Internalização
SciELO	<i>Scientific Electronic Library Online</i>
ST	Segmentos de Textos
TI	Tecnologia de Informação
Una	Centro Universitário Una

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	17
1.1. Problema.....	20
1.2. Questão de pesquisa.....	22
1.3. Objetivos.....	23
1.4. Justificativa.....	23
1.5. Estrutura da dissertação.....	28
2. REVISÃO DE LITERATURA.....	30
2.1. A Gestão do Conhecimento.....	30
2.1.1. Conceitos gerais de dado, informação e conhecimento.....	31
2.1.2. Tipologias de conhecimento.....	34
2.1.3. Conhecimento como inovação social e desenvolvimento local.....	37
2.1.4. Conceitos de Gestão do Conhecimento.....	38
2.1.5. Processos de conversão do conhecimento.....	40
2.1.6. Fatores de sucesso e de atrito para a Gestão do Conhecimento.....	50
2.2. A Aprendizagem Organizacional.....	52
2.3. Uso de casos.....	60
2.3.1. Conceituação e desambiguação terminológica.....	63
2.3.2. Breve histórico.....	66
2.3.3. O Método do Caso como uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem.....	69
2.3.4. A Gestão do Conhecimento e o Método de Casos.....	72
3. O MÉTODO DE CASOS COMO FERRAMENTA PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO SETOR PÚBLICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.....	74
3.1. Introdução.....	75
3.2. Desenvolvimento.....	76
3.2.1. O Método do Caso.....	76
3.2.2. A Gestão do Conhecimento.....	78
3.2.2.1. O processo de conversão do conhecimento.....	79
3.2.3. O Método do Caso na administração pública.....	80
3.3. Metodologia da pesquisa.....	83

3.4. Resultados e discussão.....	84
3.5. Considerações finais.....	89
Referências.....	90
4. METODOLOGIA DA PESQUISA.....	97
4.1. Cenário da pesquisa.....	97
4.1.1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais.....	98
4.1.2. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Institucional do MPMG.....	99
4.1.3. Os sujeitos da pesquisa.....	101
4.2. Método de pesquisa.....	102
4.2.1. Abordagem do problema de pesquisa.....	102
4.3. Técnicas da pesquisa.....	104
4.3.1. Técnicas de coleta.....	104
4.3.2. Técnicas de análise.....	106
4.4. Abrangência e amostra da pesquisa.....	110
4.5. Unidade de observação.....	110
4.6. Protocolo de pesquisa.....	110
4.7. Comitê de Ética em Pesquisa.....	111
5. ANÁLISE DE DADOS: A PERCEPÇÃO DO USO DO MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO: A EXPERIÊNCIA DA PJDDC/MPMG.....	112
5.1. Introdução.....	113
5.2. Desenvolvimento.....	116
5.2.1. A Gestão do Conhecimento.....	116
5.2.2. O processo de conversão do conhecimento.....	117
5.3. Metodologia da pesquisa.....	119
5.4. Resultados e discussão.....	123
5.5. Considerações finais.....	137
Referências.....	138

6. O MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO: UM MANUAL TÉCNICO PARA IMPLEMENTAÇÃO.....	144
6.1. Introdução.....	145
6.2. Desenvolvimento.....	147
6.2.1. O Método do Caso.....	147
6.2.2. A Gestão do Conhecimento.....	148
6.2.2.1. O processo de conversão do conhecimento.....	150
6.2.3. O Método do Caso como metodologia ativa.....	150
6.2.4. O planejamento da escrita de casos.....	152
6.3. Da construção do manual.....	153
6.4. Resultados e discussão.....	154
6.5. Considerações finais.....	157
Referências.....	158
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	164
7.1. Implicações gerenciais da pesquisa.....	171
7.2. Limitações da pesquisa.....	173
7.3. Recomendações para pesquisas futuras.....	174
REFERÊNCIAS.....	176
APÊNDICES.....	194
APÊNDICE I - Protocolo de Pesquisa.....	194
APÊNDICE II - Roteiro de Observação.....	197
APÊNDICE III - Roteiro de Entrevista aos Membros do grupo de pesquisa..	198
APÊNDICE IV - Roteiro de entrevista aos Membros do Ministério Público que ocupam ou ocuparam cargo de direção na Escola do MPMG.....	200
APÊNDICE V – Produto técnico: “Gestão do Conhecimento e o modelo alemão do Método de Casos no MPMG: um manual para uso institucional de casos”.....	202
APÊNDICE VI - Termo de compromisso de cumprimento das Resoluções 466/2012 e 510/2016.....	214
APÊNDICE VII - Autorização para coleta de dados.....	215

APÊNDICE VIII - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	216
APÊNDICE IX - Termo de Autorização de Gravação de Depoimento.....	219
ANEXO.....	221
ANEXO I - CAAE da Plataforma Brasil.....	221

1. INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, também denominada sociedade do conhecimento, é crucial que o profissional saiba lidar com o fluxo de informações e de conhecimentos disponíveis. O conhecimento é “intotalizável, incontável, infinitamente diverso; ele se organiza e se diferencia em mundos, nichos e subgrupos, muda de lugar, levanta, ondula e se reconecta em si mesmo de um horizonte do saber ao outro” (LÉVY; AUTHIER, 1995, p. 102). Uma vez que o conhecimento representa um “recurso econômico básico” (DRUCKER, 1994, p. 7) da sociedade pós-capitalista, o papel da administração passa a ser o de garantir a aplicação e o desenvolvimento de conhecimentos em toda a organização.

Takeuchi e Nonaka (2008) ressaltam que o advento da sociedade do conhecimento alterou o *status* do paradoxo, de algo a ser evitado, ou mesmo eliminado, para algo a ser aceito e até cultivado, em decorrência das mudanças constantes em nível global. Para os autores:

As contradições, as inconsistências, os dilemas, as dualidades, as polaridades, as dicotomias e as oposições não são alheios ao conhecimento, pois o conhecimento em si é formado por dois componentes dicotômicos e aparentemente opostos - isto é, o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 19).

O próprio conhecimento, seja ele tácito ou explícito, representa inovação social (DAGNINO, 2006). Nesse contexto de relevância do conhecimento, a mudança constante e os desafios complexos característicos da contemporaneidade demandam que as organizações promovam práticas para a criação e a disseminação do conhecimento organizacional. Para Terra (2000):

[...] a gestão do conhecimento implica na adoção de práticas gerenciais sobre os processos de criação e aprendizado individual e, também, a coordenação sistêmica de esforços em vários planos: organizacional e individual; estratégico e operacional; normas formais e informais. (TERRA, 2000, p. 17).

Conforme Choo (2002), o objetivo geral da Gestão do Conhecimento envolve a análise da estratégia, da estrutura, dos processos e dos sistemas de informação

organizacionais. Enfatize-se que, para Davenport e Prusak (1998), o conhecimento não existe somente a partir de documentos ou repositórios, “mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 6), isto é, dos saberes dos trabalhadores, muitas vezes não explicitados ou invisibilizados. Alvarenga Neto (2005) coaduna com essa visão, ao afirmar que uma gestão voltada para o conhecimento estabelece uma visão estratégica para o uso da informação e do conhecimento, quando promove a aquisição, criação, codificação parcial e transferência de conhecimentos tácitos e explícitos, reconhecendo-se o papel fundamental da cultura organizacional e das pessoas para a consolidação de vantagens competitivas sustentáveis.

Portanto, é importante para as organizações que o aprendizado e o conhecimento adquiridos a partir do conhecimento individual sejam incorporados à memória da organização, gerando, assim, aprendizagem no nível organizacional (ANGELONI, 2002). Para Brix (2017), é possível estudar os fenômenos da criação do conhecimento e da Aprendizagem Organizacional tanto conjuntamente como em separado. Para o autor, intuir e interpretar processos criam conhecimento em nível individual; interpretar e integrar novos conhecimentos o fazem em nível de grupos ou equipes; e integrar e institucionalizar conhecimentos novos cria aprendizagem no nível organizacional.

Entretanto, na prática, as empresas resistem em ir além da instalação de plataformas informatizadas para a disseminação do conhecimento, até perceberem que essas plataformas não são utilizadas de forma a se tirar o máximo proveito de suas funcionalidades, pois são superpostas a estruturas organizacionais existentes e se tornam apêndices para a práxis, em vez de se tornarem verdadeiramente interligados à prática (PROBST, 2002). Segundo o autor, as consequências são todas assemelhadas e consistem, principalmente, na não transferência de conhecimentos para outros funcionários que poderiam se beneficiar deles, o que resulta em conhecimento organizacional que não se desenvolve e não se renova.

Para Probst (2002), empresas diversas têm procurado evitar a perda de conhecimento relevante para a organização e as conseqüentes perdas decorrentes de retrabalho, ao investir em soluções de tecnologia de informação e bancos de

dados. O autor afirma que o investimento em solução de Tecnologia de Informação (TI) nem sempre traz os resultados esperados, por motivos como, por exemplo, a dificuldade de se usar a ferramenta ou o conflito entre a ferramenta e a cultura da empresa ou do estilo prevalente de gestão organizacional. McInerney (2006) vai ao encontro dessa visão, enfatizando o papel da aprendizagem para a consecução da Gestão do Conhecimento:

Gestão do conhecimento (GC) e compartilhamento do conhecimento (CC), na acepção hodierna da política organizacional, apontam para além da tecnologia. Compartilhar conhecimento pressupõe um interesse ativo no aprendizado, na inovação, na mudança constante e no compartilhamento daquilo que as pessoas conhecem, para atingir a missão da organização (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; MCINERNEY, 2002; PENUEL; COHEN, 2003). Esta forma de ver a prática da gestão do conhecimento opõe-se a uma visão anterior, tendo como premissa que grandes bases de dados iriam capturar e armazenar o conhecimento individual das pessoas nas corporações. (MCINERNEY, 2006, p. 57)

Nesse sentido, Probst (2002) sugere o uso de uma metodologia prática de escrita de casos como ferramenta de Aprendizagem Organizacional para se criar, adquirir, desenvolver, transferir e reter conhecimentos, com base em estudos realizados na Siemens. Para Gibbert, Probst e Davenport (2003), em seu estudo sobre Gestão do Conhecimento na Siemens, a escrita de casos é uma ferramenta útil para documentar, de forma cooperativa, o conhecimento e a experiência adquirida pela empresa ao longo do tempo. Para os autores:

[...] durante o processo de elaboração cooperativa de casos, o conhecimento implícito e intimamente ligado à experiência pode ser explicitado e colocado em prática. [...]. Finalmente, e talvez mais importante, a escrita de casos dentro de uma empresa tem o benefício de promover a aprendizagem organizacional: a experiência coletiva de recapitular cooperativamente experiências passadas permite níveis de criação de sentido de forma retrospectiva até então inexplorados. (GIBBERT; PROBST; DAVENPORT, 2003).¹

Também no âmbito da administração pública, principalmente em países de origem anglo-saxã, os casos têm sido citados como ferramenta valiosa para fins de

¹ Tradução do original: “[...] during the co-operative case writing process, knowledge that is implicit and closely linked to experience, can be made explicit and put to work. [...]. Finally, and perhaps most importantly, case writing within a company has the benefit of fostering organizational learning: the collective experience of cooperatively recapping past experience allows for levels of retrospective sense-making hitherto untapped”.

Aprendizagem Organizacional e de transferência de conhecimento (GRAHAM, 2010). Além disso, é importante que a administração pública e os governos aprendam com suas próprias experiências (GRAHAM, 2010; GWEE, 2018) e desenvolvam mecanismos para criar e compartilhar conhecimentos, uma vez que o método de casos, baseado no questionamento e na resolução de problemas, pode ser estendido a outras áreas da experiência humana, tais como problemas políticos e sociais (CHOO, 2016).

Segundo Choo (2003), a construção do conhecimento ocorre com a sinergia e a complementaridade entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito no âmbito da organização, por meio da conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Dessa forma, o modelo escolhido para analisar o Método de Caso como ferramenta de Gestão do Conhecimento é o modelo SECI, proposto por Takeuchi e Nonaka (2008), que corresponde a uma espiral contínua, compreendendo a interação entre os conhecimentos tácito e explícito, que é amplificada ao longo de dois eixos: a dimensão epistemológica e a dimensão ontológica.

O presente trabalho se trata de pesquisa de campo realizada junto ao grupo de pesquisa da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), para verificar se o método de escrita de casos usado por aquele grupo de pesquisas pode ser aplicado efetivamente para a criação e disseminação de conhecimento organizacional pela Escola Institucional do MPMG, o seu Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF/MPMG). Para tanto, importa ressaltar que o modelo de administração pública brasileira, burocracia com estruturas hierárquicas verticalizadas que seguem um conjunto de normas e regulamentos padronizados e presta serviços uniformes, tem se mostrado ineficiente na realidade de alto nível de paradoxo e mudança imposta pela era do conhecimento (SOUSA, 2002).

1.1. Problema

Apesar da relevância adquirida pelo conhecimento, Choo (2003) menciona diversos relatos de empresas que não eram capazes de localizar o conhecimento

especializado que existia em algum lugar dentro da organização e tiveram que reinventar processos desnecessariamente. O autor afirma que a construção e a utilização do conhecimento são ainda um grande desafio para as empresas.

Para Choo (2003, p. 28), “conhecimentos e experiências se encontram dispersos pela organização e se concentram em geral em determinados indivíduos ou unidades de trabalho”.

Ademais, a crença de que o investimento em ferramentas informáticas é suficiente para garantir a criação e a disseminação de conhecimento desconsidera a importância dos saberes do indivíduo, desenvolvidos durante a atividade funcional (PROBST, 2002). Importante ressaltar que a visão de que grandes bases de dados seriam capazes de capturar e armazenar conhecimentos individuais nas corporações já é superada. Agora a inovação é o pressuposto de que o compartilhamento de conhecimento se dá por meio de aprendizado ativo (MCINERNEY, 2006).

No âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), parte do conhecimento tácito que é criado na Instituição em razão da atuação funcional é perdido, fica disperso ou mesmo restrito ao nível de conhecimento individual, sob a perspectiva de Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional.

Nas ocorrências em que há migração de uma unidade ou órgão setorial da Instituição para outro, ou perda do profissional em decorrência de exonerações e aposentadorias, gera-se uma perda expressiva de conhecimentos relevantes para a Instituição (GUTIÉRREZ, 2006), além de se incorrer em retrabalho em muitos casos.

Outro problema a ser considerado no âmbito do MPMG é que, de acordo com Inojosa (2001, p. 103), “o aparato governamental reflete perfeitamente as clausuras das disciplinas. Tal aparato governamental é todo fatiado por conhecimentos, por saberes, por corporações”. Paradela e Costa (2013) também mencionam a visão fragmentada proporcionada pelo modelo burocrático de administração pública, em decorrência do acesso restrito a informações e do desempenho de tarefas rigidamente limitadas, que alienam o indivíduo em relação à compreensão do todo

no qual se insere e também da percepção do resultado de seus esforços laborais. Para Sousa (2002), o modelo de administração pública brasileira tem se mostrado ineficiente na realidade imposta pela era do conhecimento, que, segundo Fernandes (2016a), é caracterizado pelos curtos prazos de validade dos dados e informações, senão do próprio conhecimento.

Segundo diagnóstico realizado para se avaliar o grau de formalização da Gestão do Conhecimento na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) do MPMG, “as práticas da Gestão do Conhecimento ainda estão em fase de consolidação na instituição e ampliar a utilização e divulgação aparecem no planejamento estratégico e operacional da PGJ/MG, mesmo que de forma incipiente” (RESENDE; COLAUTO; AVELINO, 2007, p. 39). Os autores observaram que, na Instituição, existem esforços para promoção, divulgação e utilização do conhecimento em setores isolados, porém esses esforços são pouco disseminados nas áreas de apoio administrativo, o que reforça a perda de conhecimentos relevantes.

Até o presente momento, a Instituição ainda se encontra em fase de consolidação de suas práticas de Gestão do Conhecimento e realiza processos diagnósticos de gestão por competências e também de revisão de processos de trabalhos, que não foram objeto do presente estudo.

Acredita-se que a combinação de fatores de dispersão, perda ou restrição ao nível individual de conhecimentos tácitos relevantes, aliados à fragmentação e baixa disseminação de informações e conhecimento no MPMG, resultem em perdas consideráveis de conhecimento que potencialmente agreguem valor à atuação funcional da Instituição.

1.2. Questão de pesquisa

Diante dessa problematização, a questão norteadora desta pesquisa foi:

- O método de escrita de casos pode ser aplicado efetivamente para a criação e disseminação de conhecimento organizacional pela Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CEAF/MPMG)?

1.3. Objetivos

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a utilização do método de escrita de casos usado pelo grupo de pesquisas da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) na criação e disseminação de conhecimento organizacional pela Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CEAF/MPMG), por meio do modelo SECI.

Os objetivos específicos propostos foram:

- Compreender na literatura os conceitos de Gestão do Conhecimento, modelo SECI, Método de Caso e o processo para a construção e escrita de casos.
- Verificar a percepção dos membros do grupo de pesquisa da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre a criação de conhecimento e aprendizado em nível organizacional.
- Verificar a percepção, junto a membros do MPMG que já ocuparam cargos de direção no CEAF e/ou função de membro de uma das unidades colegiadas da Escola Institucional, quanto à aplicabilidade e efetividade da utilização do método de escrita de casos para a criação do conhecimento e de sua consequente importância para a Aprendizagem Organizacional na Instituição como um todo.
- Propor um manual de orientação para a construção e escrita de casos e de notas de ensino para uso em âmbito institucional pela Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CEAF/MPMG), com base na revisão de literatura e na análise do modelo usado pela PJDDC.

1.4. Justificativa

A presente pesquisa é aderente ao Programa de Pós-graduação de Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário Una (PPG-GSEDL/Una), na área de concentração Inovação Social e Desenvolvimento Local, ao propor o uso de uma ferramenta inovadora na formação e aprimoramento profissional de

servidores públicos no contexto brasileiro. Probst (2002) sugere o uso da escrita de casos como ferramenta de Aprendizagem Organizacional para criar, adquirir, desenvolver, transferir e reter conhecimento. Ademais, Graham (2010) e Gwee (2018) citam experiências exitosas sobre o uso de casos para fins de Aprendizagem Organizacional e de transferência de conhecimento no âmbito da administração pública em diversos países, para que os governos aprendam com suas próprias experiências e criem mecanismos para criar e compartilhar conhecimentos.

O presente estudo é aderente à linha de pesquisa Educação e Desenvolvimento Local, pois possibilita a construção de um modelo que poderá ser utilizado em nível institucional, para formação, capacitação e aprimoramento profissional, por meio da geração e disseminação do conhecimento em organizações públicas e na consecução de suas políticas públicas voltadas à prestação de serviços à sociedade. Foi considerado também, como aderência ao PPG-GSEDL/Una, que o uso de casos para fins de Gestão do Conhecimento e da memória organizacional agrega valor institucional ao priorizar a dimensão pessoas em relação às dimensões processos e recursos tecnológicos, uma vez que se julgam relevantes a disseminação de boas práticas e o registro do conhecimento gerado na Instituição. Também se considerou que a produção de materiais didáticos com fins de referência é essencial para a concretização da educação no âmbito das organizações. Ressalte-se ainda a importância da documentação de experiências para a formação, treinamento e aprimoramento profissionais, por meio da valorização da coleta e curadoria do conhecimento tácito gerado institucionalmente na atuação profissional (GWEE, 2018).

Segundo Probst (2002), as organizações têm percebido que somente a realização de investimento em ferramentas de TI com o objetivo de disseminação do conhecimento não gera os resultados esperados, uma vez que os sistemas informáticos não são utilizados de forma a se tirar o máximo benefício de suas funcionalidades, o que acarreta perda de conhecimentos e retrabalho. McInerney, (2006) corrobora essa visão, complementando que o compartilhamento do conhecimento pressupõe uma aprendizagem ativa e o interesse por inovação, mudanças constantes e o compartilhamento dos saberes. O presente estudo se justifica, portanto, pois trabalha a dimensão dos saberes humanos e da importância

das experiências práticas e procura explicitá-la por meio da escrita de casos concretos. Por se tratarem de narrativas que sistematizam e analisam acontecimentos e experiências organizacionais, os casos permitem que se registrem conhecimentos tácitos que, de outra forma, ficariam dispersos ou restritos ao nível individual, podendo se perderem em processos de aposentadorias, exonerações e demissões, ou mesmo, de mudanças setoriais.

Em relação à temática do Desenvolvimento Local, o presente estudo também é aderente, uma vez que, há o crescente reconhecimento da importância do chamado conhecimento implícito e tácito, não formalizado e não estruturado, construído nas práticas dos indivíduos, organizações, comunidades e regiões (ALBAGLI, 2006). Segundo Bertin e colaboradores (2009), o acesso à informação proporciona a capacidade de transformação social dos indivíduos, pois permite que o seu potencial de aprendizagem seja alavancado. Para os autores, “as dinâmicas de informação, de conhecimento e de aprendizagem precisam ser entendidas como indissociáveis das estratégias de desenvolvimento e de inovação social” (BERTIN; LEITE; PEREIRA, 2009, p. 2-3). Albagli (2006) enfatiza a importância da capacidade de produzir novo conhecimento, a qual, segundo a autora, está em processar, adaptar e converter o próprio conhecimento em inovação, conforme as necessidades e especificidades de cada organização ou localidade. Para a autora, o conhecimento criado a partir da realidade e das necessidades locais é relevante tanto para se obter vantagem competitiva, ao agregar valor às características e atributos específicos de cada território, como também para promover padrões de desenvolvimento mais sustentáveis, em termos sociopolíticos, econômicos e ambientais (ALBAGLI, 2006).

Ademais, o estudo presente demonstra a aderência ao PPG-GSEDL/Una por sua natureza interdisciplinar, pois a proposta busca compreender o objeto de estudo por meio da articulação e da sinergia de diversas disciplinas, notadamente da Aprendizagem Organizacional, Gestão do Conhecimento, Direito, Administração, Metodologia Científica, Pedagogia e Educação Profissional. Segundo Morin (2015), há imprecisão e polissemia no termo interdisciplinaridade, especialmente se justaposto a outros níveis de interação de disciplinas, como a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Para o autor,

[...] a interdisciplinaridade pode significar, pura e simplesmente, que diferentes disciplinas são colocadas em volta de uma mesma mesa, como diferentes nações se posicionam na ONU, sem fazerem nada além de afirmar, cada qual, seus próprios direitos nacionais e suas próprias soberanias em relação às invasões do vizinho. Mas interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação, o que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa orgânica. (MORIN, 2015, p. 115).

Considera-se, no presente trabalho, que o termo interdisciplinaridade está na acepção que o relaciona com a cooperação entre as diversas áreas para a construção de um propósito. Segundo Inojosa (2001, p. 103), “as disciplinas são incapazes, isoladamente, de captar o que está tecido em conjunto”. Para a autora, a vida é tecida em conjunto, não sendo possível separá-la em conhecimentos reduzidos às disciplinas estanques e isoladas, que não dão conta da complexidade da articulação dos processos e problemas contemporâneos. Segundo Thiesen (2008), a literatura sobre o tema apresenta, pelo menos, uma posição consensual quanto ao sentido e à finalidade da interdisciplinaridade, que é a busca pela superação da visão fragmentada nos processos de produção e socialização do conhecimento, por meio de novas formas de organização do conhecimento ou de um novo sistema de sua produção, difusão e transferência.

Dessa forma, a própria construção e escrita de casos e a solução de problemas complexos são processos em que ocorrem a articulação e sinergia de diversas áreas do saber, com seleção e coleta de conhecimentos, bem como a reflexão sobre esses conhecimentos, com vistas à sua explicitação e aplicação em nível organizacional (PROBST, 2002).

Especificamente, ao se examinar a Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), verifica-se que esta unidade possui indivíduos com experiência acumulada no uso do Método de Casos com base numa sistemática criada na Alemanha e amplamente utilizada para o ensino jurídico naquele país. Como a PJDDC dispõe de um banco de dados com todas as peças recursais elaboradas no âmbito daquele órgão, membros do Ministério Público que atuam na referida Procuradoria de Justiça desenvolveram uma pesquisa visando ao acompanhamento e à evolução dos resultados da atividade funcional da própria PJDDC. Ademais, esse órgão possui um

corpo de estagiários de pós-graduação que, sob orientação de Procuradores de Justiça da área, participa de um grupo de pesquisas para a redação de casos. Para tal, esse grupo utiliza as ferramentas disponibilizadas na PJDDC. O presente estudo subsidia o trabalho da PJDDC e dialoga com ele, ao auxiliar na criação de mecanismos para a explicitação dos saberes constituídos naquele órgão, os quais devem ser constantemente ressignificados. Para Fernandes (2016a):

Há muitos olhares sobre o direito. [...] O direito pode ser visto como um sistema de normas, como fenômeno sociológico ou como resultado de processos culturais, conforme seu estudo tenha por objeto a constituição e as leis, o fato social ou, na perspectiva culturalista [...], os processos de luta que se desenvolvem em determinado momento histórico, como 'reação' ao complexo de relações predominantes. (FERNANDES, 2016a, p. 47).

O presente trabalho tem relevância social, pois permitiu o acompanhamento da produção decorrente da extensão universitária dos estagiários de pós-graduação da PJDDC em uma proposta que alia a teoria à prática, identificando e documentando técnicas e discursos bem-sucedidos, com vistas à ampliação da metodologia para toda a Instituição, por meio da adaptação e proposta de um manual para orientação do modelo que possa ser implementado pela Escola Institucional do MPMG (CEAF/MG). Acredita-se que, ao valorizar os saberes inerentes às atividades laborais, reforça-se a indissociabilidade do binômio trabalho-educação. Segundo Machado (2005), trabalho e educação não são simples noções facilmente classificadas e contêm um ao outro. Segundo a autora:

O Trabalho ao ir ao encontro da Educação já traz Educação dentro dele e vice-versa: a Educação ao ir a encontro do Trabalho também já leva o Trabalho dentro de si. No entanto, cada um tem funções sociais específicas, que não se confundem, nem se anulam. (MACHADO, 2005, p. 129).

Por fim, do ponto de vista da relevância para a trajetória de atuação profissional, espera-se que o presente trabalho permita o aprofundamento do tema da utilização do Método de Casos, com futuras pesquisas nas áreas de Educação Profissional, Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento, além de servir como ponto inicial e contribuição para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas, objetivando a participação efetiva na construção de casos relevantes para o ensino e

aprendizagem, a criação de conhecimento e a preservação da memória institucional no MPMG.

1.5. Estrutura da dissertação

A dissertação está estruturada em sete capítulos, incluindo esta Introdução. Cada parte possui informações que estão inter-relacionadas pela lógica de desenvolvimento da pesquisa e, conforme a Nota Introdutória, alguns dos capítulos são apresentados em formato de artigo científico: o capítulo 1 consiste da introdução da pesquisa; o capítulo 2 consiste da revisão de literatura; o capítulo 3 consiste de artigo de revisão sistemática de literatura; o capítulo 4 consiste da metodologia utilizada na presente pesquisa; o capítulo 5 consiste de artigo que trata da análise de dados resultantes da pesquisa; o capítulo 6 consiste de artigo sobre a confecção do produto técnico; e o capítulo 7 consiste das considerações finais da pesquisa.

A introdução contém a apresentação do tema passando brevemente pela contextualização do atual papel do conhecimento em nossa sociedade e da relevância da Gestão do Conhecimento nesse ambiente. Apresenta-se, então, o Método de Casos como uma ferramenta possível de Gestão do Conhecimento, inclusive no setor público, em razão da maneira como o conhecimento é construído e disseminado nessa metodologia. Apresentam-se também o problema e a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos do presente estudo, assim como a justificativa e o alinhamento do projeto ao PPG-GSEDL/Una.

O capítulo 2 consiste de uma revisão de literatura em que são apresentados os conceitos básicos para se proceder à discussão sobre Gestão do Conhecimento, tais como os conceitos gerais de dado, informação e conhecimento, as tipologias de conhecimento, conceitos de Gestão do Conhecimento. O capítulo 2 também trata da questão do conhecimento como fator de inovação social e desenvolvimento local, de forma a evidenciar a importância do conhecimento e da Gestão do Conhecimento na sociedade contemporânea. Tendo apresentado os conceitos basilares sobre a Gestão do Conhecimento, o capítulo 2 também aborda o modelo SECI de conversão do conhecimento, os fatores de sucesso e de atrito para a Gestão do Conhecimento e a Aprendizagem Organizacional. Por fim, o capítulo 2 trata ainda da utilização de

casos e apresenta uma conceituação e desambiguação terminológica para a compreensão do presente trabalho, além de um breve histórico sobre o Método de Casos e do seu uso como uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem.

O capítulo 3 consiste de artigo de revisão sistemática de literatura sobre os temas da Gestão do Conhecimento em conjunto com a utilização do Método de Casos.

O capítulo 4 consiste da metodologia e contém todo o procedimento utilizado, além da contextualização do cenário e dos sujeitos da pesquisa.

O capítulo 5 consiste de um artigo sobre a análise dos dados por meio de análise de conteúdo e observação participante, visando à verificação da percepção dos entrevistados em relação à efetividade do uso do Método de Casos como ferramenta de Gestão do Conhecimento.

O capítulo 6 consiste de um artigo a respeito da produção técnica desenvolvida com base nas pesquisas dos capítulos anteriores e na literatura sobre o Método de Casos. Foi desenvolvido um manual de orientação para a implementação do Método de Casos para a Gestão do Conhecimento.

O capítulo 7 consiste nas considerações finais da pesquisa, bem como as suas limitações para sua realização, as sugestões para trabalhos futuros e aspectos gerenciais importantes na implementação do Método de Caso como ferramenta de Gestão do Conhecimento. Na parte final, encontram-se as referências completas da presente dissertação, assim como os apêndices e o anexo.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo trata de uma revisão de literatura a respeito dos temas da Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional e Método de Casos.

2.1. A Gestão do Conhecimento

Segundo Takahashi (2015), os estudos de Gestão do Conhecimento são recentes em relação àqueles sobre Aprendizagem Organizacional e surgiram em razão da necessidade e da possibilidade de se gerir o conhecimento. Segundo a autora, os estudos sobre a Aprendizagem Organizacional são dos anos 1960 e 1970, enquanto os estudos sobre Gestão do Conhecimento surgiram somente na década de 1990.

Para Burke (2016), a expressão Gestão do Conhecimento foi disseminada na década de 1990, quando se fundaram cursos sobre o tema em diversos campos, desde a área gerencial à biblioteconomia. Entretanto, o autor enfatiza que a história da Gestão do Conhecimento não se iniciou nos anos 1990, tendo sido planejado e construído por indivíduos em posições estratégicas externas ao universo acadêmico.

Burke (2016) cita, por exemplo, Jean-Baptiste Colbert, ministro das Finanças do rei Luís XIV, que reuniu bibliotecas, arquivos estaduais, diplomáticos, coloniais industriais e navais, contratou pesquisadores e equipes de arquivistas, fundou academias e periódicos científicos e ainda administrou uma editora e uma rede internacional de intelectuais. Burke (2016) também cita o exemplo do lorde chanceler Francis Bacon que, no século XVII, defendia a necessidade de um organizador ou coordenador na pesquisa coletiva; e ainda de Joseph Banks, que no século XVIII, atuava como uma espécie de gestor do conhecimento, ao combinar seu cargo oficial de presidente da *Royal Society* com a função de conselheiro do rei George III. No século XIX, conforme destaca Burke (2016), tem-se o papel de Friedrich Althoff, funcionário público em Berlim, que exerceu influência na indicação de professores e na fundação de institutos de pesquisa. Burke (2016) enfatiza também que, com o surgimento do modelo de universidade pesquisadora no século

XIX, as universidades passaram a ter, como uma das principais funções, a criação de novos conhecimentos, além de preservá-los e transmiti-los.

2.1.1. Conceitos gerais de dado, informação e conhecimento

Para se compreenderem os processos de Gestão de Conhecimento, Alvarenga Neto (2005) enfatiza a relevância de se definirem os termos dado, informação e conhecimento, em razão de que essa definição representa o marco teórico conceitual fundamental dos estudos sobre organizações do conhecimento e gestão da informação e do conhecimento. Entretanto, estudiosos da área não alcançaram consenso acerca da definição conceitual do conhecido, sendo reconhecido que existem outras definições para ele.

Para Davenport (1998), em razão da imprecisão terminológica, existe dificuldade em se definir isoladamente o termo informação e sugere que o termo envolva em sua essência também dado e conhecimento. Avançando nessa conceituação, Drucker (2000, p. 13) define informação como “dado investido de relevância e propósito”, sendo importante salientar que são os seres humanos que dotam tais dados com esses atributos, conforme a análise de cada um.

Davenport (1998) propõe a seguinte conceituação:

Quadro 1. Dados, informação e conhecimento segundo Davenport

DADOS	INFORMAÇÃO	CONHECIMENTO
<p>Simple observações sobre o estado do mundo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facilmente estruturado; • facilmente obtido por máquinas; • frequentemente quantificado; • facilmente transferível. 	<p>Dados dotados de relevância e propósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • requer unidade de análise; • exige consenso em relação ao significado; • exige necessariamente a mediação humana. 	<p>Informação valiosa da mente humana. Inclui reflexão, síntese, contexto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • de difícil estruturação; • de difícil captura em máquinas; • frequentemente tácito; • de difícil transferência.

Fonte: Davenport (1998, p. 18).

Davenport e Prusak (1998) ilustram o avanço da conceituação teórica, que passa da definição de dado para a de informação, e acreditam que é possível que se transforme dado em informação pela agregação de valores de diversas maneiras, além de enumerarem métodos importantes, a saber:

- Contextualização: sabemos qual a finalidade dos dados coletados.
- Categorização: conhecemos as unidades de análise ou os componentes essenciais dos dados.
- Cálculo: os dados podem ser analisados matematicamente ou estatisticamente.
- Correção: os erros são eliminados dos dados.
- Condensação: os dados podem ser resumidos para uma forma mais concisa. (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 5).

Carvalho (2014) também cita a conceituação defendida por Davenport e Prusak (2000) para as terminologias dado, informação e conhecimento e sugere a caracterização seguinte, conforme se vê do quadro 2.

Quadro 2. Dados, informação e conhecimento para Davenport e Prusak

DADO	INFORMAÇÃO	CONHECIMENTO
É um conjunto de fatos discretos e objetivos de eventos.	É dado contextualizado, calculado, categorizado, ajustado, condensado.	É composto por experiências, valores, informação contextual e percepções especializadas.
Frequentemente é estruturado e armazenado em sistemas tecnológicos.	Avaliada pela qualidade e utilidade.	Embutido em documentos, repositórios, rotinas, processos, práticas e normas.
É gerenciado em quantidade quanto ao custo, velocidade e capacidade.	É medida quantitativamente pela conectividade e suas transações.	É difícil de ser capturado ou entendido em termos lógicos.
Não possui significado próprio.	Possui significado com relevância e propósito.	Informação transformada devido a comparação, análise de consequências e conexão.
Descreve o que aconteceu.	Mensagem que envolve remetente e destinatário.	Criado a partir das pessoas e entre as pessoas.
Material bruto que pode se constituir em informação.	Tem a intenção de mudar a forma de o destinatário perceber algo, causar um impacto no julgamento e no comportamento.	Pode ser transferido de pessoa a pessoa ou por meio de mídia estruturada - livros e documentos.

Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (2000) por Carvalho (2014, p. 50-51).

Seguindo-se essa lógica conceitual, os dados são pré-requisitos para a informação e esta é pré-requisito para o conhecimento. Tuomi (1999) sugere uma nova visão que se contrapõe ao tradicional modelo que trata separadamente e hierarquiza dado, informação e conhecimento e propõe que sejam compreendidos por meio de uma hierarquia reversa em que “os dados emergem somente depois de se obter a

informação e a informação emerge somente depois de se obter o conhecimento” (TUOMI, 1999, p. 103)². Para o autor:

Os dados emergem por último — somente após o conhecimento e a informação estarem disponíveis. Não há ‘peças isoladas de fatos simples’ a menos que alguém as tenha criado usando o seu conhecimento. O dado pode emergir somente se uma estrutura de significado [...] é primeiramente fixada e então utilizada para representar a informação. (TUOMI, 1999, p. 107).³

Davenport e Prusak (1998) definem conhecimento como:

[...] uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e *insight* experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 6).

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) definem conhecimento de forma a reconhecer o valor do contexto histórico-social em sua natureza. Segundo os autores:

[...] o conhecimento é dinâmico, relacional e baseado na ação humana; depende da situação e das pessoas envolvidas, e não de verdades absolutas e de fatos tangíveis. O fator essencial a ser lembrado pelos gerentes é que o conhecimento, ao contrário das informações e dos dados, depende do contexto. (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 16).

Considerando-se a relação entre os termos dado, informação e conhecimento, Choo (2002) propõe que eles sejam analisados sob uma perspectiva de *continuum* marcado pela crescente contribuição humana – processamento de dados, gestão da informação e do conhecimento, ação e resultado. Para o autor, essas ações serão repetidas continuamente, o que leva à aprendizagem no nível organizacional. O objetivo desse *continuum*, segundo o autor, é a ação que leva a resultados. Segundo Choo (2002):

² Do original: “[...] data emerge only after we have information, and that information emerges only after we already have knowledge”.

³ Do original: “Data emerge last — only after knowledge and information are available. There are no ‘isolated pieces of simple facts’ unless someone has created them using his or her knowledge. Data can emerge only if a meaning structure [...] is first fixed and then used to represent information”.

[...] o resultado do gerenciamento do *continuum* dado-informação-conhecimento é a habilitação e a tomada de ação que gerem resultados no nível organizacional. [...] As ações geram novos sinais e mensagens, (novos dados a serem processados) e ciclos repetidos de processamento de informações e a criação de conhecimento propiciam que a organização aprenda e se adapte ao longo do tempo. (CHOO, 2002, p. 259).⁴

Dessa forma, ao se analisarem dado, informação e conhecimento como partes de um *continuum* que é retroalimentado, à medida que novos dados são processados, repetem-se também os ciclos de processamento de informações e de criação de conhecimento, o que pode propiciar Aprendizagem Organizacional (ALVARENGA NETO, 2005).

2.1.2. Tipologias de conhecimento

Choo (2003) propõe a existência de quatro tipos de conhecimento a partir da classificação de Boisot (1995), que o divide em (i) conhecimento do senso comum, (ii) conhecimento pessoal, (iii) conhecimento público e (iv) conhecimento privado.

O conhecimento de senso comum é disseminado, mas não é codificado, e trata-se de um conhecimento adquirido durante a vida por meio de experiências compartilhadas com amigos, família, pares e demais membros da comunidade (CHOO, 2003).

O conhecimento pessoal parte da experiência própria de cada indivíduo, o que não o torna acessível a outras pessoas. A sua comunicação requer interação entre as partes e compartilhamento de experiências concretas. Dessa forma, esse conhecimento é não disseminado e não codificado (CHOO, 2003).

O conhecimento público é codificado e disseminado. É o conhecimento de uma sociedade, encontrado estruturado e registrado em livros, jornais e demais suportes impressos formais e informais (CHOO, 2003).

⁴ Do original: "The outcome of managing the data-information-knowledge continuum is the enabling and taking of action that leads to results at an organizational level. [...] Actions generate new signals and messages (new data to be processed), and repeated cycles of information processing and knowledge creation allow the organization to learn and adapt over time.

O conhecimento privado é codificado e não disseminado. Nesse caso, o conhecimento é desenvolvido e codificado por grupo ou pessoa, com a finalidade de construir sentido em situações determinadas. Esse tipo de conhecimento é disseminável, mas pode-se escolher não o fazer, uma vez que a sua relevância está ligada a circunstâncias específicas de quem o originou (CHOO, 2003).

É possível observar as características das tipologias do conhecimento, conforme proposta de Boisot (1995), no quadro 3:

Quadro 3. Tipologia de conhecimento

Codificado	Conhecimento privado	Conhecimento público
Não codificado	Conhecimento pessoal	Conhecimento de senso comum
	Não disseminado	Disseminado

Fonte: Boisot (1995, p. 146).

Para Choo (2003):

Na classificação de Boisot, o conhecimento pessoal, privado e de senso comum são particularmente importantes para uma análise do conhecimento interno da organização. O conhecimento pessoal, baseado na experiência pessoal, é a base de todo o conhecimento organizacional. O conhecimento privado é exclusivo da organização, que o desenvolveu em resposta a circunstâncias específicas. O conhecimento de senso comum é compartilhado por membros da organização para estabelecer uma noção de identidade e significado. (CHOO, 2011, p. 184, grifo nosso).

Partindo dessa classificação, Choo (2003) propõe a diferenciação do conhecimento organizacional em conhecimento tácito, conhecimento explícito e conhecimento cultural.

Conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, que é difícil formalizar ou comunicar a outros (*know-how*). De acordo com Choo (2003):

O conhecimento tácito é difícil de verbalizar porque é expresso por habilidades baseadas na ação e não pode se reduzir a regras e receitas. É aprendido durante longos períodos de experiência e de execução de uma tarefa, durante as quais o indivíduo desenvolve uma capacidade para fazer julgamentos intuitivos sobre a realização bem-sucedida da atividade. (CHOO, 2003, p. 184).

Para Choo (2002), apesar de ser difícil de se articular, o conhecimento tácito pode ser transferido e compartilhado por meio de observação, uso de analogias, metáforas, modelos e pela prática de compartilhamento de histórias. Para o autor, o conhecimento tácito é vital para a organização, por ser a mais importante fonte de novo conhecimento.

O conhecimento explícito é o conhecimento formal, facilmente transmissível entre indivíduos e grupos, por meio de fórmulas matemáticas, regras, especificações e manuais. Segundo Choo (2003):

O conhecimento explícito pode se basear em objetos ou regras. O conhecimento baseia-se no objeto quando é codificado em séries de símbolos (palavras, números, fórmulas) ou em objetos físicos (equipamentos, documentos, modelos). O conhecimento baseado em objetos pode ser encontrado, por exemplo, em especificações de produtos, patentes, código de *software*, banco de dados de computador, desenhos técnicos, protótipos, fotografias e outros. O conhecimento explícito é baseado em regras quando é codificado em normas, rotinas ou procedimentos operacionais-padrão. (CHOO, 2003, p. 185).

Choo (2002) assevera que o conhecimento explícito é relevante, pois pode ser adicionado ao estoque de conhecimento observável da organização, ao codificar formalmente o aprendizado transmitido pelos artefatos e regras, facilitando a coordenação entre funções e atividades díspares dentro da organização e racionalizando procedimentos técnicos. Ademais, o conhecimento explícito fica na organização após a saída de seu inventor ou autor.

Por sua vez, o conhecimento cultural compreende crenças, regras e valores não codificados, mas amplamente divulgados na organização por meio dos vínculos e dos relacionamentos sociais que conectam os grupos. Para Choo (2003):

O conhecimento cultural consiste em estruturas cognitivas e emocionais que habitualmente são usadas pelos membros da organização para perceber, explicar, avaliar e construir a realidade. O conhecimento cultural inclui as suposições e crenças usadas para descrever e explicar a realidade, assim como as convenções e expectativas usadas para agregar valor e significado a uma informação nova. Essas crenças, regras e valores compartilhados formam a estrutura na qual os membros da organização constroem a

realidade, reconhecem a importância de novas informações e avaliam ações e interpretações alternativas. (CHOO, 2003, p. 186).

Segundo Choo (2002), o conhecimento cultural, apesar de não ser escrito, representa as crenças e suposições compartilhadas e é codificado na forma como a organização conta sua história e expõe seus objetivos e suas conquistas ou fracassos.

Para Choo (2003), essas tipologias de conhecimento organizacional são interdependentes, estando o conhecimento tácito incorporado a habilidades individuais ou práticas compartilhadas no grupo, a partir do conhecimento explícito registrado e disseminado nas regras e rotinas da organização e do conhecimento cultural, que dá sentido e valorização a informações, acontecimentos e ações.

2.1.3. Conhecimento como inovação social e desenvolvimento local

Para Dagnino (2006, p. 50), o conceito de inovação social refere-se ao “conhecimento – intangível ou incorporado a pessoas ou equipamentos, tácito ou codificado – que tem por objetivo o aumento da efetividade dos processos, serviços e produtos relacionados à satisfação das necessidades sociais”. Essa conceituação se evidencia pela ligação existente entre a disseminação da informação e a inovação social, vindo ao encontro da noção de que o acesso à informação pode alavancar o potencial de aprendizagem dos indivíduos, proporcionando-lhes capacidade de transformação social (BERTIN; LEITE; PEREIRA, 2009, p. 2-3).

Corroborando essa conceituação, Albagli (2006) e Bertin e colaboradores (2009) enfatizam que os processos e estratégias de desenvolvimento e inclusão social são indissociáveis das dinâmicas e políticas de informação, conhecimento, aprendizado e inovação. Para Albagli (2006), tão importante quanto a capacidade de produzir novo conhecimento é a capacidade de processar, adaptar e converter conhecimento em inovação de acordo com as necessidades e especificidades organizacionais ou locais. Nesse contexto, a autora reconhece a importância do conhecimento tácito construído nas práticas dos indivíduos, organizações, comunidades e regiões para a geração de um diferencial básico de desenvolvimento e competitividade.

O aprendizado envolve a aquisição e a construção de diferentes tipos de conhecimentos, experiências, competências e habilidades, não se limitando a ter acesso a informações. Ou seja, não se trata de 'transferir' informação e conhecimento, mas de um processo de interação e comunicação, o qual resulta na construção de novos conhecimentos e informações. (ALBAGLI, 2006, p. 19).

Portanto, é imprescindível que se promovam ambientes propícios à geração, à incorporação e à disseminação de conhecimentos, para que se possa garantir a sobrevivência, a manutenção ou o aprimoramento dos indivíduos e também o desenvolvimento socioeconômico dos ambientes em que estes se inserem (ALBAGLI, 2006).

2.1.4. Conceitos de Gestão do Conhecimento

Os conceitos de Aprendizagem Organizacional e de processo de conversão do conhecimento tácito/explicito estão intrinsecamente relacionados, do ponto de vista teórico-conceitual, ao conceito de Gestão do Conhecimento. Segundo Alvarenga Neto (2005), a Gestão do Conhecimento ou GC:

[...] deve ser aqui compreendida como o conjunto de atividades voltadas para a promoção do conhecimento organizacional, possibilitando que as organizações e seus colaboradores possam sempre se utilizar das melhores informações e dos melhores conhecimentos disponíveis, com vistas ao alcance dos objetivos organizacionais e maximização da competitividade. (ALVARENGA NETO, 2005, p. 18).

Segundo Alvarenga Neto (2005), uma gestão voltada para o conhecimento é capaz de estabelecer uma visão estratégica para o uso da informação e do conhecimento, ao promover aquisição, criação, codificação parcial e transferência de conhecimentos tácitos e explícitos, em um ambiente organizacional de estímulo à inovação e à educação continuada. Na GC, segundo o autor, é essencial que se reconheça o papel fundamental da cultura organizacional e das pessoas para a consolidação de vantagens competitivas sustentáveis.

Conforme Choo (2002, p. 259), o objetivo geral da Gestão do Conhecimento é "conceber as estratégias, estrutura, processos e sistemas organizacionais para que

a organização possa usar o que ela sabe para criar valor para seus clientes e a comunidade”⁵. Para Choo (2003):

O conhecimento organizacional é a propriedade emergente da rede de processos de uso da informação, por meio dos quais a organização constrói significados comuns sobre suas ações e sua identidade; descobre, partilha e aplica novos conhecimentos; e empreende ações padronizadas por meio da busca, avaliação e seleção de alternativas. (CHOO, 2003, p. 25).

Para Choo (2002), o escopo das ações é bastante amplo, podendo incluir o desenvolvimento de estratégias, parcerias e iniciativas, além da geração de inovações em produtos, serviços, processos, sistemas e estruturas organizacionais, o que leva à aprendizagem no nível organizacional.

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), a principal razão do sucesso das empresas japonesas é sua capacidade de especialização na construção do conhecimento organizacional. Essa visão de organização se contrapõe à visão tradicional taylorista, em que a organização é “como uma máquina para o processamento de informações” (NONAKA, 2008, p. 39). Na visão de Nonaka e Toyama (2008):

Essa [visão tradicional] é uma visão estática e passiva da organização e falha em captar o processo dinâmico através do qual as organizações interagem com seus membros e com o ambiente. Em vez de simplesmente resolver problemas, as organizações criam e definem problemas, desenvolvem e aplicam o conhecimento para solucionar os problemas e desenvolvem, então, outros novos conhecimentos através da ação de solucionar problemas. A organização e os indivíduos crescem com esse processo. (NONAKA; TOYAMA, 2008, p. 94-95).

Para Davenport e Prusak (1998, p. 6), o conhecimento não está presente somente em “documentos ou repositórios, mas também existe em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais”. Para os autores, a transferência de conhecimento dentro de uma organização ocorre, quer se gerencie ou não esse processo. O cotidiano das organizações é permeado de transferências de conhecimento. “A transferência

⁵ Do original: “[In knowledge management] the overall objective is to design the organization’s strategy, structure, processes and systems so that the organization can use what it knows to create value for its customers and community”.

espontânea e não estruturada do conhecimento é vital para o sucesso de uma organização” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 108).

Nonaka e Takeuchi (1997) enfatizam a iniciativa individual de criação de conhecimento, ao afirmarem que:

Embora utilizemos a expressão criação do conhecimento 'organizacional', a organização não pode criar conhecimento por si mesma, sem a iniciativa do indivíduo e a interpretação que ocorre dentro do grupo. O conhecimento pode ser amplificado ou cristalizado em nível de grupo, através de discussões, compartilhamento de experiências e observação. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 14).

A esse respeito, Choo (2003) afirma que:

Enquanto permanece guardado como *know-how* pessoal, o conhecimento tácito tem pouco valor para a organização. Por outro lado, o conhecimento explícito não surge espontaneamente, mas precisa ser cultivado a partir das sementes do conhecimento tácito. As organizações precisam aprender a converter o conhecimento tácito, pessoal, em conhecimento explícito, capaz de promover a inovação e o desenvolvimento de novos produtos. (CHOO, 2003, p. 36-37).

Segundo Choo (2003), essa construção do conhecimento é conseguida quando se reconhece a sinergia e a complementaridade entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito no âmbito da organização e quando são elaborados processos sociais capazes de criar novos conhecimentos por meio da conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito.

2.1.5. Processos de conversão do conhecimento

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, e essa interação é moldada pelas mudanças entre diferentes modos de conversão do conhecimento. Há quatro maneiras de converter o conhecimento. Esses processos se retroalimentam, numa espiral contínua de construção do conhecimento organizacional, e são os seguintes: (i) socialização (converte conhecimento tácito em conhecimento tácito), (ii) exteriorização (converte

conhecimento tácito em conhecimento explícito), (iii) combinação (converte conhecimento explícito em conhecimento explícito) e (iv) internalização (converte conhecimento explícito em conhecimento tácito). Esse modelo é conhecido como o Processo SECI (CHOO, 2003; TAKEUCHI; NONAKA, 2008).

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008):

Chamamos isso de 'espiral do conhecimento', na qual a interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito tornar-se-á maior na escala à medida que sobe nos níveis ontológicos. Assim, a criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral, iniciando no nível individual e subindo através das comunidades expandidas de interação, que atravessa os limites seccionais, departamentais, divisionais e organizacionais. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 70).

O modelo SECI pode ser visualizado na figura 1.

Figura 1. Processo SECI.

Fonte: Takeuchi; Nonaka (2008, p. 24).

Segundo Choo (2003), a socialização é o processo pelo qual se adquire conhecimento tácito, partilhando experiências, por meio da observação, da imitação e da prática. Para Silva (2004), a socialização ocorre quando há compartilhamento de experiências e modelos mentais via trabalho em equipe e comunicações “face a face”, por meio de observação, imitação e prática acompanhada por tutor e em sessões de *brainstorming* (tempestade de ideias) disseminados e discutidos sob

várias perspectivas por grupos heterogêneos. Para Silva (2004, p. 145): “Uma frase síntese dessa conversão [socialização] pode ser, então, ‘troca de conhecimentos face a face entre pessoas’”.

Para Choo (2003), a exteriorização ou externalização é o processo pelo qual o conhecimento tácito é traduzido em conceitos explícitos por meio da utilização de metáforas, analogias e modelos. Segundo Silva (2004), a externalização é pouco abordada por outras teorias da administração e acontece por meio da representação simbólica do conhecimento tácito, através de modelos, conceitos e hipóteses, construídos por meio de metáforas, analogias ou dedução/indução, de maneira a se externalizar o máximo possível do conhecimento tácito. Silva (2004) cita também, como parte da externalização, a produção de relatos orais gravados e imagens de ocorrências/ações, além da descrição de parte do conhecimento tácito por meio de planilhas, textos, imagens, figuras, regras. Para Silva (2004, p.146): “Uma frase síntese dessa conversão [externalização] pode ser, então, ‘o registro do conhecimento da pessoa feito por ela mesma’”.

Segundo Choo (2003), a combinação é o processo pelo qual se constrói conhecimento explícito, reunindo conhecimentos explícitos provenientes de várias fontes, como, por exemplo, classificação e organização de informação existente em bancos de dados, para produzir novos conhecimentos explícitos. Conforme Silva (2004), a combinação é abordada pelas teorias ligadas ao processamento da informação, uma vez que ocorre por meio do agrupamento (classificação, sumarização) e processamento de diferentes conhecimentos explícitos. Segundo Silva (2004, p. 146): “Uma frase síntese desta conversão [combinação] pode ser, então: o agrupamento dos registros de conhecimentos”.

Segundo Choo (2003), a internalização é o processo pelo qual o conhecimento explícito é incorporado ao conhecimento tácito, sendo as experiências adquiridas em outros modos de construção de conhecimento e internalizadas pelos indivíduos na forma de modelos mentais ou rotinas de trabalho comuns. Para Silva (2004), a internalização é abordada pelas teorias ligadas à Aprendizagem Organizacional e ocorre, normalmente, por meio da reinterpretação e ou ressignificação individual de vivências e práticas (melhores práticas e lições aprendidas), reflexão sobre a prática

individual (*learning by doing*) e estudo de documentos em diferentes formatos/tipos. Para Silva (2004, p. 146): “Uma frase síntese desta conversão [internalização] pode ser, então: ‘o aprendizado pessoal a partir da consulta dos registros de conhecimentos’”. Enfatize-se que, conforme advoga Choo (2003, p. 39, grifo nosso), o processo de internalização é facilitado se “o conhecimento é captado em documentos ou transmitido na forma de histórias, de modo que os indivíduos possam reviver indiretamente a experiência de outros”.

Em síntese:

Em primeiro lugar, o modo da socialização normalmente começa desenvolvendo um ‘campo’ de interação. Esse campo facilita o compartilhamento das experiências e modelos mentais dos membros. Segundo, o modo de externalização é provocado pelo ‘diálogo ou pela reflexão coletiva’ significativos, nos quais o emprego de uma metáfora ou uma analogia significativa ajuda os membros da equipe a articularem o conhecimento tácito oculto, que de outra forma, é difícil de ser comunicado. Terceiro, o modo de combinação é provocado pela colocação do conhecimento recém-criado e do conhecimento já existente proveniente de outras seções da organização em uma ‘rede’, cristalizando-os assim em um novo produto, serviço ou sistema gerencial. Por fim, o ‘aprender fazendo’ provoca a internalização. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 79-80).

O modelo de conversão do conhecimento organizacional proposto por Takeuchi e Nonaka (2008) é uma espiral contínua que se retroalimenta e possui a dimensão epistemológica de criação do conhecimento, que compreende a interação contínua entre conhecimento tácito e explícito; e a dimensão ontológica, que compreende a entidade de criação do conhecimento, no que diz respeito à organização, uma vez que esta não produz conhecimento sozinha, mas, sim, por meio dos indivíduos, cujo conhecimento tácito é mobilizado e amplificado na organização, através dos quatro modos de conversão de conhecimento, ao se adicionar a dimensão tempo ao modelo. Esse conhecimento é cristalizado em níveis ontológicos mais elevados, independentes entre si, mas que interagem continuamente.

Dessa forma, segundo Takeuchi e Nonaka (2008), a criação do conhecimento se inicia com a socialização e passa através dos quatro modos de conversão do conhecimento, conforme se definem a seguir, formando uma espiral:

1. Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência direta.
2. Externalização: Articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão.
3. Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação.
4. Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 23).

Na figura 2, pode-se visualizar a espiral de criação do conhecimento organizacional.

Figura 2. Espiral da criação do conhecimento organizacional.

Fonte: Nonaka; Takeuchi (2008, p. 70).

Cada modo do processo SECI envolve uma combinação com as diferentes entidades da dimensão ontológica, como se tem a seguir:

1. Socialização: indivíduo para indivíduo.
2. Externalização: indivíduo para grupo.
3. Combinação: grupo para organização.
4. Internalização: organização para indivíduo. (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 23).

O conhecimento criado é então mobilizado e amplificado na organização, passando do indivíduo para o grupo e, assim por diante, até ser cristalizado no nível da organização, realimentando o contínuo de criação de conhecimentos.

A figura 3 ilustra essa relação entre o modelo SECI e as diferentes entidades que constituem a dimensão ontológica do modelo de criação de conhecimento.

Figura 3. Modelo SECI de criação do conhecimento.

Fonte: Nonaka; Toyama (2008, p. 96).

Choo (2003) corrobora essa visão, ao afirmar que uma organização pode ter vários corpos de conhecimento explícito gerados por diferentes grupos ou unidades em momentos diferentes, e corpos distintos de experiência podem ser combinados e reconfigurados em novas formas de conhecimento explícito, que poderá ser revivenciado e reinternalizado sob a forma de novo conhecimento tácito. Do ponto de vista da organização, enquanto o conhecimento permanecer tácito, não é possível explorá-lo de uma maneira mais ampla. Portanto, a exteriorização do conhecimento tácito em conceitos explícitos é fundamental. Essa exteriorização do conhecimento tácito requer saltos mentais e ocorre principalmente durante a fase de criação de conceito no desenvolvimento de um novo produto (CHOO, 2003).

É relevante acessar esses corpos de conhecimento organizacional, para que a organização realmente consiga se beneficiar do conhecimento gerado pelos indivíduos. Choo (2003) cita o trabalho sobre memória organizacional de Walsh e

Ungson (1991). Segundo ele, os autores citam cinco depósitos em que a memória organizacional é armazenada: (i) indivíduos, (ii) cultura, (iii) transformações, (iv) estruturas e (v) ecologia.

Os indivíduos 'armazenam a memória de sua organização em sua capacidade de lembrar e articular experiências e na orientação cognitiva que empregam para facilitar o processamento da informação'. Além disso, os indivíduos mantêm seus próprios arquivos e bancos de dados. Como recuperar algo na memória não é simplesmente uma questão de lembrança literal, mas também envolve reconstrução subjetiva, outros componentes da memória organizacional controlam a seleção e o processamento da informação. Assim, a cultura 'comporta experiências passadas que podem ser úteis no futuro'; os procedimentos de transformação convertem impulsos em resultados e, dessa forma, codificam a lógica e as regras de trabalho; as estruturas são definições dos papéis individuais 'que fornecem um repositório no qual a informação organizacional pode ser armazenada'; e a ecologia é a estrutura física do local de trabalho, que reflete a hierarquia e afeta o fluxo de informações. (CHOO, 2003, p. 160).

Nonaka e Takeuchi (1997) citam cinco condições para que a organização promova a espiral de conhecimento e, conseqüentemente, o processo de criação do conhecimento organizacional, sendo elas: (i) a intenção, (ii) a autonomia, (iii) a flutuação e o caos criativo, (iv) a redundância e (v) o requisito variedade.

Segundo os autores: "A espiral de conhecimento é impulsionada pela intenção organizacional, que é definida como a aspiração da organização às suas metas" (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 71). Essa primeira condição de criação do conhecimento pressupõe a conceituação de uma visão organizacional sobre o tipo de conhecimento a ser desenvolvido e operacionalizado por meio de um sistema administrativo visando à sua implementação.

A segunda condição para a promoção da espiral de conhecimento é a autonomia no nível individual, até onde permitem as circunstâncias específicas de cada organização, uma vez que a autonomia aumenta as chances de inovações e de motivação dos indivíduos para a criação de novos conhecimentos (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).

A terceira condição para a promoção da espiral de conhecimento é a flutuação/caos criativo, dirigidos aos sinais ambientais externos, permitindo à organização explorar a ambiguidade para melhorar seu próprio sistema de conhecimento. Nonaka e Takeuchi (2008) elucidam que, ao introduzir a flutuação, a organização e seus membros enfrentam uma decomposição de rotinas, hábitos ou estruturas cognitivas, por meio do questionamento da validade de premissas e atitudes em relação ao mundo. Esse processo favorece a criação de conhecimento organizacional, e a interação social promove a formação de novos conceitos.

A redundância é a quarta condição que permite que a espiral de conhecimento ocorra. Para Nonaka e Takeuchi (2008), o termo redundância se refere à informação que ultrapassa as exigências operacionais imediatas dos membros da organização, por meio de sobreposição intencional de informação sobre as atividades de negócios, as responsabilidades administrativas e a empresa como um todo. Segundo os autores:

Para que a criação do conhecimento organizacional ocorra, um conceito criado por um indivíduo ou grupo necessita ser compartilhado com outros indivíduos que talvez não necessitem do conceito imediatamente. O compartilhar de informação redundante promove a partilha do conhecimento tácito, pois os indivíduos podem sentir o que os outros tentam articular. Nesse sentido, a redundância de informação acelera o processo de criação do conhecimento. A redundância é especialmente importante no estágio de desenvolvimento do conceito, quando é crítico articular imagens enraizadas no conhecimento tácito. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 78).

O requisito variedade é a quinta condição de promoção da espiral de conhecimento e refere-se à diversidade interna de uma organização para lidar com os desafios e complexidades apresentados pelo meio externo.

Nonaka e Takeuchi (1997) propõem um modelo integrado de cinco fases do processo de criação do conhecimento que integra os quatro modos de conversão do conhecimento, as cinco condições de promoção da criação do conhecimento organizacional e a dimensão tempo. As cinco fases, segundo Nonaka e Takeuchi (1997) são (i) o compartilhamento do conhecimento tácito, (ii) a criação de conceitos,

(iii) a justificação de conceitos, (iv) a construção de um arquétipo e (v) a difusão interativa do conhecimento. O modelo pode ser visualizado na figura 4:

Figura 4. Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento.

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96).

O compartilhamento do conhecimento tácito corresponde grosseiramente ao modo de socialização no processo SECI e inicia-se em um campo no qual os indivíduos interagem uns com os outros por meio de diálogos pessoais, compartilhando experiências e sincronizando seus ritmos corporais e mentais. Tipicamente na prática, esses campos são representados por equipes auto-organizadas, em que membros de vários departamentos funcionais trabalham juntos para alcançar uma meta comum, facilitando a criação do conhecimento organizacional, ao compartilharem modelos mentais e habilidades técnicas em discussões, isto é, ao trazerem uma variedade de requisitos dos membros da equipe, que experimentam a redundância de informações e compartilhamento de suas interpretações acerca da intenção organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

A criação de conceitos corresponde à externalização, em que as premissas existentes são repensadas por diferentes ângulos e perspectivas de análise para se converter conhecimento tácito em explícito. Nesse processo, utilizam-se metáforas e analogias, além de múltiplos métodos de raciocínio, como dedução, indução e abdução. A variedade de requisitos fornece diferentes ângulos e perspectivas de

análise: e a flutuação e o caos, internos e externos, ajudam a mudar a forma de pensar, enquanto a redundância de informações permite que os membros da equipe compreendam a linguagem figurativa e cristalizem o modelo mental compartilhado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

A justificação de conceitos é semelhante a um processo de filtragem e envolve a determinação de que os conceitos recém-criados têm valor para a organização e para a sociedade, a fim de verificar se a intenção organizacional continua intacta e ter certeza de que os conceitos que estão sendo gerados atendem às necessidades de valor organizacional ou da sociedade de forma mais ampla. A justificação corresponde a uma das principais funções da alta gerência, embora possa ocorrer também na média gerência e, em menor nível, em outros estratos organizacionais. A redundância de informações evita mal-entendidos e auxilia o processo de justificação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

A construção de um arquétipo corresponde à fase de combinação e representa a transformação do conceito criado e justificado em algo tangível ou concreto, isto é, um protótipo, um novo serviço ou produto. Essa é uma fase complexa em que a cooperação entre diversos departamentos da organização é indispensável, e a variedade de requisitos, a redundância de informação e a intenção organizacional são importantes para promover a cooperação interpessoal e interdepartamental (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

Por fim, na difusão interativa do conhecimento, o novo conceito criado, justificado e transformado em modelo, passa para um novo ciclo de criação de conhecimento e se expande em um nível ontológico diferente, de forma horizontal ou vertical, dentro e fora da organização. Para que essa fase funcione com eficácia, é necessário que as unidades organizacionais tenham autonomia para aplicar o conhecimento desenvolvido. A flutuação, a redundância de informações e a variedade de requisitos facilitam a transferência de conhecimentos. A intenção organizacional controlará se o conhecimento deve ou não ser transferido dentro da empresa (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

2.1.6. Fatores de sucesso e de atrito para a Gestão do Conhecimento

Sordi e colaboradores (2017) realizaram uma revisão de literatura sobre a criação do conhecimento nas organizações, apresentando os seus principais facilitadores, dentre outros citados na literatura analisada. Os autores demonstraram o predomínio de fatores facilitadores relacionados à cultura organizacional, aos conhecimentos já existentes na organização e à estrutura de trabalho das organizações. Dentre os aspectos relacionados à cultura organizacional, destacam-se a cultura de trabalho em equipe, com cooperação, colaboração e confiança mútua entre os indivíduos e grupos (SORDI et al., 2017).

Carvalho (2014) também analisou diversos estudos e sumarizou a motivação em diferentes níveis organizacionais (individual, de grupo, organizacional e interorganizacional), para se concretizar o ciclo de criação de conhecimento por meio do seu compartilhamento, conforme se visualiza no quadro 4.

Quadro 4. Resumo dos motivos para compartilhamento de conhecimento no nível do indivíduo, de grupo, organizacional e interorganizacional.

NÍVEL DE ANÁLISE DOS ESTUDOS	MOTIVOS PARA COMPARTILHAR CONHECIMENTO
Do indivíduo	<ul style="list-style-type: none"> - Culturas - Desempenho da inovação - Desempenho individual - Ideias - Vantagem competitiva
Do grupo	<ul style="list-style-type: none"> - Cooperação - Desempenho de equipes - Desempenho empresarial - Eficácia - Enfrentamento de problemas e geração de produtos
Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> - Alinhamento de metas - Colaboração e competitividade - Inovação - Redes sociais - Vantagem competitiva
Interorganizacional	<ul style="list-style-type: none"> - Aprendizagem cooperativa - Aprendizagem em rede - Conhecimento útil ou aplicável - Desempenho inovador - Vantagem competitiva

Fonte: Carvalho (2014, p. 100).

Para Takeuchi e Nonaka (2008), o contexto de criação do conhecimento ou *Ba* é muito relevante. Para exemplificar a importância do contexto, Brix (2017) afirma que a alta administração necessita criar um contexto facilitador de incentivo ao processo de Aprendizagem Organizacional, para que o conhecimento recém-criado seja acessível e possa ser compartilhado e inserido no conhecimento cultural e coletivo da organização. Brix (2017) afirma ainda que é importante estudar não apenas o processo de criação do conhecimento, mas também o conhecimento organizacional existente em processos de trabalho, regras e heurísticas.

Entretanto, é preciso se ter em mente que diversos fatores podem inibir a transferência do conhecimento.

Davenport e Prusak (1998) enfatizaram os fatores culturais ou de atrito que inibem a transferência do conhecimento, citando soluções possíveis para contorná-los ou mitigá-los, conforme descrito no quadro 5 a seguir.

Quadro 5. Fatores de atrito na Gestão do Conhecimento e possíveis soluções

ATRITO	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Falta de confiança mútua.	Construir relacionamentos e confiança mútua através de reuniões e face a face.
Diferentes culturas, vocabulários e quadros de referência.	Estabelecer um consenso através de educação, discussão, publicações, trabalho em equipe e rodízio de funções.
Falta de tempo e de locais de encontro; ideia estreita de trabalho produtivo.	Criar tempo e locais para transferências do conhecimento: feiras, salas de bate-papo, relatos e conferência.
<i>Status</i> e recompensas vão para os possuidores do conhecimento.	Avaliar o desempenho e oferecer incentivos baseados no compartilhamento.
Falta de capacidade de absorção pelos recipientes.	Educar funcionários para a flexibilidade; propiciar tempo para aprendizado; basear as contratações na abertura de ideias.
Crença de que o conhecimento é prerrogativa de determinados grupos, síndrome de “não inventado aqui”.	Estimular a aproximação não hierárquica do conhecimento: a qualidade das ideias é mais importante que o cargo da fonte.
Intolerância aos erros ou necessidade de ajuda.	Aceitar e recompensar erros criativos e colaboração; não há perda de <i>status</i> por não se saber tudo.

Fonte: Davenport e Prusak (1998 p. 117-118).

Segundo Sordi e colaboradores (2017), as organizações devem:

- (1) oferecer uma estrutura de trabalho que abasteça seus colaboradores com o conhecimento necessário;
- (2) qualificar e diversificar a base de conhecimento organizacional;
- (3) criar uma cultura cooperativa que favoreça o trabalho em equipe e as

oportunidades para os indivíduos trocarem e recombinarem conhecimentos. (SORDI; CUNHA; NAKAYAMA, 2017, p. 171-172).

Sordi e colaboradores (2017) também apontam, em sua revisão de literatura, fatores que funcionam como barreiras à criação do conhecimento, conforme exposto no quadro 6.

Quadro 6. Barreiras à criação de conhecimento

BARREIRAS	AUTORES
Fragilidade da Justificação Social	Nonaka et al. (2006); Nonaka e Von Krogh (2009)
Isolamento de Grupos	Nonaka et al. (2006)
Hierarquia Excessiva, Ênfase Excessiva em Normas e Regras	Nonaka et al. (2006); Smith et al. (2005)
Custos de Oportunidade	Chen e Edgington (2005)
Criação de Conhecimentos não Utilizados	Chen e Edgington (2005)
Alta Depreciação dos Conhecimentos Criados	Chen e Edgington (2005)
Rotatividade	Chen e Edgington (2005)
Clima Excessivamente Competitivo	Smith et al. (2005)
Ambiente Ameaçador	Choo et al. (2007)
Punição por Fracassos e Medo de Julgamento	Choo et al. (2007)
Falta de Tempo	Gourlay (2006)
Capacidade de Absorção/Incorporação	Moodysson et al. (2008)
Falta de Engajamento / Envolvimento	Choo et al. (2007); Vick et al. (2009); Wadhwa e Kotha (2006)
Sobrecarga de Informações	Wadhwa e Kotha (2006)
Distância Espacial	Moodysson et al. (2008)

Fonte: Sordi e colaboradores (2017, p. 170)

Em síntese, o estudo de Sordi e colaboradores (2017) conclui que, para facilitar a criação do conhecimento, é importante investir em uma infraestrutura adequada, oferecendo repositórios com fácil acesso e organogramas que fomentem a interação entre os colaboradores, bem como disponibilizando ferramentas informatizadas, que agilizem o compartilhamento de informações e o incentivo ao compartilhamento de informações.

2.2. A Aprendizagem Organizacional

A aprendizagem no nível individual compõe, de forma global, a Aprendizagem Organizacional, assim como os níveis grupal e organizacional (SHRIVASTAVA, 1983; TAKAHASHI, 2015).

Para Takahashi (2015), existe uma significativa diferença ao se tratar de aprendizagem individual e organizacional, inclusive com matrizes teóricas diferenciadas. Para a autora:

Falar em aprendizagem organizacional requer falar sobre os processos de mudança e a respeito do fluxo de conhecimento das organizações, tendo em vista que existem mecanismos de retenção de conhecimento – o que explica por que os conhecimentos e as rotinas são mantidos mesmo com a entrada e saída de indivíduos ao longo do tempo. (TAKAHASHI, 2015, p. 113).

A Aprendizagem Organizacional, portanto, compreende a relação mútua de influências entre a organização e seus colaboradores, nos níveis individual, grupal e organizacional, envolvendo cognição, comportamento e cultura – aspectos que representam as perspectivas de aprendizagem dos indivíduos dentro de uma organização (TAKAHASHI, 2015). A autora elucida que existe uma significativa diferença na literatura das áreas que tratam de aprendizagem individual e de Aprendizagem Organizacional, sendo a aprendizagem individual abordada pelas áreas da Educação e da Psicologia e a Aprendizagem Organizacional, pelas áreas da Administração e da Sociologia Organizacional.

Segundo Choo (2012):

[...] a aprendizagem individual e a aprendizagem organizacional são uma via de mão dupla: uma depende da outra. A aprendizagem nos níveis individual e grupal possibilita que a organização aja efetivamente em um ambiente dinâmico. Ao mesmo tempo, o que a organização aprendeu e codificou precisa tornar-se acessível e relevante para todos os seus membros, de forma que eles possam aproveitar esse conhecimento. (CHOO, 2012, p. 52).

Segundo Garvin (1993), o conceito bastante simples de organizações que aprendem é o de “organizações capacitadas em criar, adquirir e transferir conhecimentos e em modificar seus comportamentos para refletir estes novos conhecimentos e *insights*”.⁶ Entretanto, para Fleury e Fleury (2012), apesar de o conceito ser simples, a dificuldade é de operacionalizá-lo no cotidiano organizacional.

⁶ Do original: “A learning organization is an organization skilled at creating, acquiring, and transferring knowledge, and at modifying its behavior to reflect new knowledge and insights”.

O processo de Aprendizagem Organizacional envolve a elaboração de novos mapas cognitivos e registros de memória, impactados pelo desenvolvimento de rotinas, ou seja, de procedimentos relativamente padronizados, para lidar com problemas internos e externos que são incorporados explícita ou implicitamente na memória da organização (FLEURY; FLEURY, 2012).

Nesse sentido, Gutiérrez (2006), adverte que podem ocorrer perdas para a organização em decorrência de episódios de fuga de conhecimentos gerada pela saída de colaboradores da organização ou mesmo pela obsolescência de conhecimentos corporativos, sendo a aprendizagem um fator corretivo desses episódios. Para o autor:

Quando um membro abandona a organização, antes que seus conhecimentos tenham sido convertidos em conhecimentos corporativos, ou quando parte desse conhecimento organizacional perde sua vigência e operacionalidade por tornar-se obsoleto, poderemos constatar que se perdeu também uma parte do potencial do conhecimento corporativo referente à criação de valores para a própria organização. Mas os episódios de fuga e da obsolescência podem ver-se compensados ou equilibrados pelos processos de aprendizagem. Os processos de aprendizagem desempenham um papel duplamente importante dentro desse esquema. Permite-se, de um lado, aumentar diretamente o conhecimento individual de um sujeito submetido ao processo, podendo resultar diretamente em uma melhora da contribuição desse mesmo sujeito na consecução dos objetivos da organização. Por outro lado, o aumento do conhecimento individual desse sujeito, pelo processo de conversão, aumentará também o conhecimento corporativo. Abre-se, assim, a possibilidade de que outros membros da organização possam beneficiar-se, aumentando seus conhecimentos individuais e, dessa forma, melhorar suas contribuições pessoais para a própria organização. (GUTIÉRREZ, 2006, p. 125)

Segundo Fleury e Fleury (2012), o processo de aprendizagem acontece tanto no momento de criação, como no momento de transmissão de valores aos novos membros, e está intrinsecamente relacionado ao conceito de cultura. Os autores enfatizam como os elementos simbólicos visíveis (comportamento, as formas de comunicação, rituais organizacionais) expressam estes valores básicos, conforme se vê na figura 5.

Figura 5. O processo de desvendar a cultura de uma organização.

Fonte: (FLEURY; FLEURY, 2012, p. 27)⁷.

Neste processo, segundo os autores, a história da organização é tecida de maneira a organizar e atribuir significado ao trabalho, às relações de poder e às relações com o ambiente. As histórias organizacionais são ferramentas importantes para expressar valores intrínsecos a elementos simbólicos e a práticas organizacionais, além de servirem de registro de memória institucional.

Segundo Takahashi (2015), Cyert e March foram os primeiros autores a tratar da Aprendizagem Organizacional, em 1963, em sua obra *Behavioral Theory of The Firm*. A partir dos anos 1970, as publicações sobre o tema aumentaram lentamente, até que, nos anos de 1990, passaram a crescer em quantidade mais significativa (TAKAHASHI, 2015). Segundo Easterby-Smith e Araújo (2001), os estudos sobre Aprendizagem Organizacional atraíram pesquisadores de áreas diversificadas, o que gerou a sua fragmentação em termos conceituais. Segundo Takahashi (2015), duas linhas de estudo da Aprendizagem Organizacional se consolidaram: o da Aprendizagem Organizacional, que foca a compreensão de como as organizações aprendem; e o das organizações de aprendizagem, que foca na prescrição de formas para as organizações aprenderem.

⁷ Figura elaborada por M.T.Fleury a partir dos trabalhos desenvolvidos por Schein e Hofsted.

Segundo Takahashi (2015), na década de 1980, surgiram trabalhos que revisavam as contribuições feitas até então, elencando pontos de consenso. Shrivastava (1983) analisou e sintetizou aspectos presentes nas pesquisas, constatando que:

- (1) O aprendizado organizacional é um processo organizacional, e não individual. Apesar de os indivíduos serem agentes através dos quais o aprendizado acontece, o processo de aprendizado é influenciado por um conjunto de variáveis sociais, políticas e estruturais muito mais amplas e envolve compartilhar conhecimentos, crenças ou pressupostos entre os indivíduos.
- (2) O aprendizado organizacional está intimamente relacionado com a experiência que a organização possui. [...].
- (3) O desdobramento do aprendizado organizacional é um sistema heurístico de ação-resultado, partilhado de modo organizacional, consensualmente validado e integrado, sendo amplamente utilizado, ainda que não de maneira uniforme ou consistente, na tomada de decisão.
- (4) O aprendizado envolve mudanças fundamentais na teoria em uso ou nos esquemas de referência em que se processa a tomada de decisão. [...]. O processo envolve alinhamento das perspectivas e ocorre durante um longo período de tempo.
- (5) O aprendizado ocorre em diversos níveis na organização [...].
- (6) O aprendizado organizacional é institucionalizado na forma de sistemas de aprendizagem que incluem mecanismos formais e informais de partilhar informações gerenciais, planejamento e controle. (SHRIVASTAVA, 1983, p. 16-17)⁸.

Segundo a autora, Shrivastava contribuiu ao destacar o papel da institucionalização do conhecimento em mecanismos estáveis de memória organizacional, tais como rotinas, regras e manuais, uma vez que o conhecimento criado, mas não internalizado pela organização, é facilmente perdido.

Bastos e colaboradores (2004) reforçam essa argumentação, afirmando que a aprendizagem em nível individual se torna organizacional no momento em que

⁸ Do original: "(1) Organizational learning is an organizational process rather than an individual process. Although individuals are the agents through whom the learning takes place, the process of learning is influenced by a much broader set of social, political, and structural variables. It involves sharing of knowledge, beliefs, or assumptions among individuals. (2) Organizational learning is closely linked with experience that the organization possesses. [...]. (3) The outcome of organizational learning is organizationally shared, consensually validated, and integrated system of action-outcome heuristics which are used widely, though not uniformly or consistently, in decision making. (4) Learning involves fundamental changes in the theories-in-use or frames of reference within which decision-making proceeds. [...]. The process involves alignment of perspectives and occurs over a long period of time. (5) Learning occurs at several levels in the organization [...]. (6) Organizational learning is institutionalized in the form of learning systems which include informal and formal mechanisms of management information sharing, planning, and control".

modelos interpretativos e rotinas são compartilhados pelos membros da organização. Segundo os autores:

Assim, passa a existir aprendizagem organizacional no momento em que a organização tem a capacidade de disseminar e favorecer o compartilhamento de estruturas cognitivas e de modelos interpretativos e, por conseguinte, é capaz de criar uma unidade de significado mais ou menos comum dos eventos que ocorrem nesse contexto.

[...] Assim pode-se concluir que o eixo central está na criação de processos de comunicação e espaços apropriados, que permitam as forças de experiências, significados, crenças e valores individuais, o que auxiliaria na construção de modelos compartilhados. (BASTOS; GONDIM; LOIOLA, 2004, p. 224).

Para Choo (2003), as organizações são, ao mesmo tempo, comunidades geradoras de significado, construtoras de conhecimento e sistemas de tomada de decisão. Esses três níveis se apresentam nas organizações em camadas interligadas e concêntricas, de modo que cada camada interna produz fluxos de informação para a camada imediatamente externa. Segundo Choo (2003, p. 31), a organização que “for capaz de integrar eficientemente os processos de criação de significado, construção do conhecimento e tomada de decisões pode ser considerada uma organização do conhecimento”. O autor sugere, para ilustrar a organização do conhecimento, um modelo em que ocorrem três níveis de forma dinâmica e contínua. Para Choo (2003), a informação flui de fora dos círculos para dentro e é progressivamente assimilada para permitir a ação da empresa:

Primeiro, é percebida a informação sobre o ambiente da organização; então, seu significado é construído socialmente. Isso fornece o contexto para toda a atividade da empresa e, em particular, orienta os processos de construção do conhecimento. O conhecimento reside na mente dos indivíduos, e esse conhecimento pessoal precisa ser convertido em conhecimento que possa ser partilhado e transformado em inovação. Quando existe conhecimento suficiente, a organização está preparada para a ação e escolhe seu curso racionalmente, de acordo com seus objetivos. A ação organizacional muda o ambiente e produz novas correntes de experiência, às quais a organização terá de se adaptar, gerando assim um novo ciclo. (CHOO, 2003, p. 29-30).

O modelo de organização do conhecimento pode ser visualizado na figura 6 a seguir.

Figura 6. A organização do conhecimento.

Fonte: CHOO (2003, p. 30).

Segundo Choo (2003), durante a fase de criação de significado, ocorre primordialmente a interpretação de notícias e mensagens sobre o ambiente, cabendo aos membros da organização decidir quais informações são relevantes, negociar pontos de vista baseados em experiências passadas, até chegarem a uma interpretação consensual. Durante a fase de construção do conhecimento, o principal processo é a conversão do conhecimento que ocorre quando membros da organização partilham seus saberes e os articulam na forma de metáforas, analogias e canais formais de comunicação. Durante o processo de tomada de decisões, ocorrem principalmente o processamento e a análise da informação a partir das alternativas disponíveis, levando-se em consideração regras e rotinas organizacionais ou escolhas discricionárias que pesem vantagens e desvantagens.

Choo (2003) assevera que os três níveis de uso da informação, que são (i) a criação de significado, (ii) construção de conhecimento e (iii) tomada de decisão, apoiam-se mutuamente e se complementam. Segundo o autor:

A criação de significado oferece ambientes interpretados ou interpretações comuns, que atuam como contextos significativos para a ação organizacional. As interpretações comuns ajudam a configurar o propósito ou a visão necessários para regular o processo de conversão do conhecimento em construção do conhecimento. A construção do conhecimento leva à inovação, na forma de novos produtos ou novas competências. Quando é o momento de escolher um curso de ação em resposta a uma interpretação do ambiente, ou em consequência de uma inovação derivada do conhecimento, os responsáveis pelas decisões seguem regras e premissas destinadas a simplificar e legitimar seus atos. (CHOO, 2003, p. 49-50).

Para Choo (2003, p. 141):

As organizações estão inundadas de informações, mas têm dificuldade para interpretar e controlar essa inundação. As organizações são ricas em informações e pobres em interpretações, e precisam canalizar e converter todos os dados brutos em inteligência organizacional.

Nonaka e Toyama (2008) chamam também a atenção para o fato de que, ao se considerar uma organização como entidade criadora de conhecimento, o ponto de vista de um indivíduo é insuficiente, pois lida apenas com um determinado ângulo da realidade. Os autores enfatizam a relevância dos contextos social, cultural e histórico, na interpretação da informação e na criação do significado. Segundo Choo (2003), torna-se, portanto, fundamental lidar com o conhecimento humano em uma dimensão estratégica. “Enquanto as habilidades e a experiência permanecerem interiorizadas no indivíduo, a organização está limitada em sua capacidade de utilizar esse conhecimento num sentido mais amplo, estratégico” (CHOO, 2003, p. 198). Choo (2003) afirma que a organização do conhecimento possui uma vantagem competitiva, na qual a tomada de decisão está baseada em uma compreensão correta do ambiente e de suas necessidades, a partir de fontes de informação disponíveis e da competência de seus membros. Segundo o autor:

Administrando os recursos e processos de informação, a organização do conhecimento é capaz de:

- adaptar-se às mudanças do ambiente no momento adequado e de maneira eficaz;
- empenhar-se na aprendizagem constante, o que inclui desaprender pressupostos, normas e crenças que perderam validade;
- mobilizar o conhecimento e a experiência de seus membros para gerar inovação e criatividade;

- focalizar seu conhecimento em ações racionais e decisivas. (CHOO, 2003, p. 31).

Para Choo (2003), portanto, a Gestão do Conhecimento consiste do gerenciamento do contexto e das condições pelas quais o conhecimento pode ser criado, compartilhado e utilizado, com vistas à consecução dos objetivos organizacionais.

2.3. Uso de casos

Governos de todos os países lidam com situações complexas e estão sempre formulando, implementando e adaptando políticas públicas. As experiências adquiridas, as técnicas utilizadas e as soluções desenvolvidas em um ambiente de recursos escassos ou limitados podem ser aproveitadas por outros profissionais, ao longo de gerações, e também por outras instituições públicas.

Segundo Graham (2010), os estudos de caso, que serão denominados casos, para os fins deste trabalho, representam uma fonte valiosa de Aprendizagem Organizacional e de transferência de conhecimento em instituições públicas. Além da Escola do Serviço Público Canadense (*Canada School of Public Service – CSPS*) e do Instituto de Administração Pública do Canadá (*Institute of Public Administration of Canada - Ipac*), o autor cita diversas experiências mundiais de repositórios de casos e enfatiza o Programa de Estudos de Caso Anzog, criado pela Escola de Governo da Austrália e da Nova Zelândia, para o programa formal de capacitação dessa escola. Apesar dessas experiências exitosas, Graham (2010, p. 72) assevera que, “os governos deixam de aprender com suas experiências passadas de uma maneira sistemática”. Segundo Graham (2010), os casos permitem abordar assuntos complexos e multifacetados a partir de diferentes pontos de vista. De acordo com o autor, os casos oferecem uma forma estruturada para compartilhar experiências, revelar desafios e oportunidades com os quais a organização se depara, abordar lições aprendidas, apontar vulnerabilidades, prevenir erros e documentar melhores práticas, com vistas ao desenvolvimento de pessoas.

Gwee (2018) reporta que o setor público em Cingapura iniciou um esforço de documentação de histórias institucionais em forma de casos, em 2009. Inicialmente, a atividade de documentação ocorreu no âmbito do Ministério de Desenvolvimento

Nacional, com o intuito de registrar políticas, processos e lições aprendidas no desenvolvimento de Cingapura. Posteriormente, a autora relata que outros órgãos públicos de Cingapura passaram a documentar suas experiências em forma de casos, para treinamento interno. Segundo a autora:

Esses órgãos viram valor na coleta e na curadoria do conhecimento tácito de seus veteranos em vias de se aposentar na forma de estudos de caso, para capturar e transmitir a experiência, o conhecimento e a cultura de sua organização, para treinar novas gerações de funcionários públicos.

O *Civil Service College* [...] continuou a usar estudos de caso para captura de conhecimento, treinamento e condução de discussões sobre desenvolvimento de políticas, ética e valores, filosofias institucionais, princípios de governança, desafios de liderança, transformações organizacionais e governança pública. (GWEE, 2018, p. 13-14).⁹

Sharp, Aguirre e Kickham (2017) sugerem o uso de casos construídos com base em ocorrências reais para a formação de agentes públicos nas áreas de liderança, ética e gestão pública nos Estados Unidos. Eslava (2017) sugere que o uso de casos é de grande utilidade para a construção de conhecimento pertinente ao estudo da teoria e para a análise da aplicação de políticas públicas latino-americanas, de forma a se avaliarem diversas alternativas cabíveis, sem a pretensão de se apresentarem receitas prontas. Para o autor:

Por esta razão, a atividade pedagógica tem que superar a aula magistral [expositiva] para acomodar as contribuições de líderes, funcionários públicos, empresários, trabalhadores, camponeses e uma longa lista de protagonistas da ação pública. A fim de construir conhecimento relevante, a noção de especialista abre espaço para o papel de intermediário entre os atores envolvidos nas questões sociais e os tomadores de decisões públicas. (ESLAVA, 2017, p. 254, tradução nossa).¹⁰

⁹ Tradução do original: “These agencies saw value in collecting and curating the tacit knowledge of their retiring veterans in the form of case studies, to capture and transmit their organisation’s experience, knowledge and culture, to train new generations of public officers. The Civil Service College [...] continued to use case studies for knowledge-capture, training and conducting discussions on policy development, ethics and values, institutional philosophies, principles of governance, leadership challenges, organisational transformations and public governance”.

¹⁰ Tradução do original: “Por esta razón, la actividad pedagógica tiene que superar la clase magistral para darle cabida a los aportes de líderes, funcionarios públicos, empresarios, obreros, campesinos y un largo etcétera de protagonistas de la acción pública. Con el fin de construir conocimiento pertinente, la noción de experto cede terreno para darle cabida a la función de intermediario entre los actores concernidos en las problemáticas sociales y los tomadores de decisiones públicas.”

Essa abordagem pode ser integrada à adoção de um conjunto de práticas que visam à geração contínua de conhecimento a ser difundido por toda a organização e possibilita abordar temáticas complexas de natureza interdisciplinar e transdisciplinar. Por sua característica longitudinal, o caso constitui-se em uma metodologia para a compreensão do mundo real, de modo multidimensional e multirreferencial, articulando teoria e prática. Dessa forma, espera-se que seja um instrumento potencial para mudar paradigmas, disseminando saberes e compartilhando o conhecimento, de forma a permitir o desenvolvimento do capital humano, com foco na missão, nos valores e nos objetivos da instituição.

Segundo Graham (2010), os casos são potencialmente úteis na apresentação de conhecimentos tácitos, pois transferem conhecimentos que não podem ser facilmente colocados em palavras, por meio de histórias que descrevem e contextualizam determinado fato. O autor ressalta que os casos enfatizam eventos ou projetos específicos, identificando elementos relevantes de Aprendizagem Organizacional e documentando essas práticas no contexto organizacional.

Do ponto de vista da criação do conhecimento, a escrita de casos é apropriada para retratar o conhecimento tácito e a experiência adquirida ao longo do tempo, em razão de sua característica primordial de transmitir as melhores práticas e as falhas que ocorreram ao se lidar com problemas complexos e experiências (PROBST, 2002). Para o autor, a escrita de casos permite a Aprendizagem Organizacional, não somente ao promover a situação de coleta de conhecimentos e reflexão sobre eles, mas também ao explicitar conhecimentos, demonstrar sua importância e aplicá-los na organização, com vistas ao seu compartilhamento, distribuição e retenção em forma de casos. Para Probst (2002), essa metodologia também contribui para intensificar a cooperação e o trabalho em equipe, uma vez que os participantes têm que planejar quais pessoas podem estar interessadas em quais tipos de conhecimentos e como transferir e ensinar práticas relevantes, além de ser importante para promover a socialização de novos membros no seio da organização.

Ademais, o material que constitui os casos pode ser utilizado como subsídio para ações educacionais de formação e capacitação, e sua aplicação pedagógica prioriza a integração entre teoria e vivência profissional. O uso pedagógico de casos permite

a reflexão teórica e a participação ativa dos alunos, ao desafiá-los, a partir de situações concretas e com base nos dados disponibilizados, a tomar decisões e solucionar problemas reais, aprimorando a sua capacidade de julgamento de cenários e de tomada de decisão.

2.3.1 Conceituação e desambiguação terminológica

Conforme Yin (2015), o estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de se fazer pesquisa em ciências sociais. Segundo o autor:

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo (o 'caso') em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente evidentes. (YIN, 2015, p. 17).

O estudo de caso se trata de:

[...] uma investigação cuja finalidade é descrever e analisar acontecimentos, agentes e situações complexos, com dimensões variáveis em interconexão. Isso exige, por um lado, a utilização de técnicas variadas em distintas escalas empíricas e, por outro, a integração dos dados por investigadores de diferentes áreas técnicas e do conhecimento. (ALMEIDA, 2016, p. 61).

Segundo o autor, muitas coisas podem se tornar um estudo de caso, citando, como exemplos, uma trajetória individual, uma experiência de um grupo ou uma dinâmica comunitária, um evento com impacto social, uma situação social específica, uma política pública. Gil (2009) ratifica essa visão ao afirmar que não existe consenso acerca da definição de estudo de caso. Alves-Mazzotti (2006) justifica essa dificuldade de caracterização do estudo de caso, enfatizando a flexibilidade na adoção de diferentes metodologias. Segundo a autora:

Uma dificuldade inicial para a caracterização dos estudos de caso reside no fato de que adotam diferentes metodologias e são usados não apenas como modalidade de pesquisa, mas também para fins de ensino e consultoria, com o objetivo de ilustrar uma argumentação, uma categoria ou uma condição. Além disso, seu uso se estende a diversas áreas de conhecimento, como a Psicologia, a Psicanálise, a Sociologia, a Ciência Política, o Direito, a Administração, entre outras. (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p. 640).

Para Gil (2009), o estudo de caso, conforme concebido pela Metodologia de Pesquisa Científica, constitui uma das muitas modalidades de delineamento da pesquisa. Para o autor:

Como delineamento de pesquisa, o estudo de caso, assim como o experimento e o levantamento, indica princípios e regras a serem observados ao longo de todo o processo de investigação. Mesmo sem apresentar a rigidez dos experimentos e dos levantamentos, os estudos de caso envolvem as etapas de formulação e delimitação do problema, da seleção da amostra, da determinação dos procedimentos para coleta e análise de dados, bem como dos modelos para sua interpretação. O que implica descartar qualquer definição que apresente estudo de caso apenas como um método ou técnica de coleta de dados. (GIL, 2009, p. 5).

Gil (2009) define estudo de caso, portanto, a partir de suas características essenciais, como (a) ser um delineamento de pesquisa, não podendo, portanto, ser confundido com técnica, método, estratégia ou tática de coleta de dados; (b) preservar o caráter unitário do fenômeno pesquisado; (c) consistir de investigação de fenômeno contemporâneo; (d) não separar o fenômeno de seu contexto, diferentemente de delineamentos, como o experimento e o levantamento, que restringem o número de variáveis a serem estudadas; (e) consistir em um estudo de profundidade; (f) requerer a utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados.

Por outro lado, Graham (2010) considera que o termo estudo de caso, de forma mais ampla, pode ser aplicado não somente como método de delineamento de pesquisa, mas também como técnica de ensino e como ferramenta de Aprendizagem Organizacional. Segundo o autor:

Um estudo de caso consiste na triangulação de eventos, pessoas ou circunstâncias. Ele apresenta um problema relacionado a políticas públicas ou à administração pública em forma de história, acompanhada de informações contextuais e de fundo. Permite aos usuários chegar a conclusões sobre a teoria do setor público, melhorar potencialmente práticas existentes, considerar e avaliar cursos alternativos de ação, bem como aumentar a compreensão sobre as circunstâncias nas quais as decisões são tomadas. (GRAHAM, 2010, p. 25).

Graham (2010) sumariza, no quadro 7 a seguir, as características dos diferentes usos para o estudo de caso, ensino, pesquisa e Aprendizagem Organizacional:

Quadro 7. Características dos diferentes usos de estudos de caso.

	ENSINO	APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	PESQUISA
Fonte de informação	Fato ou ficção.	Factual, com ênfase no contexto.	Múltiplas fontes de informação, baseadas em investigação empírica.
Objetivos de aprendizagem	Objetivos específicos de aprendizagem (em geral vinculados à teoria).	Transferência de conhecimentos, <i>know how</i> , práticas e experiência.	Fornecer resultados de pesquisa.
Formatos	Ampla gama de formatos para se adequar a uma situação de ensino.	Documentação de práticas e lições aprendidas.	Mais longa, com mais detalhamento dos achados relevantes.
Abordagem geral	Extraí lições relevantes para fins de ensino.	Foco nas lições aprendidas e no entendimento dos fatos e do contexto.	Desenhada para comprovar ou refutar premissas iniciais.
Benefícios individuais	Desenvolve habilidades, análise de trabalho em grupo, de comunicação, de resolução de problemas, etc.	Compartilhamento de práticas, documentação de resultados, prevenção de erros futuros.	Transmitir objetivos de pesquisa em forma de narrativa.
Características específicas	Teoria e prática combinadas.	Forte na produção e transferência de <i>know how</i> e de o que não se deve fazer.	Triangulação entre teoria, indivíduo e contexto.

Fonte: Graham (2010, p. 28).

Diversos autores discordam dessa ampla nomenclatura usada para a terminologia estudos de casos e sugerem que os casos usados para fins didáticos e de Aprendizagem Organizacional, de uma forma geral, devem ser denominados Método de Caso. Para Gil (2009), Martins (2008), Mattar (2008), Pereira (2012), Miglioli (2014) e Mattar (2017), a denominação estudo de caso deve ser utilizada exclusivamente para fins de pesquisa e constitui uma das suas modalidades de delineamento no âmbito da Metodologia de Pesquisa Científica.

Alberton e Silva (2018) afirmam que a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) passou a adotar a terminologia casos para ensino, para homogeneizar o termo.

Entretanto, a terminologia caso é usada em diversas áreas do conhecimento nas quais se utiliza o Método do Caso, tais como Agricultura, Educação, Ciências Políticas, Enfermagem, Medicina, Trabalho Social, Psicologia, Sociologia (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006) e formação docente (CADENA VON BAHTEN; ENGELHORN, 2017; SERDAR TÜLÜCE, 2016; MARTINS COELHO, 2015; VÁZQUEZ-ZENTELLA; PÉREZ GARCÍA; BARRIGA ARCEO, 2014; ARAMENDI JAUREGUI; BUJAN VIDALES; GARÍN CASARES; VEGA FUENTE, 2014; DUEK, 2011).

No contexto do presente trabalho, em que se pretende desenvolver um modelo institucional de caso para registro de experiências institucionais relevantes, visando à Gestão do Conhecimento e ao ensino, considera-se que a terminologia estudo de caso é de aplicação exclusiva para o delineamento de pesquisa; e, para fins de ensino e Aprendizagem Organizacional, considera-se a denominação Método de Caso, objetivando a desambiguação da terminologia.

Vega (2017) define um caso como uma história que descreve uma série de ações factuais que ocorreram no passado. Segundo Ellet (2008, p. 27), o Método do Caso é heurístico, isto é, consiste de “aprendizagem auto-orientada que faz uso da análise para extrair conclusões sobre uma dada situação”.

2.3.2. Breve histórico

Segundo Gil (2004), desde a Grécia Antiga, Platão utilizava casos reais em suas discussões filosóficas; e, na China, há mais de 2.500 anos, os filósofos Lao-Tsé e Confúcio apresentavam dilemas aos seus discípulos, que os discutiam visando a encontrar soluções.

Nos Estados Unidos, o Método do Caso (*Case Method*) surgiu na Escola de Direito da Universidade de Harvard, em 1870, quando o então novo reitor Prof. Christopher Columbus Langdell introduziu um método mais empírico/indutivo e construtivista para formar os alunos, em contraste com o método teórico/dedutivo tradicional, baseado em aulas expositivas do professor e em memorização (GARVIN, 2003; DALFOVO, 2013; MATTAR, 2017; ALMEIDA, 2018). Posteriormente, o Método de

Casos foi também adotado pela Escola de Administração da Universidade de Harvard, em 1920, e pela Escola de Medicina, em 1985 (GARVIN, 2003).

À época, o Direito era lecionado nos Estados Unidos por meio do Método Dwight, que combinava aulas expositivas, declamação de memória e testes orais, e os alunos se preparavam para as aulas, lendo tratados técnicos que interpretavam a legislação e resumiam as práticas das áreas. Conforme Garvin (2003), a abordagem pedagógica proposta por Langdell era completamente diferente e consistia na leitura de fontes originais, os casos, a partir dos quais os alunos tiravam suas próprias conclusões.

A abordagem de Langdell partia do princípio de que a indução pela via das decisões e da jurisprudência promovia melhor compreensão das teorias e dos princípios básicos essenciais, tornando-os tangíveis para os alunos. Para guiá-los em sua abordagem, Langdell desenvolveu técnicas de ensino, seguindo o método Socrático, em que os professores interrogavam os alunos sobre os fatos do caso, a fundamentação judicial, as doutrinas e os princípios subjacentes e promoviam a comparação com outros casos. Essa abordagem exige maior preparação de alunos e professores, já que trabalha intensamente a interpretação e a análise de dados para a tomada de decisões, conforme cada problema proposto (GARVIN, 2003).

No sistema jurídico anglo-saxão do Direito Consuetudinário (*Common Law*), o Direito surge a partir dos costumes de uma certa sociedade e não a partir da criação de leis. A aplicação do Direito segue o método socrático ou indutivo, que se caracteriza pelo pensamento que vai de uma ou várias verdades singulares a uma verdade mais universal (ZITSCHER, 1999). Nesse sistema, tradicionalmente, a fonte primária de direito é a decisão anterior ou *precedent*.

Ressalte-se que a análise jurídica no plano do Método do Caso, diferentemente do modelo de ensino geralmente adotado nos países de sistema romano-germânico (*civil law*), faz com que se parta da análise do fato para a norma, inserindo o estudante em contato direto com a realidade. Já nos países que geralmente adotam o sistema da *civil law*, a análise da norma é geralmente abstrata, e a jurisprudência acaba por ser analisada como fonte secundária do direito. O estudante apresenta,

portanto, maiores dificuldades para o exercício da atividade profissional, devido à dificuldade de se aliar a teoria à prática, nos casos concretos (ALMEIDA, 2018).

O modelo americano de Método de Caso é o mais conhecido e difundido na literatura e utiliza o pensamento socrático indutivo. Por outro lado, o trabalho com casos práticos segundo o sistema alemão é mais antigo e, por ser um sistema positivista, utiliza um misto de elementos tanto do pensamento indutivo quanto do dedutivo. No raciocínio indutivo, parte-se do fato concreto para uma verdade mais universal. No raciocínio dedutivo, tem-se o silogismo como sua expressão principal e parte-se da interpretação da norma geral e abstrata da Lei ou do Código para a aplicação ao caso *sub judice* (ZITSCHER, 1999).

Segundo Zitscher (1999), essa metodologia de ensino surgiu por necessidade, na Prússia, no fim do século XVIII, em razão da pouca idoneidade dos bacharéis em Direito, então formados para desempenhar funções no Poder Judiciário e no serviço público. Em decorrência dessa necessidade, foi introduzido um sistema de provas estaduais e de estágio obrigatório para os juízes de alta instância e, até a metade do século XIX, essa formação foi estendida para todos os juristas e advogados. Esse desenvolvimento passou a exigir cinco anos de estágio obrigatório e quatro exames estaduais, que consistem da análise e solução de casos construídos hipoteticamente e de casos colhidos de decisões judiciais e adaptados à prova.

Conforme Dalfovo (2013), no Brasil, a referência histórica à introdução do uso do Método de Caso deu-se, principalmente, a partir de pesquisadores que estudaram na Universidade de Harvard, e tem como base a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EASP), o Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (COPPEAD) da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fundação Dom Cabral. Em decorrência da relevância de se articular teoria com a prática, Pereira (2012) cita estudo de Menezes (2009), que afirma que o Método do Caso tem sido utilizado no Brasil, tanto nas áreas da Administração e do Direito quanto nos cursos da área de saúde. No Direito, Amaral (2011; 2012) afirma que o saber jurídico é um saber de experiência prática e nada mais adequado do que estudá-lo a partir de decisões judiciais já proferidas em situações reais ou a partir de casos concretos ainda não decididos.

2.3.3. O Método do Caso como uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem

A literatura sobre aprendizagem individual serviu como base para a pesquisa na área de Aprendizagem Organizacional (SHRIVASTAVA, 1983), uma vez que esta ocorre por meio de indivíduos (CHOO, 2012; SHRIVASTAVA, 1983). Portanto, a metodologia de casos pode ser compreendida como uma ferramenta pedagógica para fins de Aprendizagem Organizacional e de transferência de conhecimento, podendo fundamentar a base de pesquisas institucionais (GRAHAM, 2010; GWEE, 2018), com potencial uso na Gestão do Conhecimento organizacional. Para Vega (2017), o leitor é levado a tomar uma decisão ou fazer uma recomendação ao protagonista do caso, além de executar uma análise e avaliação das informações contidas nele.

Segundo Ellet (2008, p. 27), o Método do Caso é heurístico, isto é, consiste de “aprendizagem auto-orientada que faz uso da análise para extrair conclusões sobre uma dada situação”. O Método do Caso corresponde a uma estratégia de ensino e aprendizagem denominado metodologia ativa (ALBERTON; SILVA, 2018; MESSIAS VALDEVINO et al., 2017; DALFOVO, 2013), isto é, que procura centrar-se no aprendiz como sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem, em oposição a metodologias tradicionais em que a aprendizagem ocorre de maneira passiva, normalmente por meio de exposição de conteúdo.

A metodologia ativa envolve a superação da transmissão de saberes e a valorização da construção do conhecimento. Segundo Barbosa e Moura (2013, p. 55), a “aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando”, sendo estimulado a construir o conhecimento.

Para Mitre e colaboradores (2008, p. 2136), as metodologias ativas utilizam “a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas”. A problematização pode levar o aluno, portanto, à promoção do próprio

desenvolvimento por meio da solução de problemas com base no contato com as informações e produção do conhecimento.

Conforme o manual sobre como escrever casos, disponibilizado pelo International Records Management Trust (1999, p. 4), o uso pedagógico do Método de Casos permite o desenvolvimento das seguintes habilidades:

- identificar e reconhecer problemas;
- compreender e interpretar dados;
- compreender e reconhecer pressupostos e inferências, em oposição a fatos concretos;
- pensar analítica e criticamente;
- entender e avaliar as relações interpessoais;
- exercitar e fazer julgamentos;
- comunicar ideias e opiniões;
- tomar decisões e defender pontos de vista.

Essa metodologia envolve muita preparação prévia por parte do professor e do aluno, para que ocorra uma boa condução das discussões de casos em sala de aula. Segundo Gomes (2012):

Antes da discussão em classe, o professor deverá preparar o plano de aula e formular as perguntas para estimular os alunos a apresentarem uma discussão interessante em sala de aula.

Durante a fase de discussão em sala de aula, seguindo seu plano de ensino, o professor coordena os debates formulando perguntas, estimulando os alunos a participarem, sintetiza os diferentes pontos de vista, resume os pontos principais apresentados pelos alunos, anota a participação e, por último, finaliza a discussão procurando destacar as contribuições dos alunos, relacionando-as aos conceitos e técnicas utilizadas na discussão.

Como se pode perceber, quem resolve e discute o caso são os alunos. Jamais o professor deve impor sua opinião ou apresentar sua visão sobre o caso. Seu papel é o de conduzir a discussão a bom termo, garantindo que todos tenham a oportunidade para expor e defender seus pontos de vista.

Finalmente, após a aula o professor avalia os alunos, revisa o plano de ensino incorporando as novidades trazidas pelos alunos durante a discussão em classe e, se for necessário, atende aos alunos para recomendar leituras que possam complementar o entendimento sobre o caso. (GOMES, 2012, p. 25).

Segundo Malheiros (2012), John Dewey foi o maior expoente da corrente pedagógica liberal, com foco em metodologias ativas, cujas características são: (1) a busca de adequação do indivíduo ao meio; (2) foco na aprendizagem ativa; (3)

conteúdos como fruto da experiência; (4) professor como facilitador; e (5) realização de pesquisas como principal método de ensino. Conforme Gitterman (2004), John Dewey postulou que as necessidades de aprendizagem dos alunos tinham de ser integradas às demandas sociais, de maneira a integrar a noção de que eles precisavam de algum grau de liberdade, mas também necessitavam de estrutura. Dewey sugeriu que a liberdade e a estrutura (os interesses e as necessidades dos alunos e as demandas das disciplinas) deveriam ser integradas e antagônicas.

Interessante salientar que Dewey acreditava que o seu método de questionamento e resolução de problemas poderia ser estendido a outras áreas da experiência humana, tais como os problemas políticos e sociais (CHOO, 2016), provavelmente, em razão de que, segundo Masetto (2015), as metodologias ativas de ensino e aprendizagem envolvem atividades de alto nível cognitivo, como, por exemplo, fazer análise, síntese e avaliação.

Segundo Veiga (2011):

Os métodos ativos passaram a ser orientados pelos princípios de individualização, liberdade e espontaneidade e, principalmente, de atividade, em que 'aprender fazendo' e 'aprender a aprender' estão sempre presentes. Os passos dos métodos ativos são os mesmos do processo de pesquisa, quais sejam: determinação do problema, levantamento de dados, formulação de hipóteses, experimentação (alunos e professores) confirmação ou rejeição das hipóteses formuladas. (VEIGA, 2011, p. 78).

Coltre (2004) enfatiza que os processos de aprendizagem profissional voltados para o aprender a aprender são de média e longa duração e sem um estágio final, retroalimentando-se na espiral do conhecimento, já que essa aprendizagem envolve mudanças de visão, de valores e de comportamentos. A autora destaca que "a aprendizagem em qualquer organização, não é meramente individual, mas através da experiência compartilhada diariamente sobre todos os espaços cognitivos, estratégicos, comportamentais e emocionais" (COLTRE, 2004, p. 79).

2.3.4. A Gestão do Conhecimento e o Método de Casos

Ao se correlacionar o Método de Casos às etapas do processo SECI proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) e por Takeuchi e Nonaka (2008), é possível observar que as variáveis constantes de cada etapa do processo ocorrem no Método de Casos.

Inicialmente, a etapa de socialização envolve o compartilhamento de informações com troca de conhecimentos tácitos, face a face. Não só durante a escrita dos casos, mas também na sua utilização pedagógica, acredita-se que a socialização ocorra, uma vez que a discussão dos casos em sala de aula e a coleta de informações para produzi-los envolvem troca ativa de experiências, face a face, e o compartilhamento de informações, dentro e fora da organização, para a compreensão mais aprofundada do caso estudado.

Seguindo-se em análise das etapas do processo SECI em correlação ao Método de Casos, acredita-se que neste a etapa de externalização também esteja presente, uma vez que ela envolve atividades, como a utilização de metáforas e analogias presentes nas narrativas dos casos, a possibilidade de os participantes das discussões em sala de aula externarem relatos pessoais que exemplifiquem a sua compreensão do caso e a incorporação de experiências pessoais nas bases de dados organizacionais, ao se construir casos baseados em fatos que ocorreram na organização.

Continuando a análise das etapas do processo SECI, acredita-se que a etapa de combinação também ocorra no Método de Casos, pois ela envolve atividades, tal qual o processamento de informações por meio de agrupamento e síntese de informações, tanto no ato da construção e escrita dos casos quanto no processo de estudo e compreensão do caso apresentado em sala de aula.

Ainda sobre a análise das etapas do processo SECI em correlação ao Método de Casos, tem-se que a internalização envolve a reflexão acerca da prática individual e a resignificação de vivências, práticas e modelos mentais que serão internalizados como novos conhecimentos.

A partir dessa correlação, sugere-se que as etapas da espiral do conhecimento representado pelo processo SECI ocorrem durante a utilização do Método de Casos para fins pedagógicos e mesmo durante o processo de escrita e construção de casos, fechando-se o ciclo da espiral do conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) e por Takeuchi e Nonaka (2008). Dessa maneira, acredita-se que esse modelo utilizado na Gestão do Conhecimento possa ser aplicado nas organizações públicas como ferramenta para criação e disseminação de conhecimento, visando ao registro de boas práticas e de conhecimentos tácitos relevantes para elas.

Além de ser adequado ao modelo de Gestão do Conhecimento desenhado por Nonaka e Takeuchi (1997) e por Takeuchi e Nonaka (2008), o Método de Casos permite o desenvolvimento de habilidades importantes, especialmente no contexto da administração pública (INTERNATIONAL RECORDS MANAGEMENT TRUST, 1999). A formação de pessoal no serviço público por meio da utilização dos casos permite, além da manutenção, disseminação e evolução do conhecimento organizacional, a busca por uma prestação de serviços de maior qualidade e eficiência, respeitando-se os princípios da gestão pública.

3. O MÉTODO DE CASOS COMO FERRAMENTA PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO SETOR PÚBLICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA¹¹

THE CASE METHOD AS A TOOL FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Alessandra de Souza Santos¹²

Frederico de Carvalho Figueiredo¹³

RESUMO: O Método de Casos tem sido utilizado com sucesso na literatura gerencial, como ferramenta de Aprendizagem Organizacional para se criar, adquirir, desenvolver, transferir e reter conhecimentos, documentando-os, juntamente com a experiência adquirida, de forma cooperativa. Essa metodologia tem sido utilizada também no setor público, pois retrata o conhecimento tácito, bem como sistematiza e registra experiências relevantes, incorporando-as à memória organizacional e permitindo que a organização analise desafios e oportunidades ao abordar lições aprendidas e documentar melhores práticas que podem contribuir para a tomada de decisões em situações complexas. Em razão da potencial aplicação do Método de Casos como ferramenta de Gestão do Conhecimento, pela conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, o presente artigo consiste em revisão sistemática de literatura que tem por objetivo verificar se o referido Método tem sido documentado como ferramenta de Gestão de Conhecimento. Os achados foram escassos e sugere-se a realização de futuras pesquisas nesse sentido.

PALAVRAS-CHAVE: Método do Caso. Gestão do Conhecimento. Aprendizagem Organizacional. Escola de Governo.

ABSTRACT: The case method has been successfully used in the managerial literature as an organizational learning tool to create, acquire, develop, transfer and retain knowledge, documenting the knowledge and experience acquired in a cooperative way. Besides, this methodology has been used in the public sector, since it portrays tacit knowledge and systematizes and registers relevant experiences, incorporating them into organizational memory thus allowing the organization to analyze challenges and opportunities by addressing lessons learned and documenting best practices that can contribute to decision-making in complex situations. Due to the potential application of the Case Method as a Knowledge

¹¹ Artigo aceito para publicação na Revista Cesumar – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (ISSN 2176-9176).

¹² Mestranda em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local pelo Centro Universitário Una, Brasil. E-mail: alessandra@mimg.mp.br

¹³ Doutor em Gestão Urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR); Docente/Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, Centro Universitário Una, Brasil.

Management tool, through the conversion of tacit knowledge into explicit knowledge, this article consists of a systematic review of literature and aims to verify if the Case Method has been documented in the literature as a Knowledge Management tool. The findings were very scarce and future research of the matter must be carried out.

KEY WORDS: Case Method. Knowledge Management. Organizational Learning. School of Government.

3.1. Introdução

O uso de casos práticos com objetivos educacionais é remoto. Segundo Gil (2004), casos reais têm sido utilizados desde a antiguidade, há 2.500 anos, por filósofos e pensadores da época, como Platão, na Grécia Antiga, e Lao-Tsé e Confúcio, na China. Nesses encontros, os filósofos propunham dilemas aos seus discípulos, que os discutiam, visando a encontrar soluções.

Versões modernas do Método do Caso foram registradas na Prússia do século XVIII (ZITSCHER, 1999) e nos Estados Unidos, na Escola de Direito da Universidade de Harvard, por volta de 1870 (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006; ALMEIDA, 2018; GARVIN, 2003; MATTAR, 2017; DALFOVO, 2013; ALBERTON; SILVA, 2018). Para Alberton e Silva (2018), o Método de Casos se fundamenta em uma abordagem construtivista de aprendizagem, uma vez que os alunos ou participantes da produção de um caso ressignificam a narrativa a partir das experiências vivenciadas nas etapas do processo de análise e discussão. É também nessas etapas que os professores tornam-se facilitadores de um processo de negociação e troca de experiências com o alunado. O uso pedagógico do Método de Casos permite o desenvolvimento de habilidades, tais como a identificação e o reconhecimento de problemas; a compreensão e interpretação de dados, pressupostos e inferências, em oposição a fatos concretos; o pensamento crítico e analítico; a comunicação de ideias e opiniões; e a tomada de decisões (INTERNATIONAL RECORDS MANAGEMENT TRUST, 1999).

Em um contexto de relevância do conhecimento, a mudança constante e os desafios complexos característicos da contemporaneidade demandam que as organizações promovam práticas para a criação e a disseminação do conhecimento organizacional (CHOO, 2003). Portanto, é importante para as organizações que o

aprendizado e o conhecimento adquiridos a partir do conhecimento individual sejam incorporados à memória da organização, gerando, assim, a Aprendizagem Organizacional (ANGELONI, 2002). O conhecimento ganha *status* de inovação social, uma vez que é “intangível ou incorporado a pessoas ou equipamentos, tácito ou codificado [...] [e que tenha] por objetivo o aumento da efetividade dos processos, serviços e produtos relacionados à satisfação das necessidades sociais” (DAGNINO, 2006, p. 50). Há o crescente reconhecimento da importância do chamado conhecimento implícito e tácito, não formalizado e não estruturado, construído nas práticas dos indivíduos, organizações, comunidades e regiões (ALBAGLI, 2006).

Também os governos e a administração pública têm que se adequar à atual realidade, ao lidarem com situações complexas. O uso pedagógico de casos permite a reflexão teórica e participação ativa dos alunos, a partir de situações concretas, ao desafiá-los a tomar decisões e solucionar problemas reais com base nos dados disponibilizados, aprimorando a sua capacidade de julgamento de cenários e de tomada de decisão (GRAHAM, 2010; GWEE, 2018). As experiências adquiridas, as técnicas utilizadas e as soluções desenvolvidas em um ambiente de recursos escassos ou limitados podem ser aproveitadas por outros profissionais, ao longo de gerações, e também por outras instituições públicas (GRAHAM, 2010).

Entretanto, segundo Doubleday e colaboradores (2015), há escassez de pesquisas que investigam o processo de construção de casos e como os autores de casos antecipam e planejam a construção de conhecimento de maneira bem-sucedida. Dessa forma, o objetivo do presente artigo é realizar uma revisão sistemática de literatura para se verificar se o Método de Casos tem sido documentado, na literatura, como ferramenta de Gestão de Conhecimento, conforme sugerem Probst (2002), Gibbert, Probst e Davenport (2003), Graham (2010) e Gwee (2018).

3.2. DESENVOLVIMENTO

3.2.1. O Método do Caso

Segundo Zitscher (1999), a metodologia de ensino por casos surgiu na Prússia, no fim do século XVIII, em razão da pouca idoneidade dos bacharéis de Direito então

formados para desempenhar funções no Poder Judiciário e no serviço público. Em decorrência dessa necessidade, foi introduzido um sistema de provas estaduais e de estágio obrigatório para os juízes de alta instância e, até a metade do século XIX, essa formação foi estendida para todos os juristas e advogados. Esse desenvolvimento passou a exigir cinco anos de estágio obrigatório e quatro exames estaduais, que consistem da análise e solução de casos construídos hipoteticamente e de casos colhidos de decisões judiciais e adaptados à prova.

Nos Estados Unidos, o Método de Caso (*Case Method*) surgiu na Escola de Direito da Universidade de Harvard, em 1870, quando o então novo reitor Prof. Christopher Columbus Langdell substituiu a metodologia de aulas expositivas, declamação de memória e testes orais por um método mais indutivo e construtivista (ALMEIDA, 2018; GARVIN, 2003; MATTAR, 2017; DALFOVO, 2013; ALBERTON; SILVA, 2018), que consistia na leitura de casos reais, a partir dos quais os alunos tiravam suas próprias conclusões. Langdell desenvolveu técnicas de ensino seguindo o método Socrático, em que os professores interrogavam os alunos sobre os fatos do caso, a fundamentação judicial, as doutrinas, os princípios subjacentes e a comparação com outros casos (GARVIN, 2003). Essa metodologia se baseava no pressuposto de que o estudo de casos reais tornava teorias e princípios básicos essenciais mais compreensíveis para os alunos (ALMEIDA, 2018; GARVIN, 2003). Posteriormente, o Método de Casos foi também adotado pela Escola de Administração da Universidade de Harvard, em 1920, e pela Escola de Medicina, em 1985 (GARVIN, 2003). Para Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006), o Método do Caso foi lentamente ganhando aceitação em outras áreas, tais como Agricultura, Educação, Ciências Políticas, Enfermagem, Medicina, Trabalho Social, Psicologia e Sociologia. Para Naumes e Naumes (1999), ao se utilizar o Método de Casos, o foco não se restringe a ensinar um conjunto de fatos acerca de uma dada situação, mas, principalmente, permite que se desenvolva um processo de pensar, analisar, resolver problemas, avaliar e julgar decisões.

Vega (2017) define um caso como uma história que descreve uma série de ações factuais passadas, cujo leitor é levado a tomar uma decisão ou fazer uma recomendação ao protagonista, após analisar e avaliar informações contidas naquela descrição. Em relação à orientação, Lynn (1999) afirma que um caso pode

ser prospectivo ou retrospectivo. O formato mais comum é o de casos prospectivos, que apresentam circunstâncias ou ações que ainda não foram realizadas, para que os leitores percebam como suas escolhas podem influenciar o futuro. Por outro lado, os casos retrospectivos recriam as circunstâncias que existiram no passado e possibilitam que os leitores possam analisar o resultado de decisões tomadas, com base em informações disponíveis para os atores à época.

Segundo Ellet (2008, p. 27), o Método do Caso é heurístico, isto é, consiste de “aprendizagem auto-orientada que faz uso da análise para extrair conclusões sobre uma dada situação”, de maneira a engajar o estudante em sua própria aprendizagem. Segundo Graham (2010), os casos são potencialmente úteis na apresentação de conhecimentos tácitos, pois transferem conhecimentos que não podem ser facilmente colocados em palavras, fazendo-o por meio de histórias que descrevem e contextualizam o fato representado no caso.

Conforme Alberton e Silva (2018), o principal objetivo dos casos é educacional e orientado para a aprendizagem e o desenvolvimento de competências específicas, contribuindo, segundo os autores, para:

1. Aplicação de conhecimentos adquiridos em um curso ou disciplina.
2. Associação entre os conceitos teóricos e a prática de um determinado contexto profissional, organizacional ou institucional.
3. Desenvolvimento de um pensamento sistêmico sobre o funcionamento de uma organização ou parte dela.
4. Compreensão da situação vivenciada por um profissional ou organização em um período de tempo determinado. (ALBERTON; SILVA, 2018, p. 750-751).

3.2.2. A Gestão do Conhecimento

Conforme Choo (2003), a Gestão do Conhecimento consiste no gerenciamento do contexto e das condições pelos quais o conhecimento pode ser criado, compartilhado e utilizado, tendo-se em mente o alinhamento à estratégia organizacional. Para Davenport e Prusak (1998, p. 6), o conhecimento não existe somente a partir de documentos ou repositórios, “mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais”, isto é, dos saberes tácitos dos trabalhadores, muitas vezes não explicitados. Para os autores, a transferência de

conhecimento dentro de uma organização ocorre independentemente de a organização gerenciá-lo. “A transferência espontânea e não estruturada do conhecimento é vital para o sucesso de uma organização” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 108). Para Choo (2003), do ponto de vista da organização, o conhecimento tácito tem pouco valor enquanto permanecer limitado ao nível de indivíduo, mas é a base para que o conhecimento explícito surja. “As organizações precisam aprender a converter o conhecimento tácito, pessoal, em conhecimento explícito, capaz de promover a inovação e o desenvolvimento de novos produtos” (CHOO, 2003, p. 37). O autor menciona ainda relatos de empresas que não eram capazes de localizar, na organização, o conhecimento especializado existente e tiveram que reinventar processos desnecessariamente. Segundo Choo (2003), a construção e a utilização do conhecimento é ainda um grande desafio para as empresas, em razão de seus conhecimentos e experiências se encontrarem dispersos pela organização, estando normalmente concentrados em determinados indivíduos ou unidades de trabalho.

3.2.2.1. O processo de conversão do conhecimento

Segundo Choo (2003), a construção do conhecimento ocorre com a sinergia e a complementaridade entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito no âmbito da organização. Isso se dá por meio da conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito.

O conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, difícil de formalizar ou comunicar, sendo vital para a organização, por ser a mais importante fonte de novo conhecimento (CHOO, 2002). De acordo com Choo (2003):

O conhecimento tácito é difícil de verbalizar porque é expresso por habilidades baseadas na ação e não pode se reduzir a regras e receitas. É aprendido durante longos períodos de experiência e de execução de uma tarefa, durante as quais o indivíduo desenvolve uma capacidade para fazer julgamentos intuitivos sobre a realização bem-sucedida da atividade. (CHOO, 2003, p. 184).

Para Choo (2002), apesar de ser difícil de se articular, o conhecimento tácito pode ser transferido e compartilhado por meio de observação, uso de analogias, metáforas, modelos e pela prática de compartilhamento de histórias.

O conhecimento explícito é o conhecimento formal, facilmente transmissível entre indivíduos e grupos por meio de fórmulas matemáticas, regras, especificações e manuais, podendo ser adicionado ao estoque de conhecimento observável da organização, para facilitar a coordenação entre suas funções e atividades e racionalizar procedimentos técnicos (CHOO, 2002). Segundo Choo (2003);

O conhecimento explícito pode se basear em objetos ou regras. O conhecimento baseia-se no objeto quando é codificado em séries de símbolos (palavras, números, fórmulas) ou em objetos físicos (equipamentos, documentos, modelos). [...] O conhecimento explícito é baseado em regras quando é codificado em normas, rotinas ou procedimentos operacionais-padrão. (CHOO, 2003, p. 185).

O modelo SECI de conversão do conhecimento foi desenvolvido por Nonaka e Takeuchi (1997) e Takeuchi e Nonaka (2008). Esse modelo é dividido em etapas denominadas socialização, externalização, combinação e internalização, que ocorrem em uma espiral contínua e retroalimentável. A etapa de socialização envolve o compartilhamento de informações, com troca de conhecimentos tácitos, face a face. A etapa de externalização envolve atividades, como a utilização de metáforas e analogias presentes nas narrativas dos casos, a possibilidade de os participantes das discussões em sala de aula externarem relatos pessoais que exemplifiquem a sua compreensão do caso e a incorporação de experiências pessoais às bases de dados das organizações, ao se construírem casos baseados em fatos que ocorreram nelas. A etapa de combinação envolve atividades tais quais o processamento de informações por meio de agrupamento e síntese de informações. A etapa de internalização envolve a reflexão acerca da prática individual e a ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais que serão internalizados como novos conhecimentos.

3.2.3. O Método do Caso na administração pública

Segundo Graham (2010), os estudos de caso, que serão denominados casos para os fins deste artigo¹⁴, representam uma fonte valiosa para fins de Aprendizagem

¹⁴ Visando à desambiguação terminológica, considera-se o termo estudo de caso exclusivamente no delineamento de pesquisa no âmbito da Metodologia de Pesquisa Científica, sendo o método de caso

Organizacional e de transferência de conhecimento em instituições públicas, pois permitem o estudo de assuntos complexos e multifatoriais sob ângulos diferentes. O uso de casos na Gestão do Conhecimento também é sugerido por Probst (2002), para quem a escrita de casos retrata o conhecimento tácito e a experiência adquirida ao longo do tempo. Por se tratarem de narrativas que sistematizam experiências organizacionais, os casos permitem o registro de conhecimentos tácitos que, de outra forma, ficariam restritos ao indivíduo e poderiam ser perdidos em processos de aposentadorias, exonerações, demissões ou mudanças setoriais, ainda que fossem relevantes para a organização. Os casos facilitam o compartilhamento de experiências e revelam desafios e oportunidades com os quais a organização se depara, ao abordar lições aprendidas e documentar melhores práticas ou apontar vulnerabilidades e promover análises para prevenção de erros (GRAHAM, 2010; PROBST, 2002). Graham (2010) ressalta, ainda, que os casos permitem identificar e documentar práticas relevantes à Aprendizagem Organizacional. Ademais, a escrita de casos permite a Aprendizagem Organizacional, não somente ao se explicitar, coletar e documentar conhecimentos, mas também ao se promover uma reflexão sobre eles, demonstrando sua importância e permitindo sua aplicação na organização, com vistas ao compartilhamento, distribuição e retenção de conhecimentos (PROBST, 2002).

Probst (2002) relata que muitas organizações investem somente em plataformas informáticas de disseminação do conhecimento, que são superpostas a estruturas organizacionais existentes, mas nem sempre atingem os resultados esperados. Segundo o autor, essas ferramentas ficam subutilizadas e se tornam apêndices, em vez de se tornarem verdadeiramente interligadas à prática, por motivos como, por exemplo, a dificuldade de se usar a ferramenta, o conflito entre a ferramenta e a cultura organizacional ou o estilo prevalente de gestão. Com base em estudos realizados na Siemens, Probst (2002) sugere o uso de uma metodologia prática de escrita de casos como ferramenta de Aprendizagem Organizacional para a criação, o desenvolvimento, a transferência e a retenção de conhecimentos. Para Gibbert,

o termo usado para a metodologia de ensino e aprendizagem (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006; GIL, 2009; MARTINS, 2008; MATTAR, 2017; PEREIRA, 2012). Segundo Alberton e Silva (2018), a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) passou a adotar a nomenclatura caso para ensino no Brasil, contribuindo para a homogeneização do termo. Entretanto, no presente artigo, optou-se pelo uso caso, pelo fato de o termo ser mais amplamente usado em diversas áreas do conhecimento.

Probst e Davenport (2003), em seu estudo sobre Gestão do Conhecimento na Siemens, a escrita cooperativa de casos é uma ferramenta de documentação do conhecimento e da experiência adquirida pela empresa ao longo do tempo.

No âmbito da administração pública é importante aprender com as próprias experiências (GRAHAM, 2010; GWEE, 2018) e gerar mecanismos para criação e compartilhamento de conhecimentos. Choo (2016) corrobora essa premissa ao afirmar que a metodologia de casos, baseada no questionamento e na resolução de problemas, pode ser estendida a outras áreas da experiência humana, tais como os problemas políticos e sociais. Em consonância, Sharp, Aguirre e Kickham (2017) desenvolveram casos para o ensino de ética e liderança, com foco em situações e experiências voltadas para a realidade do serviço público. Há experiências também no uso de casos para a formação de docentes em Cadena von Bahten; Engelhorn (2017); Serdar Tülüce (2016); Martins Coelho (2015); Vázquez-Zentella; Pérez García; Barriga Arceo (2014); Aramendi Jauregui et al. (2014); Duek (2011). Ademais, Eslava (2017) sugere o uso de casos para a construção de conhecimento na área de estudo da teoria e análise da aplicação de políticas públicas latino-americanas, para se avaliarem as diversas alternativas cabíveis, sem a pretensão de se apresentarem receitas prontas. Para o autor:

Por esta razão, a atividade pedagógica tem que superar a aula magistral [expositiva] para acomodar as contribuições de líderes, funcionários públicos, empresários, trabalhadores, camponeses e uma longa lista de protagonistas da ação pública. A fim de construir conhecimento relevante, a noção de especialista abre espaço para o papel de intermediário entre os atores envolvidos nas questões sociais e os tomadores de decisões públicas. (ESLAVA, 2017, p. 254, tradução nossa).

Graham (2010) cita diversas experiências mundiais de repositórios de casos utilizados em programas de capacitação de servidores públicos por Escolas de Governo, tais como o Programa de Estudos de Caso Anzog, criado pela Escola de Governo da Austrália e da Nova Zelândia, a Escola do Serviço Público Canadense (*Canada School of Public Service – CSPS*) e o Instituto de Administração Pública do Canadá (*Institute of Public Administration of Canada - Ipac*). Gwee (2018) reporta que o setor público de Cingapura utiliza a documentação de histórias institucionais em forma de casos desde 2009. Essa iniciativa de documentação de experiências

em forma de casos, segundo a autora, ocorreu inicialmente no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Nacional, para registrar políticas, processos e lições aprendidas no desenvolvimento de Cingapura, e foi ampliada posteriormente para outros órgãos públicos de Cingapura, com a finalidade de treinamento interno. No Brasil, Almeida (2018) sugere a adoção do Método de Casos pelas Escolas Institucionais dos Ministérios Públicos, para fins de formação e aperfeiçoamento funcional de membros e servidores.

3.3. Metodologia da pesquisa

O presente artigo consiste de uma revisão sistemática de literatura, realizada nas bases de dados de acesso aberto ERIC, SciELO e Redalyc, em janeiro de 2019.

Para a revisão sistemática de literatura, foram usados os descritores “*case method*”+“*knowledge management*”, “*case writing*”+ “*knowledge management*” e “casos para ensino”+“gestão do conhecimento”. A escolha dos termos de busca se deu pela confusão entre as terminologias usadas na metodologia de pesquisa e na metodologia pedagógica e também por inconsistências na literatura, especialmente naquelas em cujas línguas se efetuou a procura.

Foram selecionados somente artigos científicos publicados em periódicos entre os anos de 2015 e 2019 e com processo de revisão por pares. Em razão da quantidade de resultados para as buscas na base Redalyc, foram realizadas buscas somente no período de 2017 a 2019. Optou-se também pelo critério de seleção de artigos constantes somente em revistas de acesso livre. Para fins de definição da conceituação, utiliza-se o termo acesso aberto para designar a opção de uso do conteúdo, respeitando-se direitos autorais; e o termo acesso livre, para designar o modelo de negócio de periódico científico gratuito (BAYLEY, 2003 apud GUÉDON, 2010). Após a busca inicial e posterior refinamento, todos os artigos tiveram título e resumo analisados com o objetivo de se identificar aqueles que se tratavam de estudos de caso (*case study*) pertinentes à metodologia de pesquisa e não ao método de caso, como metodologia pedagógica, conforme a desambiguação terminológica pretendida no presente trabalho. Aqueles artigos que se tratavam de “estudos de caso” foram desconsiderados para os fins do presente trabalho, assim

como também foram descartados os artigos em que não constassem os termos “*case method*”, “*case*”, “caso” ou “caso para ensino” como parte do título, resumo e/ou das palavras-chave. Por fim, foram descartados artigos que não abordassem em seu corpo o uso do Método de Casos para a Gestão do Conhecimento. Os procedimentos detalhados da revisão sistemática estão descritos no quadro 8.

Quadro 8. Procedimentos metodológicos adotados na revisão sistemática

OBJETIVO	Verificar se o Método de Casos tem sido documentado na literatura como ferramenta de Gestão de Conhecimento.
DESCRITORES UTILIZADOS	“ <i>case method</i> ”+“ <i>knowledge management</i> ”; “ <i>case writing</i> ”+“ <i>knowledge management</i> ”; e “caso para ensino”+“gestão do conhecimento”
ÂMBITO DA PESQUISA	Bases de dados Eric, SciElo e Redalyc
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	Artigos de revistas científicas, com revisão por pares (<i>peer review</i>), acesso livre (<i>open access</i>), publicados em português, inglês ou espanhol, entre os anos de 2015 e 2019. (Em razão da quantidade de resultados para as buscas na base Redalyc, foram realizadas buscas somente no período de 2017 a 2019).
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	Literatura cinzenta; artigos que tratam de “estudos de caso” pertinentes à metodologia de pesquisa e não ao “método de caso” como metodologia pedagógica; artigos em que não constassem os termos “ <i>case method</i> ”, “ <i>case</i> ”, “caso” ou “caso para ensino” como parte do título, resumo e/ou das palavras-chave; artigos que não abordam o uso do Método de Casos para a gestão do conhecimento em seu corpo; artigos que consistam de exemplos de casos para o ensino.
CRITÉRIOS DE VALIDADE METODOLÓGICA	Dupla checagem, verificação dos critérios de inclusão e exclusão.
RESULTADOS	Descrição da pesquisa e registro dos procedimentos.

Fonte: Elaborado pela autora.

Seguindo-se os procedimentos metodológicos descritos, passa-se à discussão dos resultados obtidos a partir dos artigos selecionados na base de dados.

3.4. Resultados e discussão

A busca realizada para os termos “*case method*”+“*knowledge management*”, “*case writing*”+“*knowledge management*” e “casos para ensino”+“gestão do conhecimento”, na base de dados SciElo, não obteve nenhum resultado.

Na base de dados Eric, a busca por “casos para ensino”+“gestão do conhecimento” também não obteve nenhum resultado. Já a busca com os descritores “*case method*”+“*knowledge management*” resultou em 2.097 ocorrências. que foram, posteriormente, refinadas, limitando-se a artigos científicos, com revisão por pares,

acesso aberto (texto completo disponível na base de dados Eric) e somente artigos publicados em periódicos e publicação a partir do ano de 2015. Obteve-se então, como resultado, 93 artigos, dos quais foram excluídos aqueles em que não constavam os termos “*case method*”, “*case*”, “*caso*” ou “*caso para ensino*” como parte do título, resumo e/ou das palavras-chave, resultando em seis artigos. Desses, todos foram excluídos pelos critérios que determinavam desconsiderar aqueles artigos que se tratavam de estudos de caso pertinentes à metodologia de pesquisa, e não ao método de caso como metodologia pedagógica.

A busca com os descritores “*case writing*+“*knowledge management*” na base de dados Eric também resultou em 2.097 ocorrências. Após refinamento dessa busca, limitando-se a artigos científicos, com revisão por pares, acesso aberto (texto completo disponível na base de dados Eric) e somente artigos publicados em periódicos e publicação a partir do ano de 2015, a busca resultou em 93 artigos. Apesar da coincidência numérica, os artigos selecionados pela busca no Eric não foram os mesmos encontrados anteriormente, com os descritores “*case method*+“*knowledge management*” até esta etapa. Destes, foram excluídos aqueles artigos em que não constavam os termos “*case method*”, “*case*”, “*caso*” ou “*caso para ensino*” como parte do título, resumo e/ou das palavras-chave, resultando em seis artigos. Desses artigos, agora idênticos aos seis artigos resultantes da busca com os descritores “*case method*+“*knowledge management*”, todos foram excluídos pelos critérios que determinavam desconsiderar aqueles artigos que se tratavam de estudos de caso pertinentes à metodologia de pesquisa, e não ao método de caso como metodologia pedagógica.

Na base de dados Redalyc, os resultados da busca “*case method*+“*knowledge management*” obtiveram em 3.891o ocorrências. Como a busca se deu somente por artigos abertos, optou-se, posteriormente, por refinar a seleção, considerando-se apenas os artigos científicos publicados em 2017 e 2018¹⁵, o que resultou em 495 artigos. Destes, foram excluídos aqueles artigos em que não constavam os termos “*case method*”, “*case*”, “*caso*” ou “*caso para ensino*” como parte do título, resumo e/ou das palavras-chave, resultando em treze artigos. Desses treze artigos

¹⁵ Não houve resultados de artigos publicados referentes ao ano de 2019.

restantes, cinco foram excluídos pelo critério que determinava desconsiderar aqueles artigos que se tratavam de estudos de caso pertinentes à metodologia de pesquisa, e não ao método de caso como metodologia pedagógica. Dos oito artigos restantes, todos foram descartados pelo critério de exclusão referente a artigos que não abordam o uso do Método de Casos para a Gestão do Conhecimento em seu corpo.

Ainda na base de dados Redalyc, a busca por “casos para ensino”+“gestão do conhecimento” resultaram em 3.193 ocorrências. Como a busca se deu somente por artigos abertos, optou-se por considerar somente artigos científicos publicados em 2017 e 2018¹⁶, o que resultou em 375 artigos. Destes, foram excluídos aqueles artigos em que não constassem os termos “*case method*”, “*case*”, “caso” ou “caso para ensino” como parte do título, resumo e/ou das palavras-chave, resultando em 28 artigos. Destes, foram excluídos 24 pelo critério que determinava desconsiderar artigos que consistiam de exemplos de casos para o ensino. Dos quatro artigos restantes, três foram excluídos em razão do critério que determinava desconsiderar aqueles artigos que se tratavam de estudos de caso pertinentes à metodologia de pesquisa, e não ao método de caso como metodologia pedagógica. O artigo restante foi descartado pelo critério de exclusão referente a artigos que não abordam o uso do Método de Casos para a Gestão do Conhecimento em seu corpo.

Na base de dados Redalyc, os resultados da busca “*case writing*”+“*knowledge management*” obteve 3.656 ocorrências. Como a busca se deu somente por artigos abertos, optou-se por considerar somente artigos científicos publicados em 2017 e 2018¹⁷, o que resultou em 463 artigos. Destes, foram excluídos aqueles artigos em que não constavam os termos “*case method*”, “*case*”, “caso” ou “caso para ensino” como parte do título, resumo e/ou das palavras-chave, resultando em cinco artigos. Um desses artigos foi excluído pelo critério referente à desconsideração daqueles artigos que se tratavam de estudos de caso pertinentes à metodologia de pesquisa, e não ao método de caso como metodologia pedagógica. Dos quatro artigos restantes, três foram descartados pelo critério de exclusão referente a artigos que não abordam o uso do Método de Casos para a Gestão do Conhecimento em seu

¹⁶ Não houve resultados de artigos publicados referentes ao ano de 2019.

¹⁷ Não houve resultados de artigos publicados referentes ao ano de 2019.

corpo. Após a verificação dos critérios de inclusão e exclusão, somente um artigo foi selecionado. O quadro 9 a seguir sumariza os resultados obtidos por meio do procedimento de seleção dos termos-chave e refinamentos da busca nas bases de dados, por meio dos critérios de inclusão e de exclusão.

Quadro 9. Resultados na seleção e refinamento da busca nas bases de dados.

BASE DE DADOS	BUSCA TERMOS-CHAVE	Nº	REFINAMENTO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	Nº	REFINAMENTO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	Nº FINAL
SciElo	“case method”+“knowledge management”	0	-----	0	-----	0
	“case writing”+“knowledge management”	0	-----	0	-----	0
	“casos para ensino”+“gestão do conhecimento”	0	-----	0	-----	0
Eric	“case method”+“knowledge management”	2.097	a) artigos científicos; b) revisão por pares; c) acesso aberto; d) 2015-2019	93	a) título, resumo e/ou das palavras-chave sem termos-chave; b) estudos de caso como metodologia de pesquisa.	0
	“case writing”+“knowledge management”	2.097	a) artigos científicos; b) revisão por pares; c) acesso aberto; d) 2015-2019	93	a) título, resumo e/ou das palavras-chave sem termos-chave; b) estudos de caso como metodologia de pesquisa.	0
	“casos para ensino”+“gestão do conhecimento”	0	-----	0	-----	0
Redalyc	“case method”+“knowledge management”	3.891	a) artigos científicos; b) revisão por pares; c) acesso aberto; d) 2017-2019.	495	a) título, resumo e/ou das palavras-chave sem termos-chave; b) estudos de caso como metodologia de pesquisa; c) Método de Casos para a Gestão do Conhecimento no corpo do artigo.	0
	“case writing”+“knowledge management”	3.656	a) artigos científicos; b) revisão por pares; c) acesso aberto; d) 2017-2019.	463	a) título, resumo e/ou das palavras-chave sem termos-chave; b) estudos de caso como metodologia de pesquisa; c) Método de Casos para a Gestão do Conhecimento no corpo do artigo.	1
	“casos para ensino”+“gestão do conhecimento”	3.193	a) artigos científicos;	375	a) título, resumo e/ou das palavras-chave	0

	conhecimento”		b) revisão por pares; c) acesso aberto; d) 2017-2019.		sem termos-chave; b) estudos de caso como metodologia de pesquisa; c) Método de Casos para a Gestão do Conhecimento no corpo do artigo.	
--	---------------	--	---	--	---	--

Fonte: Elaborado pela autora.

Após a aplicação de todos os critérios de inclusão e exclusão, somente um artigo atendeu à busca realizada com os descritores “case writing”+“knowledge management”. Nesse artigo, Barroso Tanoira (2017) relata pesquisa realizada no México, em que estudantes universitários que eram estagiários da Auditoria Superior do país, seguindo metodologia fornecida pelo pesquisador, contaram com a orientação dos auditores governamentais para a redação de casos que seriam estudados em suas classes. Barroso Tanoira (2017) concluiu que os casos são ótimas oportunidades para a geração, uso e transferência de conhecimento e afirmou que a escrita de casos fomenta o aprender a aprender em contexto real, conectando a prática à teoria e transferindo conhecimento. Para o autor, se a prática de solucionar casos entre os alunos é uma boa forma de aprendizado, a escrita de casos vai além e torna o aprendizado ainda mais rápido e eficiente, beneficiando não somente os alunos e seus colegas, mas também os auditores governamentais que participaram daquele processo. Pode-se visualizar o artigo selecionado no quadro 10.

Quadro 10. Artigo selecionado para os descritores “case writing”+“knowledge management” na base de dados Redalyc.

	AUTOR / ANO	OBJETIVOS
DESCRITORES “CASE WRITING”+“KNOWLEDGE MANAGEMENT”	Barroso Tanoira (2017) ¹⁸	Testar a eficácia de um procedimento para ensinar alunos de graduação a escrever e implementar casos, tendo em vista a melhorar suas experiências de aprendizagem, ajudá-los a adaptar-se mais rapidamente ao local de trabalho e prepará-los para o sucesso em sua carreira profissional.

Fonte: Elaborado pela autora.

¹⁸ BARROSO TANOIRA, Francisco Gerardo. Preparing undergraduate students for career success through case study writing and implementation in real job contexts. In: **Nova Scientia**, v. 9, n. 19, p. 568-594, 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203353519030>>. Acesso em 19 jan. 2019.

Acredita-se que uma das razões para a baixa ocorrência de artigos tratando do potencial uso do Método de Casos na Gestão do Conhecimento pode ser a diversidade de nomenclaturas que o método recebe, sendo, inclusive, tratado como estudo de caso por alguns autores. Ressalve-se que dois artigos que tratavam do uso de estudos de caso na Gestão do Conhecimento foram excluídos da seleção (PLAZA-ANGULO, 2018; FIGUEIREDO; RAMOS FILHO, 2018), embora ambos tenham utilizado o modelo SECI descrito anteriormente neste trabalho. Essa exclusão se deveu ao fato de mais artigos apresentarem os estudos de caso como desenho de pesquisa, em vez de trazerem o método de caso como metodologia pedagógica. Entretanto, é importante salientar que o Método de Casos, em sua fase de escrita do caso, também utiliza de procedimentos muito similares àqueles usados no estudo de caso como metodologia de pesquisa, de forma que o uso potencial do método de caso na Gestão do Conhecimento também pode ser estudado na literatura dos estudos de casos.

3.5. Considerações finais

Apesar de o resultado das buscas realizadas para a presente pesquisa terem se mostrado escassos, acredita-se que o Método de Casos possa ser integrado a um conjunto de práticas que visam à geração contínua de conhecimento a ser difundido por toda a organização, possibilitando abordar temáticas complexas de natureza interdisciplinar e transdisciplinar. Por sua característica longitudinal, o caso constitui-se em uma metodologia para a compreensão do mundo real de modo multidimensional e multirreferencial, articulando teoria e prática. Dessa forma, espera-se que o caso seja um instrumento potencial para mudar paradigmas, disseminando saberes e compartilhando o conhecimento.

Ademais, o material que constitui os casos pode ser utilizado como subsídio para ações educacionais de formação e capacitação, e sua aplicação pedagógica prioriza a integração entre teoria e vivência profissional. O uso pedagógico de casos permite a reflexão teórica e a participação ativa dos alunos a partir de situações concretas, ao desafiá-los a tomar decisões e solucionar problemas reais com base nos dados disponibilizados, aprimorando a sua capacidade de julgamento de cenários e de tomada de decisão. Dessa forma, por meio das diversas Escolas de Governo, é

possível implementarem-se programas de formação e aperfeiçoamento de agentes públicos, envolvendo o Método de Casos, desde a sua escrita até o seu uso posterior em sala de aula para novos servidores públicos.

O presente artigo não buscou esgotar o tema e a sua limitação está, reconhecidamente, no fato de que há necessidade de comprovação empírica do pressuposto de que o Método de Casos pode ser utilizado como uma ferramenta de Gestão do Conhecimento em organizações. Dessa forma, sugere-se a realização de trabalhos futuros que envolvam estudos empíricos que objetivem a comprovação da correlação entre o modelo SECI de Gestão do Conhecimento e o processo de escrita e uso do Método de Casos.

Referências

ALBAGLI, Sarita. Conhecimento, inclusão social e desenvolvimento local. In: **Inclusão Social**, Brasília, v. 1, n. 2, p. 17-22, 2006. Disponível em: <<http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1514/1712>>. Acesso em 01 set. 2018.

ALBERTON, Anete; SILVA, Anielson Barbosa da. Como Escrever um Bom Caso para Ensino? Reflexões sobre o Método. In: **Revista de Administração Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 22, nº. 5, art. 6, p. 745-761, set./out., 2018. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rac/v22n5/1982-7849-rac-22-5-0745.pdf>>. Acesso em 12 jan. 2019.

ALMEIDA, Gregório Assagra de. Métodos de ensino nas Faculdades de Direito dos Estados Unidos e a possibilidade de sua utilização nas Escolas do Ministério Público brasileiro: reflexões a partir da experiência de pesquisa na Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse. CAMBI, Eduardo; ALMEIDA, Gregório Assagra de; MOREIRA, Jairo Cruz (Org.). **30 anos da Constituição de 1988 e o Ministério Público: avanços, retrocessos e os novos desafios**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.

ANGELONI, Maria Terezinha. **Organizações do Conhecimento: infra-estrutura, pessoas e tecnologia**. São Paulo: Saraiva, 2002.

ARAMENDI JAUREGUI, Pedro; BUJAN VIDALES, Karmele; GARÍN CASARES, Segundo; VEGA FUENTE, Amando. Estudio de caso y aprendizaje cooperativo en la universidad. Profesorado. In: **Revista de Currículum y Formación de Profesorado**, Granada, Espanha, vol. 18, n. 1, p. 413-429, jan./abr., 2014. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56730662024>>. Acesso em 13 jan. 2019.

BARROSO TANOIRA, Francisco Gerardo. Preparing undergraduate students for career success through case study writing and implementation in real job contexts. In: **Nova Scientia**, v. 9, n. 19, p. 568-594, 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203353519030>>. Acesso em 19 jan. 2019.

CADENA VON BAHTEN, Aline; ENGELHORN, Carlos Alberto. Engajando estudantes por meio da redação de bons casos: formação docente. In: **Revista Diálogo Educacional**, v. 17, n. 52, p. 387-407, out./dez., 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189154955005>>. Acesso em 19 jan. 2019.

CHOO, Chun Wei. **A organização do conhecimento**: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. 3. ed. Trad. Eliana Rocha. São Paulo: SENAC, 2003.

CHOO, Chun Wei. **Information management for the intelligent organization**: the art of scanning the environment. 3. ed. Medford, Nova Jersey: Information Today, 2002.

CHOO, Chun Wei. **The inquiring organization: how organizations acquire knowledge and seek information**. Nova Iorque: Oxford University Press, 2016.

DAGNINO, Renato. Ciência e tecnologia para o desenvolvimento local: uma proposta transformadora. In: **RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico**, Ano VIII, nº 14, jul., p. 43-52, 2006. Disponível em: <<https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/issue/view/14>>. Acesso em 01 set. 2018.

DALFOVO, Michael Samir. **Casos Multiformatos em Administração**: Análise da Influência dos Estilos e Ambientes de Aprendizagem. 2013. 215 f. Tese (Doutorado

em Administração). - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu. Disponível em: <<http://siaibib01.univali.br/pdf/Michael%20Samir%20Dalfovo.pdf>>. Acesso em 14 mar. 2018.

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. **Conhecimento empresarial**. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DOUBLEDAY, Alison F.; BROWN, Blase; PATSTON, Philip A.; JURGENS-TOEPKE, Pamela; STROTMAN, Meaghan Driscoll; KOERBER, Anne; HALEY, Colin; BRIGGS, Charlotte; KNIGHT, G. William. Social Constructivism and Case-Writing for an Integrated Curriculum. In: **Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning**, v. 9, n. 1, p. 44-57, abr., 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.7771/1541-5015.1502>>. Acesso em 12 jan. 2019.

DUEK, Viviane Preichardt. **Educação inclusiva e formação continuada: contribuições dos casos de ensino para os processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores**. 2011. 351 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/14342>>. Acesso em 14 dez. 2018.

ELLET, W. **Manual de estudo de caso: como ler, discutir e escrever casos de forma persuasiva**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

ESLAVA, Adolfo. Análisis institucional de asuntos públicos: el problema de abastecimiento de oro para la joyería en Colombia. In: **Gestión y Política Pública**, México, v. 26, n. 1, p. 253-268, jun. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000100253&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 15 jan. 2019.

FIGUEIREDO, Fábio Silva; RAMOS FILHO, Américo Costa. Lições aprendidas em projetos como estratégia de sistematização do conhecimento organizacional: um estudo de caso de uma universidade pública federal. In: **Revista Gestão Universitária na América Latina** - GUAL, Santa Catarina, v. 11, n. 3, p. 63-85,

set./dez., 2018. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319356599004>>. Acesso em 19 jan. 2019.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Scientific Electronic Library Online** - SciELO. São Paulo: FAPESP/BIREME/CNPq, 2019. Disponível em: <<http://www.scielo.br/>>. Acesso em 08 mai. 2019.

GARVIN, David A. Making the Case: Professional education for the world of practice. In: **Harvard Magazine**, vol. 106, nº. 1, p. 56-107, set./out., 2003. Disponível em: <<http://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html>>. Acesso em 24 nov. 2017.

GIBBERT, Michael; PROBST, Gilbert; DAVENPORT, Thomas H. **Cooperative Case Writing**: a New Approach for Bridging Theoretical Significance and Practical Relevance? Relatório. Université de Genève, 2003. Disponível em: <<http://archive-ouverte.unige.ch/unige:5786>>. Acesso em 22 mar. 2018.

GIL, Antônio Carlos. Elaboração de casos para o ensino de Administração. In: **Revista Contemporânea de Economia e Gestão**. Vol. 2, n. 2, p. 07-16, jul./dez., 2004.

GIL, Antônio Carlos. **Estudo de caso**. São Paulo: Atlas, 2009.

GRAHAM, Andrew. **Como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no setor público**. Brasília: ENAP, 2010. Disponível em: <http://antigo.ena.gov.br/images/livro_andrew_graham.pdf>. Acesso em 07 nov. 2017.

GUÉDON, Jean Claude. Acesso aberto e divisão entre ciência predominante e ciência periférica. In FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto; TARGINO, Maria das Graças (Org.). **Acessibilidade e visibilidade de revistas científicas eletrônicas**. São Paulo: Editora SENAC / Cengage Learning, 2010.

GWEE, June. **The Case Writer's Toolkit**. Cingapura: Palgrave Macmillan, 2018.

IKEDA, Ana Akemi; VELUDO-DE-OLIVEIRA, Tânia Modesto; CAMPOMAR, Marcos Cortez. O caso como estratégia de ensino na área de Administração. In: **Revista de Administração**, São Paulo, v. 41, n. 2, p. 147-157, abr./mai./jun., 2006. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/2234/223417482003.pdf>>. Acesso em 27 dez. 2018.

INTERNATIONAL RECORDS MANAGEMENT TRUST. **Writing Case Studies: A Manual**. Londres: IRMT, 1999. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpvqxuq3XAhXIFZAKHchYCWcQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Ffirmt.org%2Fdocuments%2Feduc_training%2Feduc_resource%2FIRMT_ed_rec_writing_cs.doc&usg=AOvVaw2_cPoxkjFF4IjSk0BLX51i>. Acesso em 07 nov. 2018.

LYNN, Laurence E. **Teaching & learning with cases: a guidebook**. Nova Iorque: Chatam House Publishers, 1999.

MARTINS COELHO, Fabiana. O Cotidiano da Gestão Escolar: o método de caso na sistematização de problemas. In: **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 40, n. 4, p. 1261-1276, out./dez., 2015. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=317241516016>>. Acesso em 24 dez. 2018.

MARTINS, Gilberto de Andrade. **Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MATTAR, João. **Metodologias ativas: para a educação presencial, blended e a distância**. 1. ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

NAUMES, William; NAUMES, Margareth J. **The art & craft of case writing**. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1999.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de conhecimento na empresa:** como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento.** Porto Alegre: Bookman, 2008.

PEREIRA, Leonardo Santos. **Método do Caso para o ensino em administração:** fatores determinantes para sua utilização na visão de alunos e professores. 2012. 126 f. Dissertação (Mestrado em Administração). - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu. Disponível em: <<https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1670>>. Acesso em: 13 mar. 2018.

PLAZA-ANGULO, Juan José. Creación de conocimiento en pequeños establecimientos hoteleros de España. In: **Revista Venezolana de Gerencia**, Zulia, Venezuela, v. 23, n. 82, 2018. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29056115003>>. Acesso em 20 jan. 2019.

PROBST, Gilbert J. B. Epilogue: Putting knowledge to work: Case-writing as a knowledge management and organizational learning tool. In: DAVENPORT, Thomas H.; PROBST, Gilbert J. B. (Org.). **Knowledge Management Case Book:** Siemens Best Practices. 2. ed. Nova Iorque: John Wiley & Sons. 2002.

SERDAR TÜLÜCE, Hande. Using the case story method in a teacher education practicum: Affordances and constraints. In: **Educational Sciences: Theory & Practice**, v. 16, n. 4, p. 1275-1295, 2016. Disponível em: <<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1115046.pdf>>. Acesso em 12 jan. 2019.

SHARP, Brett. S.; AGUIRRE, Grant C.; KICKHAM, Kenneth. **Managing in the public sector:** a casebook in Ethics and Leadership. 2. Ed. Nova Iorque: Routledge, 2017.

UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DO ESTADO DO MÉXICO. **Red de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal** – Redalyc. Versão 3.0. México: UAEM, 2017. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/home.oa>>. Acesso em 08 mai. 2019.

US DEPARTMENT OF EDUCATION. Institute of Educational Sciences. **Education Resources Information Center** - ERIC. Washington: IES, 2014. Disponível em: <<https://eric.ed.gov/>>. Acesso em 08 mai. 2019.

VÁZQUEZ-ZENTELLA, Verónica; PÉREZ GARCÍA, Teresa Verónica; BARRIGA ARCEO, Frida Díaz. El caso de Juan, el niño triqui. Una experiencia de formación docente en educación intercultural. In: **Revista Mexicana de Investigación Educativa**, México, vol. 19, n. 60, p. 129-154, jan./mar., 2014. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14029405007>>. Acesso em 15 jan. 2019.

VEGA, Gina. **The case writing workbook: a self-guided workshop**. 2. ed. Nova Iorque: Routledge, 2017.

ZITSCHER, Harriet Christiane. **Metodologia do ensino jurídico com casos: teoria e prática (com exemplos do Direito do Consumidor e do Direito Civil)**. Belo Horizonte: Del Rey, 1999.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA

Este capítulo trata da metodologia que foi utilizada na presente pesquisa, uma vez que é ela que representa o saber-fazer das práticas científicas (BITTAR, 2016), orientando o desenho e a realização de uma pesquisa.

4.1. Cenário da pesquisa

O cenário da pesquisa compreendeu o Ministério Público, “[...] instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (BRASIL, 1998), segundo o art. 127, caput, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil.

A partir da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público brasileiro consagrou-se nela como uma instituição fundamental do Estado Democrático de Direito, passando a ser instituição permanente, de caráter nacional, una, indivisível, instituída para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses fundamentais da sociedade.

O rol de atribuições do Ministério Público está previsto no art. 129 da Constituição Federal de 1988. Dentre elas, pode-se destacar o ajuizamento da Ação Penal Pública; o controle externo da atividade policial; a defesa dos direitos individuais indisponíveis, como o direito à vida, ao trabalho, à liberdade, à saúde; os direitos difusos e coletivos nas áreas do Consumidor, do Meio Ambiente e do Patrimônio Público, entre outras; a defesa dos direitos dos idosos, dos portadores de necessidades especiais, das crianças e adolescentes e dos incapazes (MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 2017a).

O Ministério Público brasileiro não é vinculado a nenhum dos Três Poderes (Legislativo, Executivo ou Judiciário), mas é uma instituição essencial à Justiça. A Constituição Federal de 1988 disciplina a estrutura do Ministério Público no Brasil, em seu art. 128, a seguir.

Art. 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados. (BRASIL, 1998).

Para fins do presente estudo, optou-se pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) para a realização da pesquisa, em razão da conveniência de acesso à informação e documentação institucionais, além da possibilidade de contribuir ativamente para a formação de membros e servidores de uma Instituição voltada à defesa dos direitos sociais fundamentais.

4.1.1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais

O MPMG tem por missão “promover a justiça, servir à sociedade e defender a democracia” e por visão “ser instituição acessível à população, independente, integrada, reconhecida por sua transparência e atuação eficaz na transformação da realidade”. Os valores do MPMG são Ética, Comprometimento, Independência, Eficácia e Efetividade, Transparência e Acessibilidade (MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 2012).

O mapa estratégico do MPMG (MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 2012) foi construído no projeto de Planejamento Estratégico e foram definidas, por meio de diversas reuniões e com o uso da metodologia *Balanced Score Card* (BSC), dimensões prioritárias para a sociedade, visando a nortear a Instituição. Essas dimensões prioritárias são “Relacionamento Externo”, “Processos Internos”, “Recursos” e “Aprendizado e Crescimento”. Cada uma dessas dimensões traz macro-objetivos a serem buscados e aprimorados pela Instituição. Dentro da dimensão prioritária “Aprendizagem e Crescimento”, destacam-se os seguintes macro-objetivos: “2) promover a educação continuada de membros e servidores, alinhada à estratégia; 3) promover a Gestão do Conhecimento, facilitando seu compartilhamento e a replicação das melhores práticas” (MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 2012).

Após a definição dos resultados prioritários para a sociedade e dos macro-objetivos, estes foram desdobrados e planos operacionais foram elaborados para cada um deles. Esses desdobramentos são iniciativas a serem buscadas na consecução do planejamento estratégico institucional (MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 2012).

O fato de a Gestão do Conhecimento constar expressamente do Planejamento Estratégico institucional demonstra a importância que ganham as ações que promovam o conhecimento e o compartilhamento de melhores práticas para o norte do MPMG.

Resende e colaboradores (2007) citam, com relevância, o papel do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) na gestão do conhecimento no âmbito da Instituição, ao cumprir sua missão de promoção e divulgação do conhecimento, de cursos, eventos e publicações.

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é abordado mais detalhadamente na seção seguinte.

4.1.2. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Institucional do MPMG

O CEAF/MPMG é órgão auxiliar da atividade funcional no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme disposto no art. 75 da Lei Complementar nº. 34/94. (MINAS GERAIS, 1994).

No âmbito federal, o art. 35 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei nº. 8.625/1993 (BRASIL, 1993), conferiu ao CEAF a atribuição de realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores da Instituição.

A Emenda Constitucional nº. 19, de 4 de junho de 1998 (BRASIL, 1998), determinou a criação das denominadas Escolas de Governo para a formação e treinamento dos

servidores públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, concebendo a participação nas atividades educacionais como um dos requisitos para a promoção na carreira. A Emenda Constitucional nº. 45, de 8 de dezembro de 2004 (BRASIL, 1998), estabeleceu como função institucional do Ministério Público a formação e a capacitação dos seus agentes políticos e administrativos (CF, art. 129, §4º).

O CEAF adquiriu o *status* de Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com a publicação da Resolução PGJ n.º 59/2011 (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2011), que definiu a sua disciplina interna, atribuições, estrutura organizacional e lhe garantiu a autonomia pedagógica.

Ademais, o CEAF participa do Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP), cujo objetivo é estabelecer maior intercâmbio científico entre os Ministérios Públicos de todo o país. Além disso, o CEAF compõe a Rede de Escolas de Formação de Agentes Públicos de Minas Gerais (Reap) (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2018).

No Projeto Político-Pedagógico do CEAF (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2018), está expressa a intenção de se promover a formação, o aprimoramento e o desenvolvimento crítico de seus membros e servidores, abrindo espaço para a construção do conhecimento de maneira alinhada às políticas e diretrizes institucionais e disseminando saberes e melhores práticas, consoante com o foco na missão, nos valores e nos objetivos explicitados a seguir.

Missão: Promover o aprimoramento continuado de competências de membros e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de forma alinhada à estratégia, produzindo e compartilhando conhecimentos para atingir uma atuação institucional eficiente e eficaz.

Visão: Ser referência em formação e desenvolvimento de membros e servidores do MPMG e promover a aprendizagem organizacional, a fim de transformar a realidade social.

Valores:

- Busca pela excelência;
- Promoção da educação continuada de membros e servidores do MPMG;
- Valorização das pessoas;
- Respeito à diversidade;

- Promoção da inclusão social;
- Promoção da gestão do conhecimento;
- Disseminação das melhores práticas;
- Prioridade de práticas sustentáveis;
- Incentivo à criatividade e a inovação;
- Incentivo à reflexão crítica. (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2018).

Nesse contexto, em razão da sua estrutura organizacional, atribuições e natureza, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional apoia as atividades de pesquisa e extensão no âmbito da Instituição e busca disseminar o conhecimento produzido.

4.1.3. Os sujeitos da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa constituíram-se dos dezoito integrantes do grupo de pesquisas da PJDDC, além de membros do MPMG que já ocuparam cargos de direção no CEAF e/ou função de membro de uma das unidades colegiadas da Escola Institucional.

O grupo de estudos da PJDDC surgiu a partir da proposta de pesquisa e atividade de extensão e é formado por dezoito estagiários de pós-graduação e por Procuradores de Justiça orientadores dos estágios. Ao CEAF foi solicitado o acompanhamento e a gravação das reuniões e a confecção das respectivas transcrições para registro, além da possibilidade de publicação dos artigos elaborados pelos estagiários.

O objetivo do referido grupo de pesquisas era elaborar artigos jurídicos sobre Direito Material Coletivo e Direito Processual Coletivo da PJDDC, baseados em casos concretos escolhidos do banco de dados da PJDDC. O grupo de pesquisas utilizava o raciocínio indutivo e, partir dos casos, registrava os dados em planilhas, para então extrair as posições do Ministério Público e as correlatas linhas de jurisprudência, de forma a identificar as diferentes interpretações das normas de direitos difusos e coletivos. Eram analisadas diversas peças processuais, tais como petições iniciais, termos de ajustamento de conduta, recomendações, pareceres e razões de recurso produzidos pelo MPMG, além de votos proferidos por diversos Tribunais.

O grupo de pesquisa realizava reuniões periódicas quinzenais para garantir maior consistência nos procedimentos de coleta e análise dos dados. As experiências foram compartilhadas presencialmente e por meio de uma ferramenta de comunidade de prática na qual foram disponibilizados vídeos, documentos e modelos orientadores da atividade do grupo de estudos da PJDDC.

O detalhamento da metodologia do presente trabalho encontra-se descrito a seguir.

4.2. Método de pesquisa

O método utilizado na pesquisa foi dedutivo, uma vez que “parte do geral e, a seguir, desce ao particular. Parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal” (GIL, 2016, p. 9). Na presente pesquisa, utilizou-se o modelo SECI de Gestão do Conhecimento, aplicado à realidade do trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa da PJDDC.

Tendo em vista a finalidade da pesquisa, o método utilizado foi o descritivo, uma vez que teve por objetivo “descrever características de determinada população. [Pesquisas descritivas] Podem ser elaboradas também com a finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis” (GIL, 2017, p. 27). Essa escolha visou a permitir a caracterização do trabalho do grupo de pesquisa e a identificação das relações entre as variáveis presentes nos construtos desenvolvidos no protocolo da presente pesquisa, constante do Apêndice I.

4.2.1. Abordagem do problema de pesquisa

A abordagem utilizada na presente pesquisa foi qualitativa. Conforme Yin (2016), a diversidade da pesquisa qualitativa impossibilita que se chegue a uma definição sucinta sobre o que ela é. Cardano (2017) reforça essa dificuldade e considera insatisfatória a mera conceituação de pesquisa qualitativa pelo caminho mais curto da delimitação de uma fronteira que a diferencie da pesquisa quantitativa, em que se usam números, matriz de dados e estatística.

Para Yin (2016, p. 10), a “amplitude do que se chama pesquisa qualitativa abrange um mosaico de orientações, bem como de escolhas metodológicas”. O autor afirma que três condições contribuem para esse mosaico: as múltiplas interpretações possíveis dos eventos humanos estudados, a singularidade potencial de tais eventos e possíveis variações metodológicas cabíveis na abordagem qualitativa. Segundo Diehl e Tatim (2004):

Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de determinado problema e a interação de certas variáveis, compreender e classificar os processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de dado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos. (DIEHL; TATIM, 2004, p. 52, grifo nosso).

Yin (2016) lista cinco características das pesquisas qualitativas:

- 1) estudar o significado da vida das pessoas nas condições da vida real;
- 2) representar as opiniões e perspectivas das pessoas ([...] os participantes) de um estudo;
- 3) abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem;
- 4) contribuir com revelações sobre conceitos existentes que podem ajudar a explicar o comportamento social humano; e
- 5) esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidência em vez de se basear em uma única fonte. (YIN, 2016, p. 7, grifos no original).

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandszajder (2004), diversos pesquisadores defendem o uso de métodos das ciências naturais (métodos positivistas basicamente quantitativos) nas ciências sociais. Embora o modelo das ciências naturais tenha prevalecido por muitas décadas, pesquisadores sociais questionaram sua eficácia para estudar o comportamento humano, sob o argumento de que os métodos quantitativos deixam de lado “justamente aquilo que caracteriza as ações humanas: as intenções, significados e finalidades que lhes são inerentes” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 109).

Optou-se pela realização de pesquisa qualitativa, uma vez que se pretendeu estudar o comportamento do grupo de pesquisas e analisar opiniões e perspectivas acerca do uso do Método de Casos na Gestão do Conhecimento institucional.

4.3. Técnicas da pesquisa

O delineamento da pesquisa consistiu de uma pesquisa de campo. Conforme Marconi e Lakatos (2016, p. 69), a pesquisa de campo “consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los”. Ademais, a pesquisa de campo “[...] tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que de interrogação” (GIL, 2016, p. 57).

Para Severino (2016):

Na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador. (SEVERINO, 2016, p. 131-132, grifos no original).

Segundo Gil (2016), as pesquisas de campo procuram o aprofundamento das questões e, normalmente, propõem-se a estudar um único grupo ou comunidade, ressaltando a interação entre seus componentes. Nesta pesquisa pretendeu-se estudar o grupo de pesquisas da PJDDC em suas condições naturais de reuniões e interações na ferramenta de comunidade de prática.

4.3.1. Técnicas de coleta

As técnicas de coleta de dados do presente estudo consistiram de pesquisa documental, observação participante e entrevista semiestruturada, além do registro das reuniões do grupo de pesquisas da PJDDC captadas por gravação de áudio. As técnicas usadas são abordadas com mais detalhe a seguir.

Para Gil (2016), a pesquisa documental consiste do levantamento de dados secundários, isto é, obtidos de maneira indireta e em forma de documentos, tais como livros, jornais, registros e documentos oficiais, fotos, discos, filmes, vídeos, áudios, registros estatísticos etc. Na presente pesquisa, foram utilizados como documentos as interações escritas disponíveis na ferramenta de comunidade de prática utilizada pelo grupo de pesquisas.

Segundo Gil (2016, p. 103), a observação participante consiste na “participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de membro do grupo”. Para Mann (1970) citado por Marconi e Lakatos (2016, p. 79), a observação participante é “uma tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo de molde a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles”. Cardano (2017, p. 107) assevera que a “observação participante é a principal técnica para o estudo da interação social, do agir de indivíduos reciprocamente presentes uns aos outros” (grifos no original).

Em um primeiro momento, a presente pesquisa utilizou a observação participante das reuniões do grupo de pesquisa sobre casos da PJDDC e os registros respectivos foram feitos por meio de caderno de campo. A participação da pesquisadora durante as reuniões presenciais e as interações *online* consistiu de prestar auxílio aos estagiários em aspectos relacionados ao processo de escrita e às normas de padronização dos textos.

Em relação à técnica de coleta denominada entrevista, segundo Gil (2016):

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. (GIL, 2016, p. 109).

Em um segundo momento da presente pesquisa, pretendeu-se realizar entrevistas semiestruturadas com os dezoito membros do grupo de pesquisas da PJDDC, que consistiu dos estagiários de pós-graduação, servidores do MPMG e coordenadores do grupo de pesquisa, para a verificação da percepção do grupo acerca da efetividade do método como ferramenta para a criação e disseminação de conhecimento organizacional. Foram também realizadas entrevistas semiestruturadas com, pelo menos, quatro membros do MPMG que já ocuparam cargos de direção no CEAF e/ou função de membro de uma das unidades

colegiadas da Escola Institucional, para verificar sua percepção acerca da aplicabilidade e sucesso do uso de casos para criação e disseminação de conhecimento organizacional. Optou-se por entrevistar, pelo menos, quatro membros do MPMG. Todas as entrevistas foram transcritas na íntegra.

4.3.2. Técnicas de análise

A análise dos dados foi feita por meio do seu conteúdo, segundo Bardin (2016), uma vez que se trata de uma técnica de análise crítica de comunicação. Para Severino (2016, p. 129), a análise de conteúdo “é uma metodologia de tratamento e análise de informações constantes de um documento, sob forma de discursos pronunciados em diferentes linguagens: escritos, orais, imagens, gestos”. Ainda, segundo Severino (2016, p. 129), a análise de conteúdo “descreve, analisa e interpreta as mensagens/enunciados de todas as formas de discurso, procurando ver o que está por detrás das palavras”. De acordo com Silva e Fossá (2015):

Na análise do material, busca-se classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está por trás dos discursos. O caminho percorrido pela análise de conteúdo, ao longo dos anos, perpassa diversas fontes de dados, como: notícias de jornais, discursos políticos, cartas, anúncios publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, vídeos, filmes, fotografias, revistas, relatos autobiográficos, entre outros. (SILVA; FOSSÁ, 2015, p. 2).

A análise de conteúdo, portanto, pressupõe que um texto contém sentidos e significados ocultos, mas que podem ser apreendidos por meio do uso de técnicas sistemáticas de interpretação (CHIZZOTTI, 2014). Essa técnica de decomposição do texto constitui-se de um conjunto de procedimentos para extrair o seu sentido por meio de unidades elementares (palavras-chave, léxicos, terminologias específicas, categorias, temas e semantemas), permitindo que se façam inferências no texto e extraiam seus significados (CHIZZOTTI, 2014).

O delineamento da análise de conteúdo constitui-se de três etapas: (i) a *pré-análise*; (ii) a exploração do material e; (iii) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.

A primeira etapa de pré-análise envolve as seguintes subetapas: (a) o que Bardin (2016) denomina como leitura flutuante, para que o pesquisador tome contato com os documentos, até que a leitura se torne mais precisa em função de hipóteses emergentes. Em sequência, ocorre (b) a escolha dos documentos que comporão o *corpus* ou conjunto de documentos que serão submetidos à análise, obedecendo-se às seguintes regras formuladas por Bardin (2016): *regra da exaustividade*, isto é, não se pode deixar de fora qualquer um dos elementos do *corpus* por razões que não possam ser justificáveis no plano do rigor científico; *regra de não seletividade*, isto é, qualquer documento que corresponda aos critérios determinados deve ser analisado; *regra da representatividade*, isto é, os resultados obtidos para a amostra poderão ser generalizados ao todo, se a amostra for uma parte representativa do universo inicial; *regra da homogeneidade*, isto é, os documentos analisados devem ser homogêneos no sentido de obedecerem a critérios precisos de escolha e; *regra de pertinência*, isto é, os documentos selecionados devem corresponder ao objetivo da análise. As demais subetapas da pré-análise consistem de (c) a formulação das hipóteses e dos objetivos, quando for pertinente com o objetivo da pesquisa, de modo a explicitar e precisar dimensões e direções de análise; (d) a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. Segundo Bardin (2016), a elaboração de indicadores ocorre em função das hipóteses levantadas e pode ser a ocorrência de um tema ou a frequência de palavras específicas. Para a autora, operações de recorte do texto devem ser determinadas em unidades comparáveis de categorização, desde a pré-análise, para se realizar a análise temática e de modalidade de codificação para o registro dos dados.

A análise temática consiste na “contagem de um ou vários temas ou itens de significação em uma unidade de codificação previamente determinada” (BARDIN, 2016, p. 77). Essa análise permite o uso de frases como categoria de codificação, por exemplo, para o levantamento de atitudes ou características associadas ao tema central, que pode, posteriormente, ser desdobrado em subtemas.

Antes de se passar à etapa de exploração do material, Bardin (2016) cita ainda a última subetapa da pré-análise, que é (e) a preparação do material, que, segundo a autora, envolve procedimentos de edição e tratamento. Para Bardin (2016):

A preparação formal - ou 'edição' - dos textos pode ir desde o alinhamento dos enunciados intactos, proposição por proposição, até à transformação linguística dos sintagmas, para padronização e classificação por equivalência. No caso do tratamento tecnológico, os textos devem ser preparados e codificados conforme as possibilidades de 'leitura' do computador e as instruções do programa. (BARDIN, 2016, p. 131).

A segunda etapa da análise de conteúdo corresponde à exploração do material e, segundo Bardin (2016), essa fase de análise propriamente dita consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração em função de regras previamente formuladas e é a aplicação sistemática das decisões tomadas durante a pré-análise, caso ela tenha sido corretamente realizada.

A terceira etapa da análise de conteúdo corresponde ao tratamento dos resultados, à inferência e à interpretação. Nessa fase, "os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos ("falantes") e válidos" (BARDIN, 2016, p. 131).

Silva e Fossá (2015) apresentaram uma síntese didática do método de análise de conteúdo, conforme as fases propostas por Bardin (1977; 2011):

- 1) Leitura geral do material coletado (entrevistas e documentos);
- 2) Codificação para formulação de categorias de análise, utilizando o quadro referencial teórico e as indicações trazidas pela leitura geral;
- 4) Recorte do material, em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) comparáveis e com o mesmo conteúdo semântico;
- 5) Estabelecimento de categorias que se diferenciam, tematicamente, nas unidades de registro (passagem de dados brutos para dados organizados). A formulação dessas categorias segue os princípios da exclusão mútua (entre categorias), da homogeneidade (dentro das categorias), da pertinência na mensagem transmitida (não distorção), da fertilidade (para as inferências) e da objetividade (compreensão e clareza);
- 6) agrupamento das unidades de registro em categorias comuns;
- 7) agrupamento progressivo das categorias (iniciais → intermediárias → finais);
- 8) inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico. (SILVA; FOSSÁ, 2015, p. 4).

Na figura 7, pode-se visualizar as etapas da análise de conteúdo.

Figura 7. Esquema de desenvolvimento de uma análise de conteúdo

Fonte: Bardin (2016, p. 132).

Para fins da presente pesquisa, a análise de conteúdo temática foi realizada com o auxílio do software *Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires* (Iramuteq).

Após a etapa de análise dos dados coletados, elaborou-se um produto técnico em formato de manual, que orienta a construção e escrita de casos e de notas de ensino, para uso em âmbito institucional pela Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CEAF/MPMG). O referido manual foi elaborado com base na revisão de literatura e na análise dos dados e atendeu à Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Mestrado Profissional no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BRASIL, 2009).

4.4. Abrangência e amostra da pesquisa

A abrangência da pesquisa constituiu-se de 22 pessoas das quais dezoito eram participantes do grupo de pesquisa da PJDDC e as demais eram membros do MPMG dentre aqueles que já ocuparam cargos de direção no CEAF e/ou função de membro de uma das unidades colegiadas da Escola Institucional do MPMG, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF).

Ressalte-se que os membros do MPMG entrevistados somente tomaram conhecimento da iniciativa do grupo de estudos da PJDDC por meio da contextualização da presente pesquisa. A escolha dos sujeitos se deu por julgamento e acessibilidade, considerando-se a disponibilidade para a realização da entrevista e, no caso dos membros do MPMG, aqueles com escolaridade equivalente ao nível de pós-graduação *lato sensu* ou *stricto sensu* completo.

A pesquisa utilizou amostra intencional, não-probabilística e não aleatorizada, e incluiu, no primeiro momento de observação participante, todas as pessoas envolvidas no grupo de pesquisas da PJDDC. No segundo momento da pesquisa, realizaram-se as entrevistas com todos os membros do grupo de estudos da PJDDC (os dezoito participantes) e também com, pelo menos, quatro membros do MPMG que já ocuparam cargos de direção no CEAF e/ou função de membro de uma das unidades colegiadas da Escola Institucional.

4.5. Unidade de observação

A unidade de observação constituiu-se de interações escritas disponíveis na ferramenta de comunidade de prática utilizada pelo grupo de pesquisas, além de membros, servidores e estagiários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

4.6. Protocolo de pesquisa

O protocolo de pesquisa consistiu na síntese esquemática que permite a pronta visualização das variáveis analisadas para cada construto teórico presente na

pesquisa, bem como da unidade de medida e da técnica de coleta usadas para a análise, além dos autores que abordaram as variáveis de cada construto. O protocolo de pesquisa pode ser visualizado no Apêndice I.

4.7. Comitê de Ética em Pesquisa

A presente pesquisa foi submetida à análise de Comitê de Ética, considerando-se o disposto na Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério Nacional da Saúde, que aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; e, conforme a Resolução nº. 510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana.

Os termos pertinentes a essa metodologia de pesquisa empírica podem ser consultados nos apêndices, quais sejam: termo de compromisso de cumprimento das Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 (Apêndice VI); termo de autorização para coleta de dados, fornecido pela instituição a ser abordada para a pesquisa (Apêndice VII); termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE (Apêndice VIII); termo de autorização de gravação de voz (Apêndice IX). Importante ressaltar também que a presente pesquisa somente teve início após a sua aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme CAAE nº 99959218.4.0000.5098 da Plataforma Brasil (Anexo I).

5. ANÁLISE DE DADOS: A PERCEPÇÃO DO USO DO MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO: A EXPERIÊNCIA DA PJDDC/MPMG

THE PERCEPTION OF THE USE OF CASE METHOD FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE PUBLIC MINISTRY: THE EXPERIENCE OF PJDDC/MPMG

Alessandra de Souza Santos¹⁹

Frederico de Carvalho Figueiredo²⁰

RESUMO: O presente artigo objetivou verificar a percepção do uso do Método de Casos como potencial ferramenta de Gestão do Conhecimento, no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, podendo servir de base para outros órgãos da administração pública. O Método de Casos tem sido primordialmente utilizado como metodologia ativa de aprendizagem no nível individual. Adicionalmente, na literatura gerencial, o método de caso tem sido apontado como ferramenta de Aprendizagem Organizacional para criar, adquirir, desenvolver, transferir e reter conhecimentos. Essa metodologia tem sido utilizada também no setor público, pois retrata o conhecimento tácito e sistematiza e registra experiências relevantes, lições aprendidas e melhores práticas, incorporando-as à memória organizacional de forma a facilitar a tomada de decisões em situações complexas. Trata-se de pesquisa de campo de caráter qualitativo. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Una, sob parecer CAAE nº 99959218.4.0000.5098, a coleta de dados se deu por meio de pesquisa documental, observação participante e entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados se deu por análise de conteúdo, utilizando-se o software Iramuteq, tendo sido realizadas a Classificação Hierárquica Descendente e a Análise Fatorial de Correspondência do *corpus*. As análises do *corpus* das entrevistas foram comparadas ao modelo SECI de conversão do conhecimento, conforme o protocolo proposto para a pesquisa. Os resultados demonstram que o Método de Casos cumpre todas as etapas do modelo SECI, o que sugere seu potencial uso como ferramenta de Gestão de Conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Método do Caso. Gestão do Conhecimento. Aprendizagem Organizacional. Espiral do Conhecimento. Modelo SECI.

ABSTRACT: This article aimed at verifying the perception of the use of the Case Method as a potential knowledge management tool at the Public Ministry of Minas

¹⁹ Mestranda em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local pelo Centro Universitário Una, Brasil. E-mail: alessandra@mpmg.mp.br

²⁰ Doutor em Gestão Urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR); Docente/Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, Centro Universitário Una, Brasil.

Gerais, Brazil, and serve as a basis for other public administration bodies. The case method has been primarily used as an active learning methodology at the individual level. Additionally, in the managerial literature, the Case Method has been pointed out as an organizational learning tool to create, acquire, develop, transfer and retain knowledge. This methodology has also been used in the public sector, as it portrays tacit knowledge and systematizes and records relevant experiences, lessons learned and best practices, incorporating them into organizational memory to facilitate decision-making in complex situations. The present research is a qualitative field research. After approval by the Research Ethics Committee (CEP) of the University Center Una, CAAE n° 99959218.4.0000.5098, data collection was carried out by means of documentary research, participant observation and semi-structured interviews. Data was analyzed by means of content analysis, by using the software Iramuteq, and one carried out the Method of Descending Hierarchical analysis and the Factorial Analysis of Correspondence of the corpus. The analyzes of the interview corpus were compared to the SECI knowledge conversion model, according to the proposed protocol for the research. The results demonstrate that the case method fulfills all the steps of the SECI model, which suggests a potential use of the Case Method as a Knowledge Management tool.

KEY WORDS: Case Method. Knowledge Management. Organizational Learning. Knowledge Spiral. SECI model.

5.1. Introdução

Casos práticos têm sido utilizados na educação há mais de dois mil anos, desde a antiguidade, na China e na Grécia (GIL, 2004). Registros de uso do Método do Caso também ocorreram na Prússia do século XVIII (ZITSCHER, 1999) e nos Estados Unidos, por volta de 1870 (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006; ALMEIDA, 2018; GARVIN, 2003; MATTAR, 2017; DALFOVO, 2013; ALBERTON; SILVA, 2018). Segundo Ellet (2008, p. 27), o Método do Caso é heurístico, isto é, consiste de “aprendizagem auto-orientada que faz uso da análise para extrair conclusões sobre uma dada situação”. O Método do Caso é considerado uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem (ALBERTON; SILVA, 2018; MESSIAS VALDEVINO et al., 2017; DALFOVO, 2013) e envolve atividades de alto nível cognitivo, tais como fazer análise, síntese e avaliação (MASETTO, 2015). As metodologias ativas pressupõem o aprendiz como sujeito ativo de seu processo de ensino-aprendizagem, em oposição à tradicional aprendizagem por meio de exposição de conteúdo. A aprendizagem ativa ocorre por meio da interação do aluno “com o assunto em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento em vez de recebê-lo de forma passiva do professor” (BARBOSA; MOURA, 2013, p. 55). Essa longevidade

do método pode ser explicada na abordagem construtivista de aprendizagem, em que o aluno ressignifica a narrativa a partir das experiências vivenciadas nas etapas do processo de análise e discussão (ALBERTON; SILVA, 2018).

Também na literatura gerencial que trata de aprendizagem no nível organizacional, o Método de Casos tem sido utilizado para fins de transferência de conhecimento, pois permite o estudo de assuntos complexos e multifatoriais sob ângulos diferentes (GRAHAM, 2010), documentando histórias institucionais e melhores práticas desenvolvidas (GRAHAM, 2010; GWEE, 2018; PROBST, 2002). Tendo por base estudos realizados na Siemens, Probst (2002) sugere o uso de uma metodologia prática de escrita de casos como ferramenta de Aprendizagem Organizacional para a criação, desenvolvimento, transferência e retenção de conhecimentos. Corroborando esse pensamento, Gibbert, Probst e Davenport (2003), em seu estudo sobre Gestão do Conhecimento na Siemens, propõem a escrita cooperativa de casos como ferramenta de documentação do conhecimento e da experiência adquirida pela empresa. Ademais, Probst (2002) relata que o investimento somente em plataformas informáticas de disseminação do conhecimento, superpostas a estruturas organizacionais existentes, nem sempre atinge os resultados esperados, pois esses recursos ficam subutilizados, por razões diversas, como por exemplo, a dificuldade de uso das ferramentas, o conflito entre a ferramenta e a cultura organizacional ou o estilo prevalente de gestão. Para o autor, a escrita de casos promove a Aprendizagem Organizacional não somente ao explicitar, coletar e documentar conhecimentos, mas também ao criar conhecimentos por meio de um processo de reflexão sobre esses saberes e permitir sua aplicação na organização (PROBST, 2002).

No âmbito da administração pública, Graham (2010) enumera diversas experiências mundiais de Escolas de Governo em que se usam casos em programas de capacitação de servidores públicos, como o Programa de Estudos de Caso Anzog, criado pela Escola de Governo da Austrália e da Nova Zelândia, a Escola do Serviço Público Canadense (*Canada School of Public Service – CSPS*) e o Instituto de Administração Pública do Canadá (*Institute of Public Administration of Canada Ipac*). Gwee (2018) afirma que o setor público de Cingapura documenta histórias institucionais no formato de casos desde 2009, com a finalidade de treinamento

interno. Sharp, Aguirre e Kickham (2017) desenvolveram casos para o ensino de ética e liderança no serviço público. Eslava (2017) propõe o uso de casos para criar conhecimento na área de análise da aplicação de políticas públicas latino-americanas. Adicionalmente, os casos também têm sido utilizados na formação de docentes conforme se depreende de Cadena von Bahten; Engelhorn (2017); Serdar Tülüce (2016); Martins Coelho (2015); Vázquez-Zentella; Pérez García; Barriga Arceo (2014); Aramendi Jauregui et al. (2014); e Duek (2011). No Brasil, Almeida (2018) sugere a adoção do Método de Casos pelas Escolas Institucionais dos Ministérios Públicos, para fins de formação e aperfeiçoamento funcional de membros e servidores. Fernandes (2016, p. 5) corrobora essa visão, ao propor o estudo de casos concretos e da investigação de seus elementos materiais que privilegiam “soluções [...] construídas caso a caso, respeitada a complexidade inerente à teia de relações afetadas”. Corroborando essas experiências, Choo (2016) afirma que a metodologia de casos, baseada no questionamento e resolução de problemas, pode ser estendida a outras áreas da experiência humana, tais como problemas políticos e problemas sociais.

Apesar da importância do uso de casos no âmbito pedagógico e de Aprendizagem Organizacional, há pouca literatura relativa ao Método de Casos como sendo uma potencial ferramenta de Gestão do Conhecimento. Burgoyne e Mumford (2001) afirmam que, apesar de não terem encontrado referências que correlacionem o Método de Casos ao modelo SECI desenvolvido por Nonaka e Takeuchi (1997) e por Takeuchi e Nonaka (2008) na literatura, se o modelo SECI for aplicado ao Método de Casos, pode-se verificar que os quatro estágios da conversão do conhecimento ocorrem na preparação e na discussão do caso. Para os autores, essa oportunidade contribuiria para o aumento do que é efetivamente aprendido no processo de caso, além de melhorar a compreensão dos participantes sobre o que de fato ocorre no seu processo de aprendizagem, na dimensão epistemológica do processo da conversão do conhecimento.

Dessa forma, o presente artigo objetivou verificar a percepção do uso do Método de Casos como potencial ferramenta de Gestão do Conhecimento, no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, usando-se o modelo SECI desenvolvido por Nonaka e Takeuchi (1997) e Takeuchi e Nonaka (2008).

O objetivo geral da pesquisa foi verificar se o Método de Casos pode ser efetivamente aplicado no MPMG, como ferramenta de Gestão do Conhecimento, por meio de sua Escola Institucional, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). Os objetivos específicos consistiram em verificar a percepção tanto dos estagiários do grupo de estudos sobre a criação de conhecimento e aprendizagem no nível organizacional, quanto dos membros do MPMG que já ocuparam cargos de direção no CEAF e/ou função de membro de uma das unidades colegiadas da Escola Institucional, em relação à aplicabilidade e efetividade do uso do Método de Casos para criação do conhecimento e Aprendizagem Organizacional.

5.2. Desenvolvimento

5.2.1. A Gestão do Conhecimento

A Gestão do Conhecimento consiste do gerenciamento do contexto e das condições pelos quais o conhecimento pode ser criado, compartilhado e utilizado, de forma alinhada à estratégia organizacional (CHOO, 2003). O autor adverte que a criação, transmissão e a aplicação do conhecimento relevante para a empresa ainda representam um grande desafio, uma vez que experiências e saberes se encontram normalmente dispersos pela organização, de forma a não serem localizados, por estarem concentrados nos indivíduos.

Davenport e Prusak (1998, p. 6) afirmam que o conhecimento não se restringe a documentos ou repositórios, e existe “também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais”, isto é, dos saberes tácitos dos trabalhadores. Para os autores, a transferência de conhecimento dentro de uma organização ocorre independentemente de ser gerenciado e essa transferência espontânea e não estruturada do conhecimento é vital para o sucesso organizacional. Do ponto de vista da organização, Choo (2003) complementa que o conhecimento tácito tem pouco valor, se permanecer limitado ao nível individual, mas pode servir de base para a emergência do conhecimento explícito. As organizações precisam aprender a converter o conhecimento tácito (pessoal) em conhecimento explícito para

promoverem inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços na organização (CHOO, 2003).

O conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, difícil de se formalizar ou de se comunicar, e pode ser transferido e compartilhado pela observação, pelo uso de analogias, metáforas, modelos e pela prática de compartilhamento de histórias (CHOO, 2002). O conhecimento tácito é vital para a organização, por ser a mais importante fonte para a criação de novos conhecimentos (CHOO, 2002).

O conhecimento explícito é o conhecimento observável da organização, facilmente transmissível, por estar contido em fórmulas matemáticas, regras, especificações, relatórios e manuais, permitindo a coordenação entre funções e atividades organizacionais ou a racionalização de processos e procedimentos técnicos (CHOO, 2002).

5.2.2. O processo de conversão do conhecimento

Segundo Choo (2003), a construção do conhecimento organizacional ocorre com a sinergia e a complementaridade entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, por meio do processo de conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito e vice-versa.

Nonaka e Takeuchi (1997) e Takeuchi e Nonaka (2008) desenvolveram o modelo SECI de conversão do conhecimento e a sua denominação provém do acrônimo para as etapas representadas no referido modelo: socialização, externalização, combinação e internalização. Esse processo ocorre por meio de uma espiral contínua e retroalimentável de conversão do conhecimento.

A etapa da socialização envolve a conversão de conhecimento tácito em conhecimento tácito (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Segundo Choo (2003), essa etapa ocorre pelo compartilhamento de experiências, por meio da observação, da imitação e da prática. Para Silva (2004), a socialização ocorre quando há compartilhamento de experiências e de modelos mentais via trabalho em equipe, além de comunicações, face a face, por meio de observação, imitação e prática

acompanhada por tutor, pela prática de sessões de *brainstorming* (tempestade de ideias) disseminados e discutidos sob várias perspectivas por grupos heterogêneos. Silva (2004, p. 145) sintetiza que a socialização é a “troca de conhecimentos face a face entre pessoas”.

A etapa da externalização envolve a conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Para Choo (2003), a externalização é o processo pelo qual o conhecimento tácito é traduzido em conceitos explícitos, por meio da utilização de metáforas, analogias e modelos. Segundo Silva (2004), a externalização acontece por meio da representação simbólica do conhecimento tácito através de modelos, conceitos e hipóteses, construídos com a utilização de metáforas, analogias ou dedução/indução, de maneira a se externalizar o máximo possível desse conhecimento. Silva (2004) cita também, como parte da externalização, a produção de relatos orais gravados e imagens de ocorrências/ações, descrição de parte do conhecimento tácito por meio de planilhas, textos, imagens, figuras, regras. Silva (2004, p.146) sintetiza que a externalização é “o registro do conhecimento da pessoa feito por ela mesma”.

A etapa da combinação envolve a conversão de conhecimento explícito em conhecimento explícito (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Segundo Choo (2003), a combinação é o processo pelo qual se constrói conhecimento explícito, reunindo conhecimentos explícitos provenientes de várias fontes, como, por exemplo, classificação e organização de informação existente em bancos de dados para produzir novos conhecimentos explícitos. Conforme Silva (2004), a combinação envolve o processamento da informação, uma vez que ocorre por meio do agrupamento (classificação, sumarização) e processamento de diferentes conhecimentos explícitos. Silva (2004, p. 146) sintetiza que a combinação é “o agrupamento dos registros de conhecimentos”.

A etapa da internalização envolve a conversão de conhecimento explícito em conhecimento tácito (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Segundo Choo (2003), a internalização é o processo pelo qual o conhecimento explícito é incorporado ao conhecimento tácito, sendo internalizado pelos indivíduos na forma de modelos mentais ou rotinas de trabalho comuns. Para Choo (2003, p. 39), o processo de

internalização é facilitado, se “o conhecimento é captado em documentos ou transmitido na forma de histórias, de modo que os indivíduos possam reviver indiretamente a experiência de outros”. Para Silva (2004), a internalização ocorre, normalmente, por meio da reinterpretação e ou ressignificação individual de vivências e práticas (melhores práticas e lições aprendidas), reflexão sobre a prática individual (*learning by doing*) e estudo de documentos em diferentes formatos/tipos. Silva (2004, p. 146) sintetiza que a internalização é “o aprendizado pessoal a partir da consulta dos registros de conhecimentos”.

Nonaka e Takeuchi (1997; 2008) citam também cinco condições capacitadoras para que a organização promova a espiral de conhecimento e conseqüentemente o processo de criação do conhecimento organizacional, sendo elas (i) a intenção, (ii) a autonomia, (iii) a flutuação e o caos criativo, (iv) a redundância e (v) variedade.

A intenção pode ser compreendida como a definição organizacional clara dos conhecimentos a serem criados e armazenados; a autonomia representa a liberdade de ação individual e motivação; a flutuação e o caos criativo permitem que a organização explore a ambigüidade por meio do questionamento da validade de premissas e atitudes em relação ao mundo, para melhorar seu próprio sistema de conhecimento; a redundância refere-se à informação que ultrapassa as exigências operacionais imediatas dos membros da organização, por meio de sobreposição intencional de informação sobre as atividades de negócios, as responsabilidades administrativas e a empresa como um todo; e a variedade refere-se às diferentes maneiras de se combinar informações de modo acessível em todos os níveis organizacionais (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).

5.3. Metodologia da pesquisa

O processo metodológico utilizado na presente pesquisa se trata de pesquisa de campo, desenhada por meio de método dedutivo, abordagem qualitativa e caráter descritivo, tendo, como unidade de análise, o grupo de estudos da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). Optou-se pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) para a realização da pesquisa, em razão da conveniência de acesso à

informação e documentação institucionais, além da possibilidade de contribuir ativamente para a formação de membros e servidores de uma Instituição voltada à defesa dos direitos sociais fundamentais.

O grupo de estudos da PJDDC é coordenado por Procurador de Justiça e composto por dezoito estagiários de pós-graduação. Esse grupo desenvolve a redação de casos a partir de banco de dados de pareceres, visando ao acompanhamento e a evolução dos resultados da atividade funcional da referida Procuradoria de Justiça. Ele utiliza o raciocínio indutivo a partir de casos concretos, por meio da análise de petições iniciais, termos de ajustamento de conduta, recomendações, pareceres e razões de recurso produzidos pelo MPMG e acórdãos de Tribunais, para sistematizar o conhecimento em fichas de pesquisa e em planilhas. Dessa sistematização, o grupo extrai então as posições do Ministério Público e as linhas de evolução de jurisprudência, visando a identificar as diferentes interpretações das normas que definem direitos difusos e coletivos. O grupo de pesquisa da PJDDC baseou sua metodologia de construção de casos em Zitscher (1999) e Gridel (1996).

Os sujeitos da pesquisa constituíram-se dos dezoito estagiários de pós-graduação participantes do grupo de estudos da PJDDC e de, pelo menos, quatro membros do MPMG dentre aqueles que já ocuparam cargos de direção no CEAF e/ou função de membro de uma das unidades colegiadas da Escola Institucional. Importante ressaltar que os membros do MPMG que foram entrevistados tomaram conhecimento da iniciativa do grupo de estudos por meio da contextualização da presente pesquisa. A pesquisa utilizou amostra intencional, não-probabilística e não aleatorizada, e os sujeitos foram escolhidos por julgamento e acessibilidade, considerando-se a disponibilidade para a realização da entrevista e, no caso dos membros do MPMG, aqueles que tivessem escolaridade em nível de pós-graduação *lato sensu* ou *stricto sensu*.

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas pesquisa documental, observação participante e entrevistas semiestruturadas, feitas a partir de roteiros previamente elaborados, apresentados nos Apêndices III e IV. O protocolo de pesquisa, com as variáveis analisadas para cada construto, baseou-se no modelo SECI proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) e Takeuchi e Nonaka (2008) e pode

ser visualizado no Apêndice I. Os construtos utilizados foram: (1) Socialização; (2) Externalização; (3) Combinação; (4) Internalização; e (5) Condições Capacitadoras.

As entrevistas foram gravadas em áudio, transcritas na íntegra, tratadas e submetidas à análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), utilizando-se o software *Interface de R pour les analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires* (Iramuteq). Bardin (2016) sugere a análise de conteúdo em três etapas: (i) pré-análise, (ii) exploração do material e (iii) tratamento dos dados obtidos e interpretações.

No momento, a pesquisa consistiu de observação participante das reuniões do grupo de pesquisas da PJDDC e sua posterior transcrição e registro em caderno de campo. No segundo momento da pesquisa, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com os estagiários da PJDDC (dezoito participantes) e também com, pelo menos, quatro membros do MPMG dentre aqueles que já ocuparam cargos de direção no CEAF e/ou função de membro de uma das unidades colegiadas da Escola Institucional.

Foram realizadas quatorze entrevistas semiestruturadas ao todo, sendo cinco delas com o grupo de membros do MPMG e e as demais com o grupo dos estagiários de pós-graduação da PJDDC/MPMG. Dos dezoito membros originais do grupo de pesquisa da PJDDC, não foram entrevistados aqueles estagiários que tiveram o seu vínculo de estágio encerrado durante a realização da presente pesquisa.

Os sujeitos entrevistados na pesquisa são caracterizados no quadro 11:

Quadro 11. Caracterização dos sujeitos entrevistados na pesquisa.

ENTREVISTADO	SEXO	CARGO	FORMAÇÃO	TEMPO DE TRABALHO NO MPMG
Entrevistado nº 01	masculino	Membro do MP	Pós-doutorado completo	26 anos
Entrevistado nº 02	masculino	Membro do MP	Doutorado completo	30 anos
Entrevistado nº 03	masculino	Membro do MP	Doutorado completo	24 anos
Entrevistado nº 04	masculino	Membro do MP	Doutorado completo	17 anos
Entrevistado nº 05	masculino	Membro do MP	Pós-graduação <i>lato sensu</i>	31 anos

			completa	
Entrevistado nº 06	masculino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> completa	1 ano
Entrevistado nº 07	feminino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> incompleta	1 ano e 1 mês
Entrevistado nº 08	feminino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> incompleta	1 ano
Entrevistado nº 09	feminino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> incompleta	1 ano e 6 meses
Entrevistado nº 10	feminino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> incompleta	1 ano e 5 meses
Entrevistado nº 11	feminino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> completa	1 ano e 5 meses
Entrevistado nº 12	feminino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> incompleta	1 ano e 1 mês
Entrevistado nº 13	masculino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> completa	1 ano e 2 meses
Entrevistado nº 14	feminino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> completa	1 ano
Entrevistado nº 15	feminino	Estagiário	Pós-graduação <i>lato sensu</i> incompleta	1 ano

Fonte: Elaborado pela autora.

Na pesquisa documental, as interações escritas disponíveis na ferramenta de comunidade de prática utilizada pelo grupo de pesquisas foram analisadas e alguns trechos mais representativos foram selecionados e transcritos. O estagiário aqui tratado como entrevistado de nº 15, cuja postagem foi analisada na pesquisa documental, mas não participou das entrevistas semiestruturadas, pertence ao sexo feminino, possui formação em nível de Pós-graduação *lato sensu* incompleta e realizou 1 ano de estágio no MPMG.

Por envolver a participação de seres humanos, esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética do Centro Universitário Una, considerando-se o disposto na Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério Nacional da Saúde, que aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; e, conforme a Resolução nº. 510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana.

A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e aprovada sob o parecer CAAE nº 99959218.4.0000.5098.

5.4. Resultados e discussão

As entrevistas realizadas foram posteriormente transcritas na íntegra e adequadas pelos pesquisadores à linguagem do *software Interface de R pour les analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires*, formando o *corpus* textual objeto da presente análise, com base em Camargo e Justo (2018) e Salviati (2017). O Iramuteq, que permite fazer análises estatísticas sobre *corpora* textuais (CAMARGO; JUSTO, 2018), foi utilizado em sua versão 0.7 Alpha 2, e o *software R*, *software* estatístico sobre o qual o Iramuteq se ancora, foi utilizado em sua versão 3.1.2.

Inicialmente, foi realizada a classificação do *corpus* segundo o Método de Reinert (1990 apud CAMARGO; JUSTO, 2018), que propõe uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em que os segmentos de texto (ST) “são classificados em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é repartido em função da presença ou ausência das formas reduzidas” (CAMARGO; JUSTO, 2018, p. 14).

Nessa análise, os segmentos de texto são classificados conforme seu respectivo vocabulário, sendo o conjunto de termos particionado conforme a frequência das raízes das palavras (SALVIATI, 2017). “Essa análise visa obter classes de ST que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos das outras classes” (CAMARGO; JUSTO, 2018, p. 15-16). Na análise CHD de Reinert, optou-se pela classificação simples sobre o segmento do texto, de acordo com a qual os segmentos de texto são delimitados pelo *software* (análise padrão) ou por ele são pré-determinados. Essa análise é recomendada quando se dispõe de textos longos (CAMARGO; JUSTO, 2018).

Os resultados da classificação CHD demonstraram a existência de 264 textos, contendo 921 segmentos de texto que compõem o *corpus* textual. Destes, foram classificados 870 segmentos de conteúdo significativo (94.46%). Dessa forma, aqueles segmentos de texto não aderentes às classes identificadas e que não podem ser considerados como pertencentes a uma mesma categoria distinta (5,54%) foram desprezados nesse processo. Segundo Camargo e Justo (2018), o

Iramuteq considera que, para uma classificação ser considerada válida, há necessidade de uma retenção mínima de 75% dos segmentos de texto.

Na CHD, emergiram 23.152 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos), sendo 3.593 formas distintas, 2.588 lemas e 2.153 com uma única ocorrência (hapax). O *corpus* foi dividido em 921 segmentos de textos (ST) e, destes, 870 ST foram equiparados por meio da CHD, ou seja 94,46% do total de ST, o que indica o grau de semelhança no vocabulário das classes resultantes, conforme apresentado na figura 8.

Figura 8. Classificação Hierárquica Descendente (CHD)

```

+++-----+++
|i|R|a|M|u|T|e|Q| - Tue Apr 9 16:52:34 2019
+++-----+++

Número de textos: 264
Número de segmentos de texto: 921
Número de formas distintas: 3593
Número de ocorrências: 23152
Número de lemas: 2588
Número de formas ativas: 2359
Número de formas suplementares: 100
Número de formas ativas com a frequência >= 3: 626
Média das formas por segmento: 25.137894
Número de classes: 5
870 segmentos classificados de 921 (94.46%)

#####
temps: 0h 1m 2s
#####

```

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A análise CHD do Iramuteq também faz o agrupamento do conteúdo das entrevistas a partir de uma base estatística cuja fórmula é o Qui-quadrado (X^2), organizando os dados em um dendograma, que serve para ilustrar as relações entre as classes (CAMARGO; JUSTO, 2018).

O conteúdo do *corpus* analisado foi estruturado em cinco categorias: categoria 1, com 251/870, isto é, 28,85% de ST; categoria 2, com 245/870, isto é, 28,16% de ST; categoria 3, com 95/870, isto é, 10,92% de ST; categoria 4, com 111/870, isto é, 12,76% de ST; e categoria 5, com 168/870, isto é, 19,31% de ST, conforme se visualiza na figura 9.

Figura 9. Dendograma de análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Na figura a seguir, encontra-se a representação do dendograma da CHD em sua forma vertical. Nele, é possível identificar as formas ativas (palavras) contidas nos segmentos de textos associados a cada classe e a respectiva porcentagem representada.

Após a análise dos resultados, procedeu-se à confrontação das classes temáticas geradas nos dendogramas com o protocolo da presente pesquisa, sendo possível correlacionar as classes temáticas geradas pela análise do Iramuteq aos construtos propostos no protocolo. Esses construtos representam a mesma nomenclatura utilizada para as etapas de conversão do conhecimento propostas no modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; TAKEUCHI; NONAKA, 2008), além das condições capacitadoras propostas por Nonaka e Takeuchi (1997).

Os resultados obtidos foram os seguintes: (a) a Socialização corresponde à classe temática 3, representada em verde, em razão da ocorrência de termos ligados ao

compartilhamento de informações; (b) a Externalização corresponde à classe temática 4, representada em azul, em razão da ocorrência de palavras ligadas ao registro de conhecimentos; (c) a Combinação corresponde à classe temática 5, representada em lilás, em razão da ocorrência de palavras ligadas à sistematização de informações; (d) a Internalização corresponde à classe temática 2, representada em cinza, em razão da ocorrência de palavras ligadas à internalização de conhecimentos; e (e) Condições Capacitadoras corresponde à classe temática 1, representada em vermelho, em razão da ocorrência de palavras ligadas à motivação e à autonomia, a condição capacitadora mais observada nas respostas dos entrevistados.

Observe-se que o dendograma agrupa as palavras em cores diferentes de acordo com as classes, conforme apresentado na Figura 10.

Figura 10. Dendograma de análise de CHD a partir dos relatos desta pesquisa

Em seguida, foi gerado o gráfico de Análise Fatorial de Correspondência (AFC) que, por meio da análise CHD, representa as diferentes palavras e variáveis associadas a cada uma das classes da CHD e sua dispersão em um plano cartesiano.

A AFC “é uma representação gráfica dos dados para ajudar a visualização da proximidade entre classes ou palavras” (SALVIATI, 2017, p. 39).

Segundo Salviati (2017), esta análise engloba o cálculo das frequências e os valores de correlação qui-quadrado (X^2) de cada palavra do *corpus*, partindo de uma frequência pré-definida, com a AFC disposta em uma tabela de contingência que cruza as formas ativas e as variáveis.

No gráfico de AFC gerado por meio da análise do *corpus* da presente pesquisa, as palavras se dispersam nos quadrantes da análise, mas a proximidade que elas apresentam em relação ao eixo horizontal demonstra a maior conexão entre as categorias representadas.

Quanto mais as palavras se distanciam do eixo horizontal, menor ligação existe entre as categorias representadas.

Na figura 11, pode-se observar a grande proximidade de todas as categorias ao eixo central, o que denota a expressiva conexão das classes temáticas representadas entre si. Entretanto, pode-se visualizar também a classe temática 3, representada em verde, que apresentou o maior grau de dispersão. Essa dispersão dá indícios de que a categoria em verde, correlacionada com a etapa de socialização do processo de conversão do conhecimento, compreende a etapa que apresenta maiores problemas, na percepção dos entrevistados. Acredita-se que, como essa etapa de socialização envolve a transmissão de conhecimentos tácitos de pessoa para pessoa, o que favorece a democratização dos conhecimentos, a transferência voluntária de conhecimento ou mesmo a existência de incentivos à cooperação e transmissão de conhecimentos podem não ser parte da cultura da Instituição. Enfatize-se que, segundo Sordi e colaboradores (2017), no tocante à criação de conhecimentos, a cultura institucional pode ser influenciada por diversas barreiras,

tais como a alta competitividade, o isolamento de grupos ou a hierarquização excessiva.

A figura 11 pode ser visualizada abaixo.

Figura 11. Análise Fatorial de Correspondência (AFC) do CHD

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Com base na análise dos dados obtidos pelo *software* Iramuteq, acredita-se que o Método de Casos cumpre todas as etapas de conversão do conhecimento propostas no modelo SECI desenvolvido por Nonaka e Takeuchi (1997) e por Takeuchi e Nonaka (2008). Isso se dá em razão de as categorias temáticas encontradas na

presente pesquisa demonstrarem uma correlação com o protocolo baseado no modelo SECI. Corroborando esse entendimento, tem-se que o gráfico de AFC gerado também é uma representação significativa, pois demonstra a relação entre as classes temáticas em razão de sua proximidade ao eixo central, o que poderia ser explicado quando se aplica o modelo SECI, que é representado por uma espiral contínua e retroalimentável. Dessa forma, a ocorrência das palavras de forma muito próxima nos quadrantes demonstra que a sua coocorrência é intimamente ligada e mesmo interdependente entre si, apesar de as classes de palavras constarem de diferentes grupos de temas lexicais, segundo Bardin (2016). Ressalte-se que as etapas de criação de conhecimento propostas no modelo SECI também podem ser encontradas nas falas dos entrevistados, existindo ainda menção às condições capacitadoras para que ocorra o processo de criação de conhecimento organizacional. A ocorrência de diversos termos ligados às etapas de conversão do conhecimento corrobora então o entendimento de que o Método de Casos cumpre todas as etapas de conversão do conhecimento propostas no modelo SECI. Na figura 12, representa-se o modelo SECI, com suas etapas dispostas em formato de espiral contínua e retroalimentável.

Figura 12. Espiral do conhecimento e modelo SECI

Fonte: Nonaka; Takeuchi (2008, p. 69).

Adicionalmente à análise dos dados gerados pelo Iramuteq, também a observação participante das reuniões do grupo de estudos verificou a ocorrência das seguintes atividades, consideradas como variáveis para os construtos propostos no protocolo da pesquisa (Apêndice I):

a) Socialização: compartilhamento de experiências; troca de conhecimentos tácitos face a face; coleta de informações dentro e fora da organização; conversa com especialistas; reunião informal na qual se compartilhe práticas e modelos mentais;

b) Externalização: utilização de metáforas e analogias para explicar conceitos; registro do conhecimento obtido pelos próprios participantes; relatos pessoais para registrar a produção do conhecimento;

c) Combinação: processamento da informação (classificação e organização de informação); produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes; agrupamento e síntese de registros de conhecimentos explícitos;

d) Internalização: internalização de conhecimento pelo estudo de documentos, manuais ou rotinas de trabalho; internalização de conhecimento pela resignificação de vivências, práticas e modelos mentais; reflexão sobre a prática individual por meio de aprender-fazendo;

e) Condições Capacitadoras: autonomia, liberdade de ação e motivação individual.

Na análise documental das interações escritas disponíveis na ferramenta de comunidade de prática utilizada pelo grupo de pesquisas, verificou-se a ocorrência de diversas referências a todas as variáveis previstas nos construtos do protocolo da presente pesquisa (Apêndice I). É interessante salientar que a motivação e a liberdade de participação também são condições capacitadoras que podem ser verificadas nas postagens dos participantes do referido grupo. Uma relação entre os indivíduos, suas postagens e os construtos encontrados com suas respectivas variáveis podem ser visualizadas no quadro 12 a seguir.

Quadro 12. Relação entre pesquisa documental e protocolo de pesquisa

INDIVÍDUO	POSTAGEM	CONSTRUTOS / VARIÁVEIS OBSERVADAS
Estagiário nº 15	Prezados colegas, após a <u>penúltima reunião refiz meu sumário e tentei detalhá-lo. Conforme exposto na última reunião, tentei mesclar da melhor forma a jurisprudência, a doutrina e a legislação</u> , de modo que não ficasse um tópico separado para cada uma delas. Achei a referida conexão mais interessante para uma análise ampla do tema, tentando fugir do estilo "aula expositiva". <u>Estou aberta a sugestões dos demais colegas</u> . Abraços. (Postagem em 10/08/2018, grifos nossos).	<p>a) Socialização: compartilhamento de experiências; coleta de informações dentro e fora da organização; reunião informal na qual se compartilhem práticas e modelos mentais.</p> <p>b) Externalização: relatos pessoais para registrar a produção do conhecimento.</p> <p>c) Combinação: produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes; processamento da informação; agrupamento e síntese de registros de conhecimentos explícitos.</p> <p>d) Internalização: internalização de conhecimento pelo estudo de documentos, manuais ou rotinas de trabalho; internalização de conhecimentos pela ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais; reflexão sobre a prática individual por meio de aprender fazendo.</p> <p>e) Condições capacitadoras: autonomia e motivação.</p>
Estagiário nº 10	Boa noite, pessoal, <u>estou postando o meu sumário detalhado novamente com algumas alterações, tendo e vista o que foi discutido nas reuniões</u> . Acrescentei dentro dos tópicos algumas transcrições dos pareceres do MP e das jurisprudências que analisei, para que eu possa ter uma orientação sobre o que tratar dentro de cada tópico e para que vocês tenham uma noção melhor também. <u>Estou aberta a críticas e sugestões</u> . Obrigada! (Postagem em 01/07/2018, grifo nosso).	<p>a) Socialização: compartilhamento de experiências; coleta de informações dentro e fora da organização; reunião informal na qual se compartilhem práticas e modelos mentais.</p> <p>b) Externalização: utilização de metáforas e analogias para explicar conceitos; relatos pessoais para registrar a produção do conhecimento.</p> <p>c) Combinação: produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes; processamento da informação; agrupamento e síntese de registros de conhecimentos explícitos.</p> <p>d) Internalização: internalização de conhecimento pelo estudo de documentos, manuais ou rotinas de trabalho; internalização de</p>

		<p>conhecimentos pela resignificação de vivências, práticas e modelos mentais; reflexão sobre a prática individual por meio de aprender fazendo.</p> <p>e) Condições capacitadoras: autonomia e motivação.</p>
Estagiário nº 13	<p>Boa tarde [...] colegas, <u>saí muito motivado e inspirado pela reunião que tivemos quarta-feira e já tenho algo para compartilhar com vocês, por isso estou postando o que já escrevi, na expectativa de ouvi-los.</u> Bom final de semana a todos. (Postagem em 15/06/2018, grifo nosso).</p>	<p>a) Socialização: compartilhamento de experiências; reunião informal na qual se compartilhem práticas e modelos mentais.</p> <p>b) Externalização: registro do conhecimento obtido pelos próprios participantes; relatos pessoais para registrar a produção do conhecimento.</p> <p>c) Combinação: produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes; processamento da informação.</p> <p>d) Internalização: internalização de conhecimentos pela resignificação de vivências, práticas e modelos mentais.</p> <p>e) Condições capacitadoras: autonomia e motivação.</p>
Estagiário nº 10	<p>Estou anexando aqui o esqueleto do meu artigo em forma de Sumário detalhado. <u>Os títulos, assim como os tópicos, são provisórios, por isso gostaria que vocês opinassem, fazendo sugestões e críticas, para que eu possa aprimorar o trabalho.</u> Como o meu tema é bem específico e não é muito recorrente nos Tribunais, eu consegui analisar, de forma geral, as jurisprudências e os pareceres da Procuradoria de Direitos Difusos e Coletivos, tentando trazer uma abordagem maior nesse sentido. O ponto mais "polêmico" seria a questão da legitimidade passiva, que é o que estou tentando trabalhar aqui. Porém, notei que muito pode ser falado a respeito da importância de preservação patrimônio cultural ferroviário e da chamada "memória ferroviária" - que é, inclusive, prevista em lei. Então fiquei na dúvida se dou uma atenção maior a esse aspecto, se mantenho um enfoque maior na questão da legitimidade ou se tento trazer um tratamento de ambos de forma mais "equilibrada", <u>enfim: eu gostaria de saber de vocês qual foco da abordagem seria mais "interessante" e/ou "útil" para quem for ler o artigo. Caso tenham qualquer dúvida sobre o tema, no geral, ou sobre algum ponto específico do sumário, eu posso tentar esclarecer.</u> Obrigada! (Postagem em 28/05/2018, grifos nossos).</p>	<p>a) Socialização: compartilhamento de experiências; coleta de informações dentro e fora da organização.</p> <p>b) Externalização: utilização de metáforas e analogias para explicar conceitos; relatos pessoais para registrar a produção do conhecimento.</p> <p>c) Combinação: produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes; processamento da informação; agrupamento e síntese de registros de conhecimentos explícitos.</p> <p>d) Internalização: internalização de conhecimento pelo estudo de documentos, manuais ou rotinas de trabalho; internalização de conhecimentos pela resignificação de vivências, práticas e modelos mentais.</p> <p>e) Condições capacitadoras: autonomia e motivação.</p>

Estagiário nº 10	Gostei muito, principalmente da parte das teses. Eu acho que eu acrescentaria no seu trabalho apenas alguma jurisprudência em relação a Vaquejada de Governador Valadares, por ter uma atuação direta do MPMG. Por coincidência, hoje, vi que o MPMG, novamente, conseguiu uma liminar proibindo a realização de 48ª Vaquejada de GV: https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/justica-proibe-vaquejada-em-governador-valadares-1.htm#.Wvt3i6QvzIU . Acho interessante trazer a atuação do MPMG nesse sentido, inclusive por meio do Grupo Especial de Defesa da Fauna. Abraços (Comentário em postagem, em 15/05/2018)	<p>a) Socialização: compartilhamento de experiências; coleta de informações dentro e fora da organização.</p> <p>b) Externalização: registro do conhecimento obtido pelos próprios participantes.</p> <p>c) Internalização: internalização de conhecimento pelo estudo de documentos, manuais ou rotinas de trabalho; internalização de conhecimentos pela ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais.</p> <p>d) Condições capacitadoras: autonomia e motivação.</p>
------------------	--	--

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Em consonância com os resultados obtidos pela análise CHD e AFC do Iramuteq, a observação participante e a análise documental demonstram que a percepção dos entrevistados leva a crer que o Método de Casos usado pelo Grupo de Pesquisas da PJDDC tem grande relevância institucional e pode se constituir de uma potencial ferramenta para a Gestão do Conhecimento, uma vez que serve como um mapeamento da atuação funcional (Entrevistado nº 01). Outras manifestações afirmam:

Bom. Será extremamente relevante porque, quando você consegue documentar todo o trabalho desenvolvido para solucionar determinada questão, você está potencializando aquela experiência que era restrita a quem efetivamente participou do trabalho e que pode ser aproveitada a partir daí. A partir da sua documentação, do seu registro, ela passa então a pertencer a todos, né? Todos podem ir ali e estudar. O que aconteceu, que deu certo, que deu errado e tirar uma lição para aperfeiçoar o trabalho em outro tempo, né? Por isso a importância de você ter esse registro técnico, né? Quanto mais dados, mais detalhes tiver, para mim é melhor. Porque assim nós vamos estar realmente aproveitando a energia despendida para solucionar determinados casos, o que vai gerar uma força natural para soluções de outras demandas. (Entrevistado nº 02).

É importante exatamente nesses termos. Primeiro porque ela representa um referencial metodológico importante. Né? E me parece que é tão importante escrever sobre casos. Né? Sistematizar argumentativamente, documentar tanto a dimensão do problema quanto a maneira como aquele problema teve ou não teve repercussão do ponto de vista da sua solução jurídica. E quando, em que medida se pode aferir como proveitosa ou não a atuação

ministerial dentro do Ministério Público no contexto da solução desses problemas. É. E me parece, nesse sentido, que é tão importante escrever quanto, sobre casos de atuação exitosa quanto escrever sobre casos em que o sucesso não foi obtido, não obstante todos os esforços que foram empreendidos. (Entrevistado nº 04).

Reforçando a importância de se fazer um estoque de conhecimentos observáveis, o estudo pelo Método de Casos também foi percebido como uma forma de explicitar a evolução de entendimentos jurisprudenciais nos Tribunais e no próprio Ministério Público:

Portanto, quando se debruça sobre esses temas, a partir da eleição de casos concretos importantes, nós vamos ver como que o Direito evolui, como que a sociedade trabalha com esses temas, né? Nos Tribunais. São temas sociais, né? (Entrevistado nº 05).

Cumprir destacar que a Procuradoria de interesses difusos trabalha esse tipo de pesquisa da casoteca, que é específico para os casos que estão judicializados. Daí porque a importância de se compreender o alcance dos acórdãos, né, de cada caso para verificar, então, como o Ministério Público pode melhorar, como essa pesquisa pode contribuir para o Ministério Público. Em casos similares possa, desde a primeira instância, já orientar suas ações para conseguir o resultado almejado perante as instâncias superiores, né? Eu acho que essa é a grande, a grande contribuição do estudo, [...] no caso dos julgamentos de processos judicializados, né? (Entrevistado nº 02).

Eu acho que ela auxilia a compreensão das tendências dos órgãos de julgamento, né? Das Câmaras aqui no Estado de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça, das turmas no Superior Tribunal de Justiça e também a inclinação e entendimento das próprias Procuradorias. Então, é possível perceber, é, uma dissintonia, né? Entre esses diversos órgãos. E, no âmbito do Ministério Público, isso pode contribuir exatamente a partir do momento em que se sabe qual é o ruído, né? Para que haja uma convergência e um entendimento mais uniforme, de modo que haja uma atuação institucional mais coordenada. Isso contribui, obviamente, numa qualidade maior do trabalho. Então, ele permite conhecer exatamente os pontos divergentes. Eu acho que ele é mais interessante internamente do que externamente. Externamente, quando conhece a posição dos tribunais e dos órgãos que compõem determinados tribunais, é permitir uma atuação mais produtiva, né? Mas, talvez com utilidade na transformação do entendimento que é interessante para a Instituição. Mas, ele é mais interessante, mais produtivo por entender o posicionamento interno. (Entrevistado nº 03).

Permite. Eu acho que, assim, é, a gente também tem um déficit de conhecimento sobre o nosso fazer. [...] Nós não temos um conhecimento histórico e consolidado sobre os nossos principais casos, sobre os casos que nós tivemos êxito. Por que que tivemos,

por que que fracassamos em outros, né? E temos pouco levantamento de dados sobre a nossa própria atuação, né? Do ponto de vista substancial. Qual que é o principal referencial do nosso trabalho? Quais são os casos que nós demandamos maior energia? Quais são os casos que nós deveríamos ter um acompanhamento prioritário? Por que nós deveríamos ter um acompanhamento prioritário daqueles casos? (Entrevistado nº 04).

A metodologia também foi percebida como uma atividade em que é possível se aprender-fazendo. Isso ocorre pela associação entre conceitos teóricos e os saberes práticos da aplicação do Direito, por meio de reflexão sobre a prática, ressignificando modelos mentais internalizados.

A escrita sobre o caso, ela inverte um pouco a lógica comum do pensamento jurídico, em que você tem uma premissa maior e depois, você aplica a um caso concreto. Ela é a inversão disso. E é exatamente o ponto em que surge a dificuldade de você aplicar uma norma, um preceito abstrato para o um caso concreto. Existe muito essa dificuldade. Porque você, na formação acadêmica, você tem uma formação muito abstrata e, quando você está atuando, existe esse hiato na atuação da prática. Em que você vai para o mundo concreto. Então, eu acho que o principal do aprendizado é de você aliar a teoria à prática. (Entrevistado nº 13).

É, eu acho que todos nós experimentamos um aprender-fazendo, né? Por conta da riqueza dos casos que nós enfrentamos. Então, embora seja possível diagnosticar certos padrões, mas a possibilidade de individualização é muito grande. De termos coisas ímpares. E aí, até a experiência dos casos que se repetem, é claro que elas ajudam a construir a experiência para um caso individual. E aí não tem jeito de preconceber o conhecimento. Aí é um aprender-fazendo mesmo. Não é? Nessa perspectiva. (Entrevistado nº 03).

Adicionalmente, a ferramenta também foi percebida como promotora da habilidade de escrever, principalmente com o aprimoramento da narrativa dos fatos de um dado caso concreto, uma vez que o Direito lida com fatos.

[...] a descrição do fato é o primeiro aprendizado. Descrever bem o fato, como os termos jurídicos. [...] Um fato bem descrito, ele possibilita um bom tratamento jurídico. E nós notamos uma grande deficiência no tratamento, na descrição desse fato. [...] A partir da descrição do fato que você vai demonstrar relevância social e jurídica dele. A maneira como você conta a história é fundamental. E sequer a história é contada, muitas vezes, por incrível que pareça. Ou contada de forma muito superficial. E isso [...] desumaniza o Direito. O Direito, ele não é uma ciência exata. (Entrevistado nº 05).

Para visualizar, concatenar as ideias. Porque no começo, tinha, né? Eu estava com as ideias muito soltas. [...] Foi a partir da elaboração da planilha, das fichas e depois da planilha, que eu consegui ter uma ideia geral daquilo que eu queria abordar, os pontos importantes, o que deveria ser frisado mesmo. Foi a partir dessas... das fichas e da planilha. (Entrevistado nº 08).

Uma mudança de atitude minha? Eu acho que eu não tinha muito uma organização para pesquisar as coisas. E, até mesmo, para escrever, né? Então, essa questão do fichamento, de você fazer o sumário antes, essas coisas, eu realmente, mudei. Porque escrever não é você sentar e começar a escrever. Você tem que ter toda uma organização antes de começar a escrever. E eu realmente não tinha esse tipo de organização. Então, isso foi um acréscimo para minha experiência profissional de ter de se organizar antes para depois começar a escrever. Que é a escrita, na verdade, é o final, né? Antes disso você tem todo um processo, né? (Entrevistado nº 14).

Percebe-se pelos relatos que o Método de Casos permite a sistematização de experiências organizacionais relevantes, perpassando pelas etapas de conversão do conhecimento segundo o modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; TAKEUCHI; NONAKA, 2008), uma vez que o registro de conhecimentos tácitos em formato de casos, conforme a metodologia adotada pelo grupo de estudos da PJDDC, revela a existência das etapas de Socialização (compartilhamento de conhecimentos face a face e também por meio de ferramenta de comunidades de prática, a possibilidade de conversas com especialistas, a coleta de informações dentro e fora da organização, reunião informal na qual se compartilhe práticas e modelos mentais); Externalização (utilização de metáforas e analogias para explicar conceitos, registro do conhecimento obtido pelos próprios participantes, relatos pessoais para registrar a produção do conhecimento); Combinação (processamento da informação, produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes, agrupamento e síntese de registros de conhecimentos explícitos) e Internalização (internalização de conhecimento pelo estudo de documentos, manuais ou rotinas de trabalho, internalização de conhecimento pela ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais, reflexão sobre a prática individual por meio de aprender-fazendo), além da existência de, pelo menos, uma das Condições Capacitadoras (autonomia, liberdade de ação e motivação).

5.5. Considerações finais

A análise dos dados sugere que o Método de Casos pode ser considerado uma potencial ferramenta de Gestão do Conhecimento, seguindo-se as etapas de conversão do conhecimento do modelo SECI desenvolvido por Nonaka e Takeuchi (1997) e por Takeuchi e Nonaka (2008), corroborando o entendimento de Burgoyne e Mumford (2001), que propuseram a correlação do modelo SECI ao Método de Casos. Apesar da esparsa literatura sobre o tema, acredita-se que a triangulação dos dados da presente pesquisa sugere fortemente que esses dois modelos teóricos podem ser correlacionados na dimensão epistemológica do processo da conversão do conhecimento.

Dentre os resultados encontrados, pode-se verificar:

- a relevância do Método de Casos para a Gestão do Conhecimento: ao correlacionar o Método de Casos a um modelo de Gestão do Conhecimento amplamente reconhecido;
- a adequação do método ao modelo SECI: com a verificação da existência de todos os construtos por meio da triangulação de métodos diversos de coleta de dados;
- a importância do Método de Casos no contexto do MPMG: aprimoramento da habilidade de escrita; promoção da associação de conceitos teóricos com a prática; além de ser uma ferramenta para explicitar a evolução de entendimentos jurisprudenciais nos Tribunais e no próprio Ministério Público.

Dentre as limitações da presente pesquisa, em razão do caráter não-aleatório de seu desenho, tem-se que os dados obtidos não são generalizáveis para o contexto institucional, servindo, inobstante, de importante diagnóstico da percepção sobre a metodologia e de uma base para pesquisas futuras.

Por fim, o presente artigo não buscou esgotar o tema, portanto sugerem-se futuras pesquisas empíricas de natureza quantitativa com amostras aleatorizadas para a avaliação do impacto do uso do Método de Casos em um contexto institucional mais amplo, visando à ampliação de estudos sobre casos concretos para outras áreas do

MPMG, além da criação de um programa permanente de pesquisa e formação com esse objetivo.

Referências

ALBERTON, Anete; SILVA, Anielson Barbosa da. Como Escrever um Bom Caso para Ensino? Reflexões sobre o Método. In: **Revista de Administração Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 22, nº. 5, art. 6, p. 745-761, set./out., 2018. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rac/v22n5/1982-7849-rac-22-5-0745.pdf>>. Acesso em 12 jan. 2019.

ALMEIDA, Gregório Assagra de. Métodos de ensino nas Faculdades de Direito dos Estados Unidos e a possibilidade de sua utilização nas Escolas do Ministério Público brasileiro: reflexões a partir da experiência de pesquisa na Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse. CAMBI, Eduardo; ALMEIDA, Gregório Assagra de; MOREIRA, Jairo Cruz (Org.). **30 anos da Constituição de 1988 e o Ministério Público: avanços, retrocessos e os novos desafios**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.

ARAMENDI JAUREGUI, Pedro; BUJAN VIDALES, Karmele; GARÍN CASARES, Segundo; VEGA FUENTE, Amando. Estudio de caso y aprendizaje cooperativo en la universidad. Profesorado. In: **Revista de Currículum y Formación de Profesorado**, Granada, Espanha, vol. 18, n. 1, p. 413-429, jan./abr., 2014. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56730662024>>. Acesso em 13 jan. 2019.

BARBOSA, Eduardo Fernandes; MOURA, Dácio Guimarães de. Metodologias ativas de aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica. In: **Boletim Técnico do Senac**, Rio de Janeiro, v. 39, n.2, p.48-67, mai./ago. 2013.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BURGOYNE, John; MUMFORD, Alan. **Learning from the case method**. Wharley End, Bedfordshire, UK: Cranfield University, The European Case Clearing House, 2001. Disponível em:

<<https://www.thecasecentre.org/files/downloads/research/RP0301M.pdf>>. Acesso em 10 fev. 2019.

CADENA VON BAHTEN, Aline; ENGELHORN, Carlos Alberto. Engajando estudantes por meio da redação de bons casos: formação docente. In: **Revista Diálogo Educacional**, v. 17, n. 52, p. 387-407, out./dez., 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189154955005>>. Acesso em 19 jan. 2019.

CAMARGO, Brígido Vizeu; JUSTO, Ana Maria. **Tutorial para uso do software de análise textual IRAMUTEQ**. Universidade Federal de Santa Catarina, Curitiba, p.1-74, 2018. Disponível em: <<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/tutoriel-portugais-22-11-2018>>. Acesso em: 18 abr. 2019.

CHOO, Chun Wei. **A organização do conhecimento**: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. 3. ed. Trad. Eliana Rocha. São Paulo: SENAC, 2003.

CHOO, Chun Wei. **Information management for the intelligent organization**: the art of scanning the environment. 3. ed. Medford, Nova Jersey: Information Today, 2002.

CHOO, Chun Wei. **The inquiring organization**: how organizations acquire knowledge and seek information. Nova Iorque: Oxford University Press, 2016.

DALFOVO, Michael Samir. **Casos Multiformatos em Administração**: Análise da Influência dos Estilos e Ambientes de Aprendizagem. 2013. 215 f. Tese (Doutorado em Administração). - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu. Disponível em: <<http://siaibib01.univali.br/pdf/Michael%20Samir%20Dalfovo.pdf>>. Acesso em 14 mar. 2018.

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. **Conhecimento empresarial**. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DUEK, Viviane Preichardt. **Educação inclusiva e formação continuada: contribuições dos casos de ensino para os processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores.** 2011. 351 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/14342>>. Acesso em 14 dez. 2018.

ELLET, W. **Manual de estudo de caso: como ler, discutir e escrever casos de forma persuasiva.** Porto Alegre: Bookman, 2008.

ESLAVA, Adolfo. Análisis institucional de asuntos públicos: el problema de abastecimiento de oro para la joyería en Colombia. In: **Gestión y Política Pública**, México, v. 26, n. 1, p. 253-268, jun. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000100253&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 15 jan. 2019.

FERNANDES, Antônio Joaquim Schellenberger. **Direito à saúde: elementos materiais.** 2016, 356 p. Tese (Doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento) Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha, 2016. Disponível em: <<https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2386>>. Acesso em 13 mar. 2019.

GARVIN, David A. Making the Case: Professional education for the world of practice. In: **Harvard Magazine**, vol. 106, n. 1, p. 56-107, set./out., 2003. Disponível em: <<http://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html>>. Acesso em 24 nov. 2017.

GIBBERT, Michael; PROBST, Gilbert; DAVENPORT, Thomas H. **Cooperative Case Writing: a New Approach for Bridging Theoretical Significance and Practical Relevance?** Relatório. Université de Genève, 2003. Disponível em: <<http://archive-ouverte.unige.ch/unige:5786>>. Acesso em 22 mar. 2018.

GIL, Antônio Carlos. Elaboração de casos para o ensino de Administração. In: **Revista Contemporânea de Economia e Gestão**. Vol. 2, n. 2, p. 07-16, jul./dez., 2004.

GRAHAM, Andrew. **Como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no setor público**. Brasília: ENAP, 2010. Disponível em: <http://antigo.ena.gov.br/images/livro_andrew_graham.pdf>. Acesso em 07 nov. 2017.

GRIDEL, Jean-Pierre. **La dissertation, les cas pratique et la consultation en Droit privé: méthodes, illustrations**. 4. ed. Paris: Dalloz, 1996.

GWEE, June. **The Case Writer's Toolkit**. Cingapura: Palgrave Macmillan, 2018.

IKEDA, Ana Akemi; VELUDO-DE-OLIVEIRA, Tânia Modesto; CAMPOMAR, Marcos Cortez. O caso como estratégia de ensino na área de Administração. In: **Revista de Administração**, São Paulo, v. 41, n. 2, p. 147-157, abr./mai./jun., 2006. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/2234/223417482003.pdf>>. Acesso em 27 dez. 2018.

MARTINS COELHO, Fabiana. O Cotidiano da Gestão Escolar: o método de caso na sistematização de problemas. In: **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 40, n. 4, p. 1261-1276, out./dez., 2015. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=317241516016>>. Acesso em 24 dez. 2018.

MASETTO, Marcos Tarcísio. **Competência pedagógica do professor universitário**. 3. ed. São Paulo: Summus Editorial, 2015.

MATTAR, João. **Metodologias ativas: para a educação presencial, blended e a distância**. 1. ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

MESSIAS VALDEVINO, Antônio; ADELINO BRANDÃO, Halana; SANTANA CARNEIRO, Jailson; TAUMATURGO DOS SANTOS, Ítalo Anderson; PIRES DE SANTANA, Webert Janssen. Caso para ensino como metodologia ativa em administração. In: **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, ago., p. 1-12, 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441752441002>>. Acesso em 20 dez. 2018.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de conhecimento na empresa:** como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento.** Porto Alegre: Bookman, 2008.

PROBST, Gilbert J. B. Epilogue: Putting knowledge to work: Case-writing as a knowledge management and organizational learning tool. In: DAVENPORT, Thomas H.; PROBST, Gilbert J. B. (Org.). **Knowledge Management Case Book:** Siemens Best Practices. 2. ed. Nova Iorque: John Wiley & Sons. 2002.

SALVIATI, Maria Elisabeth. **Manual do Aplicativo Iramuteq:** versão 0.7 Alpha 2 e R Versão 3.2.3. 2017. Disponível em: <<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/manual-do-aplicativo-iramuteq-par-maria-elisabeth-salviati>>. Acesso em 10 abr. 2019.

SERDAR TÜLÜCE, Hande. Using the case story method in a teacher education practicum: Affordances and constraints. In: **Educational Sciences: Theory & Practice**, v. 16, n. 4, p. 1275-1295, 2016. Disponível em: <<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1115046.pdf>>. Acesso em 12 jan. 2019.

SHARP, Brett. S.; AGUIRRE, Grant C.; KICKHAM, Kenneth. **Managing in the public sector:** a casebook in Ethics and Leadership. 2. Ed. Nova Iorque: Routledge, 2017.

SILVA, Sergio Luis da. Gestão do conhecimento: uma revisão crítica orientada pela abordagem da criação do conhecimento. In: **Ciência da Informação**, Brasília, v. 33, n. 2, p. 143-151, mai./ago., 2004.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Criação e Dialética do Conhecimento. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

VÁZQUEZ-ZENTELLA, Verónica; PÉREZ GARCÍA, Teresa Verónica; BARRIGA ARCEO, Frida Díaz. El caso de Juan, el niño triqui. Una experiencia de formación docente en educación intercultural. In: **Revista Mexicana de Investigación Educativa**, México, vol. 19, n. 60, p. 129-154, jan./mar., 2014. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14029405007>>. Acesso em 15 jan. 2019.

ZITSCHER, Harriet Christiane. **Metodologia do ensino jurídico com casos**: teoria e prática (com exemplos do Direito do Consumidor e do Direito Civil). Belo Horizonte: Del Rey, 1999.

6. O MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO: UM MANUAL TÉCNICO PARA IMPLEMENTAÇÃO

THE CASE METHOD FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE PUBLIC MINISTRY: A TECHNICAL GUIDEBOOK FOR IMPLEMENTATION

Alessandra de Souza Santos²¹

Frederico de Carvalho Figueiredo²²

RESUMO: O presente artigo objetiva apresentar um manual técnico para subsidiar os processos de implementação do Método de Casos como ferramenta de Gestão do Conhecimento no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais e servir de base para outros órgãos da administração pública. O Método de Casos tem sido utilizado na literatura gerencial como ferramenta de Aprendizagem Organizacional para criar, adquirir, desenvolver, transferir e reter conhecimentos. Essa metodologia tem sido utilizada também no setor público, pois retrata o conhecimento tácito e sistematiza e registra experiências relevantes, incorporando-as à memória organizacional e permitindo que a organização analise desafios e oportunidades ao abordar lições aprendidas e documentar melhores práticas que podem contribuir para a tomada de decisões em situações complexas. A elaboração desse manual surgiu da necessidade de se criar uma obra de referência para subsidiar o processo de escrita e construção de casos e apresentar a metodologia para a formação docente. A coleta de dados se deu a partir de revisão de literatura narrativa e sistemática sobre os temas Método de Casos e Gestão do Conhecimento, em especial o modelo SECI, e revisão de literatura narrativa sobre metodologias ativas, escrita e o uso de novas tecnologias.

PALAVRAS-CHAVE: Escola de Governo. Método do Caso. Gestão do Conhecimento. Aprendizagem Organizacional. Recurso instrucional.

ABSTRACT: The purpose of this article is to present a technical manual to support the processes of implementation of the Case Method as a Knowledge Management tool within the Public Ministry of the State of Minas Gerais as well as to become a basis for other agencies from the Brazilian public administration. The Case Method has been used in the managerial literature as an organizational learning tool to create, acquire, develop, transfer and retain knowledge. This methodology has also been used in the public sector, since it portrays tacit knowledge and systematizes and records relevant experiences, incorporating them into organizational memory and allowing the organization to analyze challenges and opportunities by addressing

²¹ Mestranda em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local pelo Centro Universitário Una, Brasil. E-mail: alessandra@mpmg.mp.br

²² Doutor em Gestão Urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR); Docente/Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, Centro Universitário Una, Brasil.

lessons learned and documenting best practices that can contribute to decision-making in complex situations. The preparation of this manual arose from the need to create a reference work to support the process of writing and construction of cases and present the methodology for teacher training. Data collection was based on a review of narrative and systematic literature on the topics Case Method and Knowledge Management, specifically the SECI, and a narrative literature review on active methodologies, writing and the use of new technologies.

KEY WORDS: School of Government. Case Method. Knowledge Management. Organizational Learning. Instructional resource.

6.1. Introdução

Tradicionalmente, a formação jurídica brasileira, seja ela tanto no ensino jurídico universitário quanto na formação e no aperfeiçoamento de integrantes de carreiras públicas de operadores do Direito, privilegia o estudo da norma em sua dimensão geral e abstrata, em prejuízo do estudo de casos concretos e da investigação dos elementos materiais (FERNANDES, 2016).

Em uma realidade como a atual, cujo *Zeitgeist*²³ é marcado por conflitos coletivos, mudanças aceleradas, emergência de novos direitos, novos sujeitos, novas demandas sociais e políticas, Machado (2009) critica a mentalidade positivista e excessivamente dogmática decorrente do fato de que o normativismo seja o único objeto da ciência jurídica; o raciocínio lógico-formal, sua única metodologia e; o liberalismo, o seu paradigma ideológico exclusivo. O autor prossegue que esse alheamento da ciência jurídica às dimensões não normativas do direito está por trás da crise que atinge a produção e a transmissão do saber jurídico no país, tanto no âmbito universitário quanto nos espaços institucionais de aplicação do direito.

No processo de educação tradicional, o conhecimento é fragmentado com o propósito de simplificação, a fim de se estudarem suas especialidades, o que garantiu método e credibilidade para a ciência, mas, por outro lado, “criou uma maneira de pensar voltada para a linearidade e não para a complexidade” (LONGO et al., 2014, p. 47).

²³ Do alemão “espírito de uma época”.

No contexto de trabalho do Ministério Público, Fernandes (2016) propõe a utilização de métodos que privilegiam o raciocínio do tipo indutivo, para a investigação e análise de situações dinâmicas e complexas, principalmente na área dos direitos coletivos. Para Fernandes (2016, p. 5), “os conflitos coletivos exigem que as soluções sejam construídas caso a caso, respeitada a complexidade inerente à teia de relações afetadas”.

Casos práticos na educação são usados desde a Antiguidade (GIL, 2004). Versões mais modernas do Método do Caso foram registradas na Prússia do século XVIII (ZITSCHER, 1999) e nos Estados Unidos, por volta de 1870 (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006; ALMEIDA, 2018; GARVIN, 2003; MATTAR, 2017; DALFOVO, 2013; ALBERTON; SILVA, 2018). Para Alberton e Silva (2018), o Método de Casos é uma abordagem construtivista de aprendizagem, uma vez que os professores se tornam facilitadores e os alunos ressignificam a narrativa, a partir das vivências, nas etapas do processo de análise e discussão.

Também no âmbito organizacional, o Método de Casos pode ser utilizado como uma fonte valiosa para fins de transferência de conhecimento, pois permite o estudo de assuntos complexos e multifatoriais sob ângulos diferentes. Os casos facilitam o compartilhamento de experiências e revelam desafios e oportunidades com os quais a organização se depara, ao abordar lições aprendidas e documentar melhores práticas ou apontar vulnerabilidades e promover análises para prevenção de erros (GRAHAM, 2010; PROBST, 2002). Graham (2010) ressalta, ainda, que os casos permitem identificar e documentar práticas relevantes à Aprendizagem Organizacional. Ademais, a escrita de casos permite a aprendizagem no nível organizacional não somente ao se explicitar, coletar e documentar conhecimentos, mas também ao se promover uma reflexão sobre eles, demonstrando sua importância e permitindo sua aplicação na organização, com vistas ao compartilhamento, distribuição e retenção de conhecimentos (PROBST, 2002).

Entretanto, para se trabalhar com casos concretos relevantes para a gestão de conhecimentos em um dado contexto organizacional, é preciso produzir casos próprios. A escrita de casos envolve diversas etapas e possui peculiaridades, mas impõe ao escritor de casos desafios que se encontram na escrita de um modo geral.

Segundo Lynn (1999), o processo de escrita de casos tipicamente envolve oito passos: (1) Elaboração de um esboço do caso; (2) Pesquisa mais aprofundada, que normalmente envolve pesquisa bibliográfica e documental, seguida de pesquisa de campo com entrevistas e possíveis visitas técnicas (necessário obter autorizações para a realização das entrevistas); (3) Redação do caso propriamente dita a partir do esboço; (4) Obtenção de *feedback* da versão inicial do texto pelas pessoas entrevistadas e daquelas familiarizadas com os eventos descritos no caso, além daquelas pessoas citadas no trabalho ou nas quais o autor se baseou para construir sua narrativa; (5) Edição e revisão, levando-se em conta a clareza e o estilo da redação, a coesão e a coerência do texto; (6) Confeção de nota de ensino; (7) Uso inicial do caso em uma classe real para aprimoramento da narrativa do caso e/ou das notas de ensino; (8) Publicação ou distribuição do caso.

Desta forma, este artigo tem por objetivo apresentar o manual elaborado para subsidiar as atividades e os processos de escrita e construção de casos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). A elaboração do manual priorizou o modelo alemão de Método de Casos e seguiu uma estruturação em três partes: Parte I – O Método de Casos; Parte II – Uso Pedagógico dos Casos e; Parte III – A Escrita de Casos; e teve como objetivo servir de material de referência para uso no MPMG.

6.2. Desenvolvimento

6.2.1. O Método do Caso

Segundo Zitscher (1999), a metodologia de ensino por casos surgiu na Prússia, no fim do século XVIII, a fim de preparar bacharéis de Direito para que estes desempenhassem funções no Poder Judiciário e no serviço público. Essa preparação consiste da análise e solução de casos construídos hipoteticamente e de casos colhidos de decisões judiciais e adaptados à prova.

Nos Estados Unidos, o Método de Caso surgiu na Escola de Direito da Universidade de Harvard, em 1870, quando o então reitor Prof. Christopher Columbus Langdell

substituiu a metodologia de aulas expositivas, declamação de memória e testes orais por um método indutivo e construtivista (ALMEIDA, 2018; GARVIN, 2003; MATTAR, 2017; DALFOVO, 2013; ALBERTON; SILVA, 2018), que consistia na leitura e análise de casos reais. Para Naumes e Naumes (1999), ao se utilizar o Método de Casos, o foco não se restringe a ensinar um conjunto de fatos sobre dada situação, mas, principalmente, permite-se um processo de pensar, analisar, resolver problemas, avaliar e julgar decisões.

Conforme Alberton e Silva (2018), os casos desenvolvem competências específicas, tais como a associação entre os conceitos teóricos e a prática de um determinado contexto profissional, organizacional ou institucional; o desenvolvimento de pensamento sistêmico sobre o funcionamento de uma organização ou parte dela; e a compreensão da situação vivenciada por um profissional ou organização em um dado período.

No âmbito da administração pública, a própria experiência decorrente da atuação é fonte de aprendizado (GRAHAM, 2010; GWEE, 2018), sendo imprescindível a adoção de mecanismos para criação e compartilhamento de conhecimentos. Choo (2016) corrobora essa premissa ao afirmar que a metodologia de casos, baseada no questionamento e resolução de problemas, pode ser estendida a outras áreas da experiência humana, tais como problemas políticos e sociais. Corroborando essa afirmativa, há diversos estudos que demonstram a importância do uso de casos no âmbito do setor público, como: formação de servidores públicos (GWEE, 2018); ensino de ética e liderança no serviço público (SHARP; AGUIRRE; KICKHAM, 2017); estudo sobre a aplicação de políticas públicas (ESLAVA, 2017); e formação docente (CADENA VON BAHTEN; ENGELHORN, 2017; SERDAR TÜLÜCE, 2016; MARTINS COELHO, 2015; VÁZQUEZ-ZENTELLA; PÉREZ GARCÍA; BARRIGA ARCEO, 2014; ARAMENDI JAUREGUI et al. 2014; DUEK, 2011).

6.2.2. A Gestão do Conhecimento

Conforme Choo (2003), a Gestão do Conhecimento consiste do gerenciamento do contexto e das condições pelos quais o conhecimento pode ser criado, compartilhado e utilizado, tendo-se em mente o alinhamento à estratégia

organizacional. O autor adverte que a construção e a utilização do conhecimento ainda são um grande desafio para as empresas, que têm seus conhecimentos e experiências dispersos pela organização, normalmente concentrados em nível individual, de forma a não serem localizados, com conseqüente necessidade de reinvenção desnecessária de processos.

Corroborando esse entendimento, Davenport e Prusak (1998, p. 6) afirmam que o conhecimento não se restringe a documentos ou repositórios, existindo “também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais”, isto é, dos saberes tácitos dos trabalhadores, e a transferência de conhecimento dentro de uma organização ocorre independentemente de ser gerenciado por ela.

Para os autores, essa transferência espontânea e não estruturada do conhecimento é vital para o sucesso organizacional. Complementarmente, Choo (2003) afirma que, do ponto de vista da organização, o conhecimento tácito representa pouco valor se permanecer limitado ao nível individual, mas é a base para que o conhecimento explícito surja. Segundo o autor, as organizações precisam aprender a converter o conhecimento tácito (pessoal) em conhecimento explícito para que, no nível organizacional, promovam-se a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Conceitualmente, o conhecimento tácito é difícil de se formalizar ou se comunicar, porém é vital para a organização, por ser a mais importante fonte para a criação de novos conhecimentos (CHOO, 2002). Apesar de ser de difícil articulação, o conhecimento tácito pode ser transferido e compartilhado por meio de observação, uso de analogias, metáforas, modelos e pela prática de compartilhamento de histórias (CHOO, 2002).

O conhecimento explícito é a denominação para o conhecimento formal, facilmente transmissível, por estar contido em fórmulas matemáticas, regras, especificações, relatórios e manuais, fazendo parte do estoque de conhecimento observável da organização (CHOO, 2002). O fato de esse conhecimento observável estar disponível no estoque de conhecimentos organizacionais facilita a coordenação

entre funções e atividades organizacionais ou a racionalização de processos e procedimentos técnicos.

6.2.2.1. O processo de conversão do conhecimento

Segundo Choo (2003), a construção do conhecimento organizacional ocorre com a sinergia e a complementaridade entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, por meio do processo de conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito e vice-versa.

Nonaka e Takeuchi (1997) e Takeuchi e Nonaka (2008) desenvolveram o modelo SECI de conversão do conhecimento e a sua denominação provém do acrônimo para as etapas representadas no referido modelo, a saber: socialização, externalização, combinação e internalização. Esse processo ocorre por meio de uma espiral contínua e retroalimentável de conversão do conhecimento tácito em explícito e vice-versa. A etapa de socialização envolve o compartilhamento de informações com troca de conhecimentos tácitos, face a face pela observação, imitação e prática acompanhada por tutor e sessões de *brainstorming* (tempestade de ideias). A etapa de externalização envolve atividades como a utilização de metáforas e analogias presentes nas narrativas dos casos, a possibilidade de os participantes das discussões em sala de aula externarem relatos pessoais que exemplifiquem a sua compreensão do caso e a incorporação de experiências pessoais nas bases de dados organizacionais ao se construir casos baseados em fatos que ocorreram na organização. A etapa de combinação envolve atividades como o processamento de informações por meio de agrupamento e síntese de informações. A etapa de internalização envolve a reflexão acerca da prática individual e a ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais que serão internalizados como novos conhecimentos (SILVA, 2004).

6.2.3. O Método do Caso como metodologia ativa

As metodologias ativas são estratégias de ensino e aprendizagem que procuram centrar-se no estudante como sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem, em oposição a metodologias tradicionais em que o aluno passivamente assiste a

uma aula expositiva. O professor deixa o papel de única fonte de conhecimento em sala de aula para assumir diferentes funções, tais como a de orientar, supervisionar ou facilitar o processo de aprendizagem. A “aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento em vez de recebê-lo de forma passiva do professor” (BARBOSA; MOURA, 2013, p. 55). A problematização pode levar o aluno, portanto, à promoção do próprio desenvolvimento, por meio da solução de problemas com base no contato com as informações e produção do conhecimento. Adicionalmente, para Veiga (2011, p. 78):

Os métodos ativos passaram a ser orientados pelos princípios de individualização, liberdade e espontaneidade e, principalmente, de atividade, em que ‘aprender fazendo’ e ‘aprender a aprender’ estão sempre presentes. Os passos dos métodos ativos são os mesmos do processo de pesquisa, quais sejam: determinação do problema, levantamento de dados, formulação de hipóteses, experimentação (alunos e professores) confirmação ou rejeição das hipóteses formuladas.

Demo (2015) enfatiza que saber escrever é reconstruir conhecimento por meio da elaboração, uma vez que, antes de se codificar algum texto, é necessário ter um planejamento mental sobre a escrita. Para o autor:

Pesquisar e elaborar formam dupla dinâmica de expressão pedagógica elevada, vinculada a sistemas de aprendizagem, não de ensino, nos quais o estudante assume iniciativa sob orientação docente, procurando tomar conta do processo como protagonista central. (DEMO, 2015, p. 42).

Para o autor, pesquisar e elaborar incorporam a visão de construção social de autoria por parte do escritor/pesquisador. Esse conhecimento é muito válido, principalmente se se considerar que uma das importantes ferramentas de trabalho do operador do Direito é a escrita. Ademais, o Método do Caso não é técnica de pesquisa²⁴, mas a coleta de dados e a sistematização própria da metodologia podem

²⁴ Visando à desambiguação terminológica, considera-se o termo estudo de caso exclusivamente no delineamento de pesquisa no âmbito da Metodologia de Pesquisa Científica, sendo o método de caso (case method) o termo usado para a metodologia de ensino e aprendizagem (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006; FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007; GIL, 2009; MARTINS, 2008; MATTAR, 2017; PEREIRA, 2012; ARAÚJO; SOUSA, 2016, DALFOVO, 2013). Optou-se pelo uso da terminologia caso, pelo fato de ser mais amplamente usada em diversas áreas do conhecimento.

utilizar técnicas de pesquisa, considerando-se o caso, até mesmo, um gênero textual acadêmico (ARAÚJO; SOUSA, 2016).

6.2.4. O planejamento da escrita de casos

No senso comum, a escrita é tida como uma atividade solitária, que exige unicamente rompantes de criatividade ou mesmo de genialidade. Entretanto, na concepção interacional ou dialógica de linguagem, a escrita não é mera apropriação de regras da língua e nem manifestação somente das intenções do escritor. A escrita é concebida como uma interação dialógica entre o autor/escritor e seu leitor, ainda que essa interação seja presumida, sendo ambos, autor/escritor e leitor, atores ativos que constroem o texto e por meio dele (KOCH; ELIAS, 2017).

Araújo e Sousa (2016) consideram o caso como um gênero textual acadêmico, isto é, uma produção textual que se baseia em formas relativamente estáveis de estruturação, sendo modelada continuamente por processos interacionais em um contexto socialmente determinado. Isso vale dizer que os gêneros textuais são modelos construídos socialmente a partir de abstrações de situações das quais participamos e do modo de que nos comportamos linguisticamente, podendo estar sujeitos a mudanças em relação à linguagem decorrentes de transformações sociais (KOCH; ELIAS, 2017).

Para Araújo e Sousa (2016), o caso é um tipo de gênero acadêmico, assim como o é o artigo científico, por exemplo, pois transita em um ambiente de formação profissional, caracterizando-se como uma classe de evento comunicativo utilizado em aulas de formação profissional inicial ou continuada. Além disso, o caso para ensino se insere em “uma esfera discursiva profissional e acadêmica e seu discurso desempenha uma atividade específica que é auxiliar na formação de profissionais quanto à habilidade de relacionarem teoria e prática [...]” (ARAÚJO; SOUSA, 2016, p. 73).

A estrutura dos modelos de casos práticos apresentados em Mouralis (2003) é composta de uma seção denominada exposição dos fatos, em que se narra o caso concreto, e as questões propostas. Os casos apresentados em Gridel (1996)

consistem basicamente da narrativa expondo os aspectos fáticos, além das informações desnecessárias ou mesmo conflitantes, para que o leitor seja capaz de filtrá-las e selecionar apenas os elementos relevantes para a sua solução. Para fins de Gestão do Conhecimento, é interessante o registro exaustivo das situações fáticas e também das ações tomadas (GRAHAM, 2010).

Gwee (2018) sugere que a nota de ensino contenha a sinopse do caso, as principais questões, os principais pontos de decisão, os principais tomadores de decisão, bem como o tempo e o local em que o evento descrito ocorreu. Para a redação dos objetivos de aprendizagem, sugere-se a utilização da Taxonomia de Objetivos Educacionais de Bloom, um sistema de classificação que define e distingue diferentes níveis cognitivos humanos (NAUMES; NAUMES, 1999; ORNGREEN, 2002; VEGA, 2017; GWEE, 2018).

6.3. Da construção do manual

O manual intitulado “Gestão do Conhecimento e o modelo alemão do Método de Casos no MPMG: um manual para uso institucional de casos” (Apêndice V) visa à implantação do Método de Casos como Gestão de Conhecimento no âmbito do MPMG e se configura na forma de produto técnico, em cumprimento à Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Mestrado Profissional no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BRASIL, 2009). Ademais, o referido manual atende às exigências do Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, do Centro Universitário Una, consistindo de produto técnico, cuja proposta de intervenção é proveniente da pesquisa de mestrado intitulada “Utilização de Método de Casos para a Gestão do Conhecimento no Ministério Público do Estado de Minas Gerais”, nos termos do parecer CAAE nº 99959218.4.0000.5098.

A elaboração deste manual foi baseada nos resultados obtidos por meio das pesquisas bibliográficas narrativa e sistemática realizadas no âmbito da referida pesquisa e também da observação participante, da pesquisa documental e das entrevistas colhidas com membros do grupo de pesquisas da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) e de membros do Ministério Público

que tenham exercido cargo de direção ou de integrante de órgão colegiado da Escola Institucional do MPMG, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF).

O manual buscou apresentar o modelo alemão de uso pedagógico e escrita de casos, considerando-se que o grupo de pesquisa da PJDDC baseou sua metodologia de construção de casos em Zitscher (1999) e Gridel (1996), uma vez que trata-se da metodologia mais apropriada ao sistema jurídico utilizado no Brasil.

O manual é subdividido em três partes, para possibilitar a abordagem de temas distintos relativos à escrita de casos e ao seu uso pedagógico. Essa estruturação originou-se da ideia de facilitar a busca do leitor, que poderá usar o manual como material de referência. A estruturação do manual é a seguinte: Introdução; Parte I – O Método de Casos, que apresenta um breve histórico sobre o uso do modelo alemão de casos; Parte II – Uso Pedagógico dos Casos, que aborda o processo de ensino e aprendizagem de adultos (andragogia), o Método de Casos como metodologia ativa e a utilização do modelo alemão de Método de Caso em sala de aula; Parte III – A Escrita de Casos, que trata das etapas da escrita de casos e das notas de ensino e apresenta um modelo de caso para referência.

6.4. Resultados e Discussão

Para Probst (2002), a escrita de casos retrata o conhecimento tácito e a experiência acumulada na instituição. Para Gibbert, Probst e Davenport (2003), em seu estudo sobre Gestão do Conhecimento na Siemens, a escrita cooperativa de casos é uma ferramenta de documentação do conhecimento e da experiência adquirida pela empresa ao longo do tempo.

De forma complementar, segundo Graham (2010), os casos são potencialmente úteis na apresentação de conhecimentos tácitos, pois transferem conhecimentos, que não podem ser facilmente colocados em palavras, por meio de histórias que descrevem e contextualizam o fato representado.

Segundo a percepção dos entrevistados, o Método de Casos usado pelo Grupo de Pesquisas da PJDDC tem relevância institucional e constitui uma ferramenta importante para a gestão do conhecimento, uma vez que serve como um mapeamento da atuação funcional (Entrevistado nº 01). Reforçando a importância de se fazer um estoque de conhecimentos observáveis, o estudo pelo Método de Casos também foi percebido como uma forma de explicitar a evolução de entendimentos jurisprudenciais nos Tribunais e no próprio Ministério Público:

Portanto, quando se debruça sobre esses temas, a partir da eleição de casos concretos importantes, nós vamos ver como que o Direito evolui, como que a sociedade trabalha com esses temas, né? Nos Tribunais. São temas sociais, né? (Entrevistado nº 05).

Cumprir destacar que a Procuradoria de interesses difusos trabalha esse tipo de pesquisa da casoteca, que é específico para os casos que estão judicializados. Daí porque a importância de se compreender o alcance dos acórdãos, né, de cada caso para verificar, então, como o Ministério Público pode melhorar, como essa pesquisa pode contribuir para o Ministério Público. Em casos similares possa, desde a primeira instância, já orientar suas ações para conseguir o resultado almejado perante as instâncias superiores, né? Eu acho que essa é a grande, a grande contribuição do estudo, [...] no caso dos julgamentos de processos judicializados, né? (Entrevistado nº 02).

A metodologia também foi percebida como uma atividade em que é possível se aprender-fazendo. Isso ocorre pela associação entre conceitos teóricos e os saberes práticos da aplicação do Direito, por meio da reflexão sobre a prática, ressignificando modelos mentais internalizados.

A escrita sobre o caso, ela inverte um pouco a lógica comum do pensamento jurídico, em que você tem uma premissa maior e depois, você aplica a um caso concreto. Ela é a inversão disso. E é exatamente o ponto em que surge a dificuldade de você aplicar uma norma, um preceito abstrato para o um caso concreto. Existe muito essa dificuldade. Porque você, na formação acadêmica, você tem uma formação muito abstrata e, quando você está atuando, existe esse hiato na atuação da prática. Em que você vai para o mundo concreto. Então, eu acho que o principal do aprendizado é de você aliar a teoria à prática. (Entrevistado nº 13).

Como metodologia ativa, em oposição ao ensino expositivo, o uso de casos no MPMG também foi percebido como uma forma de aproveitar a experiência dos participantes de cursos,

Então, você ter um Promotor aí com 10 anos, 20 anos de experiência numa área, você vai chamar ele para fazer um curso para ele ser um sujeito passivo? Eu acho que ele, muitas vezes, está lá não só para aprender, mas até para ensinar com a sua experiência. E quando você tem um estudo de caso um debate sobre um caso, você chama um colega para debater o caso. Ele não vai ser só um expectador passivo. Ele vai ajudar a construir a interpretação, a solução, a análise crítica. Então, eu acho que isso precisa ser mudado. Não é? Para não ficar todo mundo lá simplesmente sendo meros consumidores de uma palestra ou de um curso. Eles podem participar e construir boas soluções, não é? (Entrevistado nº 01).

Adicionalmente, a ferramenta também foi percebida como promotora da habilidade de escrever, conforme se vê da fala transcrita a seguir.

Uma mudança de atitude minha? Eu acho que eu não tinha muito uma organização para pesquisar as coisas. E, até mesmo, para escrever, né? Então, essa questão do fichamento, de você fazer o sumário antes, essas coisas, eu realmente, mudei. Porque escrever não é você sentar e começar a escrever. Você tem que ter toda uma organização antes de começar a escrever. E eu realmente não tinha esse tipo de organização. Então, isso foi um acréscimo para minha experiência profissional de ter de se organizar antes para depois começar a escrever. Que é a escrita, na verdade, é o final, né? Antes disso você tem todo um processo, né? (Entrevistado nº 14).

Corroborando-se esse resultado, houve a manifestação de que a escrita deve ser promovida, principalmente no que concerne à narrativa dos fatos de um dado caso concreto, uma vez que o Direito lida com fatos e tem no Promotor de Justiça a percepção de que ele um investigador social. Segundo o entrevistado:

[...] a descrição do fato é o primeiro aprendizado. Descrever bem o fato, como os termos jurídicos. [...] Um fato bem descrito, ele possibilita um bom tratamento jurídico. E nós notamos uma grande deficiência no tratamento, na descrição desse fato. [...] A partir da descrição do fato que você vai demonstrar relevância social e jurídica dele. A maneira como você conta a história é fundamental. E sequer a história é contada, muitas vezes, por incrível que pareça. Ou contada de forma muito superficial. E isso [...] desumaniza o Direito. O Direito, ele não é uma ciência exata. (Entrevistado nº 05).

Percebe-se pelos relatos que o uso de narrativas que sistematizam experiências organizacionais em formato de casos permite o registro de conhecimentos tácitos relevantes que, de outra forma, ficariam restritos ao nível do indivíduo dentro da instituição.

6.5. Considerações finais

A partir da verificação da importância da utilização do Método de Casos no âmbito do MPMG para documentar experiências em forma de casos, verificou-se que as pessoas entrevistadas percebem que o referido método é válido e relevante, podendo se constituir, inclusive, de pesquisa sobre a evolução de posicionamentos nos Tribunais e no MPMG, partindo-se de um ponto de vista epistemológico diferente daquele que normalmente vem sendo utilizado no ensino e na formação e aperfeiçoamento profissional no âmbito jurídico. A pesquisa documental e a observação participante demonstraram a existência das etapas do Processo SECI no Método de Casos.

Acredita-se que a proposta de elaboração de um manual de orientação sobre a construção de casos possa subsidiar os futuros trabalhos com casos no MPMG, podendo ser utilizado em um programa permanente para a formação e aperfeiçoamento de estagiários, servidores e membros da Instituição, preparando-os para lidar com situações complexas, além de favorecer a institucionalização do registro do conhecimento decorrente da atuação.

Sugere-se a criação de um repositório de casos, ou casoteca, para a disseminação desse conhecimento, além da criação de um programa permanente de pesquisa e formação, com a adoção do método em cursos virtuais e presenciais, para promover a troca de conhecimentos e a reflexão da articulação entre teoria e prática, criando-se um ciclo virtuoso de pesquisas e de produção escrita, com o propósito de registrar, sistematizar e disseminar saberes e práticas que, de outra forma, ficariam restritos ao indivíduo, além de promover compartilhamento de conhecimentos relevantes no âmbito institucional.

Por fim, o presente artigo não buscou esgotar o tema, reconhecendo-se a necessidade de comprovação empírica da relevância institucional do Método de Casos como ferramenta de Gestão do Conhecimento, com a ampliação de estudos sobre casos concretos para outras áreas do MPMG e mesmo com a criação de um programa permanente de pesquisa e formação com esse objetivo.

Referências

ALBERTON, Anete; SILVA, Anielson Barbosa da. Como Escrever um Bom Caso para Ensino? Reflexões sobre o Método. In: **Revista de Administração Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 22, nº. 5, art. 6, p. 745-761, set./out., 2018. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rac/v22n5/1982-7849-rac-22-5-0745.pdf>>. Acesso em 12 jan. 2019.

ALMEIDA, Gregório Assagra de. Métodos de ensino nas Faculdades de Direito dos Estados Unidos e a possibilidade de sua utilização nas Escolas do Ministério Público brasileiro: reflexões a partir da experiência de pesquisa na Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse. CAMBI, Eduardo; ALMEIDA, Gregório Assagra de; MOREIRA, Jairo Cruz (Org.). **30 anos da Constituição de 1988 e o Ministério Público: avanços, retrocessos e os novos desafios**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.

ARAMENDI JAUREGUI, Pedro; BUJAN VIDALES, Karmele; GARÍN CASARES, Segundo; VEGA FUENTE, Amando. Estudio de caso y aprendizaje cooperativo en la universidad. Profesorado. In: **Revista de Currículum y Formación de Profesorado**, Granada, Espanha, vol. 18, n. 1, p. 413-429, jan./abr., 2014. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56730662024>>. Acesso em 13 jan. 2019.

ARAÚJO, Mirelle da Silva Monteiro; SOUSA, Socorro Cláudia Tavares de. Casos para o ensino: Uma abordagem a partir da linguística de texto. In: **Métodos e Pesquisa em Administração**, v. 1, n. 2, p. 69-79, 2016. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/mepad/article/view/32193/16726>>. Acesso em 12 fev. 2019.

BARBOSA, Eduardo Fernandes; MOURA, Dácio Guimarães de. Metodologias ativas de aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica. In: **Boletim Técnico do Senac**, Rio de Janeiro, v. 39, n.2, p.48-67, mai./ago. 2013.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Portaria normativa nº 17**, de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Diário Oficial da União 29/12/2009. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PortariaNormativa_17MP.pdf>. Acesso em 25 mar. 2019.

CADENA VON BAHTEN, Aline; ENGELHORN, Carlos Alberto. Engajando estudantes por meio da redação de bons casos: formação docente. In: **Revista Diálogo Educacional**, v. 17, n. 52, p. 387-407, out./dez., 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189154955005>>. Acesso em 19 jan. 2019.

CHOO, Chun Wei. **A organização do conhecimento**: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. 3. ed. Trad. Eliana Rocha. São Paulo: SENAC, 2003.

CHOO, Chun Wei. **Information management for the intelligent organization**: the art of scanning the environment. 3. ed. Medford, Nova Jersey: Information Today, 2002.

CHOO, Chun Wei. **The inquiring organization**: how organizations acquire knowledge and seek information. Nova Iorque: Oxford University Press, 2016.

DALFOVO, Michael Samir. **Casos Multiformatos em Administração**: Análise da Influência dos Estilos e Ambientes de Aprendizagem. 2013. 215 f. Tese (Doutorado em Administração). - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu. Disponível em: <<http://siaibib01.univali.br/pdf/Michael%20Samir%20Dalfovo.pdf>>. Acesso em 14 mar. 2018.

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. **Conhecimento empresarial**. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DEMO, Pedro. **Aprender como autor**. São Paulo: Atlas, 2015.

DUEK, Viviane Preichardt. **Educação inclusiva e formação continuada: contribuições dos casos de ensino para os processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores**. 2011. 351 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/14342>>. Acesso em 14 dez. 2018.

ESLAVA, Adolfo. Análisis institucional de asuntos públicos: el problema de abastecimiento de oro para la joyería en Colombia. In: **Gestión y Política Pública**, México, v. 26, n. 1, p. 253-268, jun. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000100253&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 15 jan. 2019.

FERNANDES, Antônio Joaquim Schellenberger. **Direito à saúde: elementos materiais**. 2016, 356 p. Tese (Doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento) Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha, 2016. Disponível em: <<https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2386>>. Acesso em 13 mar. 2019.

GARVIN, David A. Making the Case: Professional education for the world of practice. In: **Harvard Magazine**, vol. 106, n. 1, p. 56-107, set./out., 2003. Disponível em: <<http://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html>>. Acesso em 24 nov. 2017.

GIBBERT, Michael; PROBST, Gilbert; DAVENPORT, Thomas H. **Cooperative Case Writing: a New Approach for Bridging Theoretical Significance and Practical Relevance?** Relatório. Université de Genève, 2003. Disponível em: <<http://archive-ouverte.unige.ch/unige:5786>>. Acesso em 22 mar. 2018.

GIL, Antônio Carlos. **Estudo de caso**. São Paulo: Atlas, 2009.

GIL, Antônio Carlos. Elaboração de casos para o ensino de Administração. In: **Revista Contemporânea de Economia e Gestão**. Vol. 2, n. 2, p. 07-16, jul./dez., 2004.

GRAHAM, Andrew. **Como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no setor público**. Brasília: ENAP, 2010. Disponível em: <http://antigo.ena.gov.br/images/livro_andrew_graham.pdf>. Acesso em 07 nov. 2017.

GRIDEL, Jean-Pierre. **La dissertation, les cas pratique et la consultation en Droit privé: méthodes, illustrations**. 4. ed. Paris: Dalloz, 1996.

GWEE, June. **The Case Writer's Toolkit**. Cingapura: Palgrave Macmillan, 2018.

IKEDA, Ana Akemi; VELUDO-DE-OLIVEIRA, Tânia Modesto; CAMPOMAR, Marcos Cortez. O caso como estratégia de ensino na área de Administração. In: **Revista de Administração**, São Paulo, v. 41, n. 2, p. 147-157, abr./mai./jun., 2006. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/2234/223417482003.pdf>>. Acesso em 27 dez. 2018.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e escrever**. 2. ed. 4. reimp. São Paulo: Contexto, 2017.

MACHADO, Antônio Alberto. **Ensino jurídico e mudança social**. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

MARTINS COELHO, Fabiana. O Cotidiano da Gestão Escolar: o método de caso na sistematização de problemas. In: **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 40, n. 4, p. 1261-1276, out./dez., 2015. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=317241516016>>. Acesso em 24 dez. 2018.

MARTINS, Gilberto de Andrade. **Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MATTAR, João. **Metodologias ativas**: para a educação presencial, blended e a distância. 1. ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

MOURALIS, Jean-Louis. **Les cas pratique em Droit Civil**. 2. ed. Paris: Ellipses, 2003.

NAUMES, William; NAUMES, Margareth J. **The art & craft of case writing**. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1999.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de conhecimento na empresa**: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

ORNGREEN, Rikke. **Multimedia teaching cases**. 2002, 277 f. Dissertação (Mestrado). – Department of Informatics of the Copenhagen Business School, Copenhagen, Dinamarca. Disponível em: <https://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7746/rikke_n_orngreen.pdf?sequence=1>. Acesso em 20 mar. 2018.

PEREIRA, Leonardo Santos. **Método do Caso para o ensino em administração**: fatores determinantes para sua utilização na visão de alunos e professores. 2012. 126 f. Dissertação (Mestrado em Administração). - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu. Disponível em: <<https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1670>>. Acesso em: 13 mar. 2018.

PROBST, Gilbert J. B. Epilogue: Putting knowledge to work: Case-writing as a knowledge management and organizational learning tool. In: DAVENPORT, Thomas

H.; PROBST, Gilbert J. B. (Org.). **Knowledge Management Case Book**: Siemens Best Practices. 2. ed. Nova Iorque: John Wiley & Sons. 2002.

SERDAR TÜLÜCE, Hande. Using the case story method in a teacher education practicum: Affordances and constraints. In: **Educational Sciences: Theory & Practice**, v. 16, n. 4, p. 1275-1295, 2016. Disponível em: <<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1115046.pdf>>. Acesso em 12 jan. 2019.

SHARP, Brett. S.; AGUIRRE, Grant C.; KICKHAM, Kenneth. **Managing in the public sector**: a casebook in Ethics and Leadership. 2. Ed. Nova Iorque: Routledge, 2017.

SILVA, Sergio Luis da. Gestão do conhecimento: uma revisão crítica orientada pela abordagem da criação do conhecimento. In: **Ciência da Informação**, Brasília, v. 33, n. 2, p. 143-151, mai./ago., 2004.

VÁZQUEZ-ZENTELLA, Verónica; PÉREZ GARCÍA, Teresa Verónica; BARRIGA ARCEO, Frida Díaz. El caso de Juan, el niño triqui. Una experiencia de formación docente en educación intercultural. In: **Revista Mexicana de Investigación Educativa**, México, vol. 19, n. 60, p. 129-154, jan./mar., 2014. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14029405007>>. Acesso em 15 jan. 2019.

VEGA, Gina. **The case writing workbook**: a self-guided workshop. 2. ed. Nova Iorque: Routledge, 2017.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Na sala de aula: o estudo dirigido. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). **Técnicas de ensino**: por que não? 21. ed. Campinas: Papirus, 2011

ZITSCHER, Harriet Christiane. **Metodologia do ensino jurídico com casos**: teoria e prática (com exemplos do Direito do Consumidor e do Direito Civil). Belo Horizonte: Del Rey, 1999.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho procura resgatar e valorizar conhecimentos tácitos, facilmente perdidos em razão de deslocamentos setoriais e aposentadorias de membros e servidores, utilizando, para isso, o processo de conversão do conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) e Takeuchi e Nonaka (2008).

Corroborar-se o pensamento de Choo (2012), segundo o qual as organizações são sociedades de *mentes humanas* em que ações e decisões emergem de uma ecologia de informação e de atividades de conhecimento. Essa ideia ganha força principalmente se se considerar que as organizações necessitam aprender com os conhecimentos adquiridos a partir do conhecimento individual gerado em sua práxis.

Esta dissertação surgiu da necessidade de analisar as contribuições do Método de Casos e da Gestão do Conhecimento na criação e disseminação de conhecimento organizacional pela Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CEAF/MPMG), por meio do modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; TAKEUCHI; NONAKA, 2008), tomando-se como referência a utilização do método de escrita de casos usado pelo grupo de pesquisas da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC).

Dessa forma, inicialmente, foi realizada uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de analisar os conceitos de Gestão do Conhecimento, Método do Caso e o seu uso no setor público, relacionando tais conceitos. O modelo SECI (TAKEUCHI; NONAKA, 2008) foi escolhido para analisar o método de caso como ferramenta de Gestão do Conhecimento.

Observou-se que os casos desenvolvem competências específicas, tais como a associação entre conceitos teóricos e a prática de um determinado contexto profissional, organizacional ou institucional; o desenvolvimento de pensamento sistêmico sobre o funcionamento de uma organização ou parte dela; e a compreensão da situação vivenciada por um profissional ou organização em um dado período (ALBERTON; SILVA, 2018). Na literatura sobre casos, os registros de

sua utilização exitosa na administração pública afirmam que, ao permitir a reflexão teórica e participação ativa dos alunos a partir de situações concretas, o uso de casos aprimora a capacidade de julgamento de cenários e de tomada de decisão (GRAHAM, 2010; GWEE, 2018), além de registrar e permitir a transferência de experiências adquiridas, técnicas utilizadas e soluções desenvolvidas em ambiente de problemas complexos e recursos escassos ou limitados (GRAHAM, 2010). Ademais, a escrita de casos retrata o conhecimento tácito e a experiência acumulada na instituição (PROBST, 2002) e pode servir como uma ferramenta de documentação do conhecimento e da experiência adquirida pela empresa ao longo do tempo (GIBBERT; PROBST; DAVENPORT, 2003). Adicionalmente, há diversos estudos que demonstram a importância do uso de casos no âmbito do setor público para a formação de servidores públicos (GWEE, 2018; BARROSO TANOIRA, 2017); o ensino de ética e liderança no serviço público (SHARP; AGUIRRE; KICKHAM, 2017); o estudo sobre a aplicação de políticas públicas (ESLAVA, 2017); e a formação docente (CADENA VON BAHTEN; ENGELHORN, 2017; SERDAR TÜLÜCE, 2016; MARTINS COELHO, 2015; VÁZQUEZ-ZENTELLA; PÉREZ GARCÍA; BARRIGA ARCEO, 2014; ARAMENDI JAUREGUI et al., 2014; DUEK, 2011).

Realizou-se também uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados de acesso aberto ERIC, SciELO e Redalyc, em janeiro de 2019, com o objetivo de verificar se o Método de Casos tem sido documentado como ferramenta de Gestão de Conhecimento, conforme sugerem Probst (2002); Gibbert, Probst e Davenport (2003); Graham (2010); e Gwee (2018). Na presente pesquisa, considerou-se o termo estudo de caso exclusivamente no delineamento de pesquisa no âmbito da Metodologia de Pesquisa Científica, sendo o método de caso o termo usado para a metodologia de ensino e aprendizagem (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006; GIL, 2009; MARTINS, 2008; MATTAR, 2017; PEREIRA, 2012). Segundo Alberton e Silva (2018), a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) passou a adotar a nomenclatura caso para ensino no Brasil, contribuindo para a homogeneização do termo. Entretanto, no presente trabalho, optou-se pelo uso da terminologia caso, pelo fato de ser mais amplamente usado em diversas áreas do conhecimento.

Para a revisão sistemática de literatura, foram usados os descritores “*case method*”+“*knowledge management*”, “*case writing*”+ “*knowledge management*” e “casos para ensino”+“gestão do conhecimento”, selecionando-se somente artigos científicos publicados em periódicos entre os anos de 2015 e 2019 e com processo de revisão por pares. Em razão da quantidade de resultados para as buscas na base Redalyc, foram considerados somente aqueles publicados no período de 2017 a 2019. Optou-se também pelo critério de seleção de artigos constantes somente em revistas de acesso livre. Após a busca inicial e posterior refinamento, todos os artigos tiveram título e resumo analisados com o objetivo de se identificarem aqueles que se tratavam de estudos de caso (*case study*) pertinentes à metodologia de pesquisa, e não ao método de caso, como metodologia pedagógica, conforme a desambiguação terminológica pretendida no presente trabalho. Aqueles artigos que se tratavam de estudos de caso foram desconsiderados para os fins do presente trabalho. Foram também descartados os artigos em que não constassem os termos “*case method*”, “*case*”, “caso” ou “caso para ensino” como parte do título, resumo e/ou das palavras-chave. Por fim, foram descartados artigos que não abordassem em seu corpo o uso do Método de Casos para a Gestão do Conhecimento.

A revisão sistemática de literatura realizada resultou em somente uma referência que correlaciona o Método de Casos ao seu uso como ferramenta de Gestão do Conhecimento, corroborando o estudo de Burgoyne e Mumford (2001), em que os autores afirmam que, apesar de não terem encontrado referências correlacionando o modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; TAKEUCHI; NONAKA, 2008) ao uso de casos para a Gestão do Conhecimento, se o referido modelo for aplicado ao Método de Casos, pode-se verificar que os quatro estágios da conversão do conhecimento ocorrem na preparação e na discussão do caso. No artigo resultante da revisão sistemática, Barroso Tanoira (2017) relata, em pesquisa realizada no México, que estudantes universitários estagiários da Auditoria Superior do país contaram com a orientação dos auditores governamentais para a redação de casos a serem estudados em suas classes, tendo concluído que os casos são ótimas oportunidades para a geração, uso e transferência de conhecimento, conectando a prática à teoria. Para o autor, a prática de solucionar casos entre os alunos é uma boa forma de aprendizado; e a escrita de casos vai além, beneficiando alunos e os auditores governamentais que participaram do processo. Apesar de o resultado da

revisão sistemática de literatura ter se mostrado escasso, acredita-se que o Método de Casos possa ser integrado a um conjunto de práticas de Gestão do Conhecimento para articular teoria e prática, disseminando saberes e compartilhando o conhecimento relevante para as Instituições.

Acredita-se que, na revisão sistemática, uma das razões para a baixa ocorrência de artigos tratando do potencial uso do Método de Casos na Gestão do Conhecimento pode ser a diversidade de nomenclaturas que o método recebe, sendo, inclusive, tratado como estudo de caso por diversos autores. Na presente pesquisa, considerou-se estudo de caso como desenho de pesquisa e método de caso como metodologia pedagógica, mas verifica-se que, na utilização pedagógica dos casos, principalmente na fase de escrita do caso, são utilizados procedimentos muito similares aos de pesquisa, além da própria escrita, pois o ato de escrever representa uma reconstrução do conhecimento por meio da elaboração (DEMO, 2015). Ademais, os casos são um gênero textual acadêmico (ARAÚJO; SOUSA, 2016).

Para o desenvolvimento da presente dissertação, foi realizado um estudo de campo, desenhado por meio de método dedutivo, abordagem qualitativa e caráter descritivo, tendo como unidade de análise o grupo de estudos da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). A pesquisa teve o intuito de verificar a percepção do uso do Método de Casos como potencial ferramenta de Gestão do Conhecimento, no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, usando-se o modelo SECI desenvolvido por Nonaka e Takeuchi (1997) e Takeuchi e Nonaka (2008). A escolha da abordagem qualitativa pretendeu explicitar as percepções e os significados que os membros do grupo de pesquisa da PJDDC atribuíram a sua prática no uso de estudos de caso, enfatizando o processo de construção do conhecimento. Foram realizadas também entrevistas com membros do MPMG que já ocuparam cargos de direção e/ou função de membro de uma das unidades colegiadas do CEAF/MPMG, com vistas à replicação da iniciativa pela Escola Institucional em outros setores do MPMG. Os instrumentos de coleta de dados foram pesquisa documental, observação participante e entrevistas semiestruturadas, feitas a partir de roteiros previamente elaborados e aplicadas em uma amostra intencional, não-probabilística e não aleatorizada, com a escolha dos sujeitos por julgamento e acessibilidade,

considerando-se a disponibilidade para a realização da entrevista e, no caso dos membros do MPMG, aqueles que tivessem escolaridade em nível de pós-graduação *lato sensu* ou *stricto sensu*. Os dados resultantes foram submetidos à análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), utilizando-se o software *Interface de R pour les analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires* (Iramuteq).

A partir dos resultados da pesquisa de campo, acredita-se que o Método de Casos pode ser utilizado como ferramenta de Gestão de Conhecimento para aplicação nas organizações públicas, tendo-se por modelo teórico o modelo SECI de conversão do conhecimento, proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) e Takeuchi e Nonaka (2008). Na análise de CHD, foi obtida uma retenção de segmentos de texto de conteúdo significativo igual a 94.46% dos segmentos de texto, ao passo que, para que uma classificação seja considerada válida, há necessidade de uma retenção mínima de 75% dos segmentos de texto. O dendograma do CHD resultou em cinco classes distintas e, após a correlação com o protocolo da pesquisa, obtiveram-se as seguintes equivalências: (a) a Socialização, em razão da ocorrência de termos ligados ao compartilhamento de informações; (b) a Externalização, em razão da ocorrência de palavras ligadas ao registro de conhecimentos; (c) a Combinação, em razão da ocorrência de palavras ligadas à sistematização de informações; (d) a Internalização, em razão da ocorrência de palavras ligadas à internalização de conhecimentos; e (e) Condições Capacitadoras, em razão da ocorrência de palavras ligadas à motivação e à autonomia, a condição capacitadora mais observada nas respostas dos entrevistados.

A triangulação dos dados obtidos pela pesquisa documental, pela observação participante e pelo *corpus* resultante das entrevistas sugere que o Método de Casos pode ser considerado uma potencial ferramenta de Gestão do Conhecimento, pois compreende em suas diversas etapas as principais atividades relacionadas ao processo de conversão do conhecimento descrito pelo modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; TAKEUCHI; NONAKA, 2008), corroborando o entendimento de Burgoyne e Mumford (2001), que sugeriram a existência de uma relação do modelo SECI com o Método de Casos. Por fim, verificou-se que o registro de conhecimentos tácitos em formato de casos, conforme a metodologia adotada pelo grupo de estudos da PJDDC, revela a existência das etapas de conversão do conhecimento

segundo o modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; TAKEUCHI; NONAKA, 2008), tendo sido observadas as etapas em correlação com as atividades, a saber: Socialização (o compartilhamento de conhecimentos face a face e também por meio de ferramenta de comunidades de prática, a possibilidade de conversas com especialistas, a coleta de informações dentro e fora da organização, a realização de reunião informal na qual se compartilhe práticas e modelos mentais); Externalização (a utilização de metáforas e analogias para explicar conceitos, o registro do conhecimento obtido pelos próprios participantes, os relatos pessoais para registrar a produção do conhecimento); Combinação (o processamento da informação, a produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes, o agrupamento e síntese de registros de conhecimentos explícitos) e Internalização (a internalização de conhecimento pelo estudo de documentos, manuais ou rotinas de trabalho, a internalização de conhecimento pela ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais, a reflexão sobre a prática individual por meio de aprender fazendo), além da existência de, pelo menos, uma das Condições Capacitadoras (autonomia, liberdade de ação e motivação).

A partir da análise das entrevistas, foi possível verificar a percepção da relevância da utilização do Método de Casos no âmbito do MPMG para documentar experiências em forma de casos, sendo retratada, inclusive, como possível atividade de pesquisa sobre a evolução de posicionamentos nos Tribunais e no MPMG. Essa percepção corrobora a literatura de casos que associa a metodologia a um ponto de vista epistemológico diferente daquele que normalmente vem sendo utilizado no ensino e na formação e aperfeiçoamento profissional no âmbito jurídico e que permite aliar teoria e prática. Enfatize-se também a importância de se fazer um estoque de conhecimentos observáveis, percebido como uma forma de explicitar a evolução de entendimentos jurisprudenciais nos Tribunais e no próprio Ministério Público, por meio de uma metodologia participativa de construção coletiva de conhecimento.

A metodologia também foi percebida como uma atividade em que é possível se aprender-fazendo. Isso ocorre pela associação entre conceitos teóricos e os saberes práticos da aplicação do Direito, por meio de uma reflexão sobre a prática, ressignificando modelos mentais internalizados. Adicionalmente, o método também

foi percebido como promotor da habilidade de escrever, sendo principalmente verificado o aprimoramento da narrativa dos fatos de um dado caso concreto, essencial no estudo e na aplicação do Direito.

Dessa forma, acredita-se que a pergunta norteadora dessa pesquisa tenha sido respondida satisfatoriamente, podendo-se considerar que o método de escrita de casos pode ser aplicado efetivamente para a criação e disseminação de conhecimento organizacional pela Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CEAF/MPMG), por meio do modelo SECI, conforme análise proposta no objetivo geral do presente estudo. Os objetivos específicos propostos também foram atendidos, ao se realizar pesquisa bibliográfica para se compreender, na literatura sobre o tema, os conceitos de Gestão do Conhecimento, modelo SECI, Método do Caso e o processo para a construção e escrita de casos; ao se verificar a percepção dos membros do grupo de pesquisa da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre a criação de conhecimento e aprendizado organizacional; ao se verificar a percepção, junto a membros do MPMG que já ocuparam cargos de direção no CEAF e/ou função de membro de uma das unidades colegiadas da Escola Institucional, quanto à aplicabilidade e efetividade da utilização do método de escrita de casos para a criação do conhecimento e de sua consequente importância em nível de Aprendizagem Organizacional para a Instituição como um todo; e ao se propor um manual de orientação para a construção e escrita de casos e de notas de ensino, para uso em âmbito institucional pela Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CEAF/MPMG), com base na revisão de literatura e na análise do modelo usado pela PJDDC.

Ao reconhecer a importância dos saberes tácitos contidos na atividade funcional da instituição, promover a transmissão de conhecimentos e priorizar a dimensão pessoas em relação às ferramentas tecnológicas, o presente trabalho cumpre também sua proposta de promover inovação social e desenvolvimento local, pois, para Dagnino (2006), o próprio conhecimento em sua dimensão tácita ou explícita corresponde a inovação social. Ressalte-se também McInerney (2006), para quem o compartilhamento do conhecimento na Gestão do Conhecimento pressupõe aprendizagem individual ativa, gerando-se inovação e mudança em uma dimensão

que privilegia a interação entre pessoas. Essa capacidade de produzir novo conhecimento a partir de processos de conversão do conhecimento agrega valor ao nível local (ALBAGLI, 2006), isto é, agrega valor à Instituição, por meio da sinergia e da articulação de diversas áreas do saber.

Apesar das contribuições observadas, a pesquisa apontou que existem desafios para a implementação do Método de Casos no âmbito institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, como, por exemplo, a necessidade de criação /ampliação de bancos de dados de peças e pareceres e a padronização das peças com vistas a se uniformizarem também termos-chave de pesquisa nos bancos de dados. Outro ponto sensível a ser considerado é a necessidade de estudo do nível de acesso às informações para diferentes tipos de usuários e o envolvimento da Administração Superior no processo.

Espera-se que esse estudo subsidie futuras pesquisas pertinentes à atuação do MPMG e que o manual para orientação que aqui foi proposto também possa embasar, posteriormente, uma possível implementação de repositório de casos no âmbito da Escola Institucional, para a utilização pedagógica e o registro e compartilhamento de experiências, de lições aprendidas, de desafios e de melhores práticas implementadas, objetivando o desenvolvimento de pessoas.

Por fim, tendo sido feitas todas as observações anteriores, conclui-se que o Método de Casos pode ser efetivamente utilizado no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais como uma potencial ferramenta de Gestão do Conhecimento, conforme o modelo SECI. Conclui-se também que a presente pesquisa tem potencial para servir de subsídio para outros Ministérios Públicos e também outras Instituições do setor público.

7.1. Implicações gerenciais da pesquisa

Os resultados desta pesquisa demonstraram implicações no âmbito decisório e gerencial que devem ser consideradas, apresentando-se, portanto, ações concretas para se atuar diante dessas implicações. Ressalte-se que, para que ocorra o desenvolvimento de competências no âmbito da Escola Institucional, a visão

reducionista de que o ensino deve focar somente nas informações sobre a instituição e treinamentos de aplicação pragmática é insuficiente. Acredita-se que o papel da Escola Institucional é o de promover o desenvolvimento holístico de membros e servidores, abordando uma reflexão sobre as situações laborais como fonte de conhecimento e de aprimoramento, não só no nível profissional, como também no nível humano, promovendo a motivação para o aprender a aprender (SANTOS; FIGUEIREDO, 2018). Portanto, sugere-se:

- A criação, no nível institucional, de bancos de dados de peças e pareceres, nos moldes do banco de dados da PJDDC, considerando-se o nível de acesso a ser conferido a diversos tipos de usuários.
- A adoção de modelos de padronização de peças e de criação de termos-chave nas ementas dos pareceres e peças, para facilitar a pesquisa em bancos de dados.
- A criação de um repositório de casos, ou casoteca, para a disseminação do conhecimento registrado nos casos concretos, em conjunto com as áreas ligadas à Gestão do Conhecimento e de Tecnologia de Informação, para a verificação do suporte tecnológico mais adequado.
- A adoção do Método de Casos como material para discussões em cursos virtuais e presenciais, a fim de promover a troca de conhecimentos e a reflexão da articulação entre teoria e prática.
- No caso de criação do programa referente à escrita de casos a ser desenvolvido pela Escola Institucional, que este seja avaliado com base em resultados e retorno de investimento.

Acredita-se também que a elaboração de um manual de orientação sobre a construção de casos, produto técnico desta pesquisa, subsidie futuros trabalhos desse tipo no âmbito do MPMG, podendo também tornar possível a criação de um programa permanente de registro e uso de casos para a formação e aperfeiçoamento de estagiários, servidores e membros da Instituição, no intuito de

registrar o conhecimento decorrente da atuação funcional e preparar os integrantes da Instituição para lidarem com situações complexas.

7.2. Limitações da pesquisa

Podem ser elencados como fatores limitantes para a presente pesquisa a existência de terminologias distintas para se referir a caso, o desenho não aleatorizado da pesquisa, a falta de estudos semelhantes e a incipiência de um modelo de Gestão do Conhecimento formalmente instituído no Ministério Público de Minas Gerais.

A existência de terminologias, tais como estudo de caso, método de caso, caso para ensino e caso dificultam a realização de pesquisas bibliográficas em bases de dados.

Dentre as limitações da presente pesquisa, uma que deve ser observada, em razão do caráter não-aleatório de seu desenho, é que os dados obtidos não são generalizáveis para o contexto institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, servindo, inobstante, de importante diagnóstico da percepção sobre a metodologia no âmbito do grupo de estudos da PJDDC e de uma base para pesquisas futuras.

Outro aspecto limitante para a pesquisa é o fato de a Gestão do Conhecimento estar incipiente no MPMG, conforme se depreende de Resende e colaboradores (2007), existindo iniciativas isoladas no âmbito da Instituição. A falta de um programa de Gestão do Conhecimento na Instituição dificulta a criação de espaços permanentes de compartilhamento e transformação do conhecimento, seja na realização de ações de formação, capacitação ou aprimoramento, ou na produção advinda da criação de redes e fóruns de debate ou de troca de conhecimentos.

Outra limitação é a falta de estudos empíricos com objetivos semelhantes ao proposto nesta pesquisa, o que mostraram a revisão bibliográfica e a comparação de resultados com outros estudos realizados sobre as temáticas do uso do Método de Casos para a Gestão do Conhecimento, especialmente utilizando-se o modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; TAKEUCHI; NONAKA, 2008).

7.3. Recomendações para pesquisas futuras

Os resultados desta pesquisa abrem espaço para outros estudos que busquem a aplicação do Método de Casos na formação, aprimoramento e educação continuada de servidores públicos, especialmente de membros, servidores e estagiários dos Ministérios Públicos.

Não se poderia deixar de destacar, entretanto, que, para a ampliação de estudos e pesquisas sobre casos concretos e mesmo para a criação de um programa permanente nesse sentido, há que se percorrer um caminho para se tangibilizar o Método de Casos segundo as etapas do modelo de conversão do conhecimento. A PJDDC dispõe de base de dados de pareceres para a realização de pesquisa interna nos temas relacionados com a defesa de direitos difusos e coletivos. Essa base de dados foi primordial para a pesquisa de pareceres do grupo de estudos, considerando-se que existem níveis de acesso restrito a diferentes públicos do Ministério Público, conforme seu vínculo com a Instituição e conforme a matéria ou mesmo o processo em questão (processos de natureza individual, processos que correm em segredo de justiça etc.).

Outro fator de relevância a ser considerado em futuras pesquisas é o porquê da maior dispersão verificada na classe temática que representa a socialização, isto é, o porquê da percepção de problemas relacionados com a transmissão de conhecimentos tácitos entre indivíduos e a sua provável relação com a cultura institucional.

Tendo-se em vista o conjunto de considerações dos resultados da pesquisa, as seguintes reflexões são elencadas para o fomento de novos estudos:

- As instituições públicas estão preparadas e dispostas a compartilharem os conhecimentos decorrentes de processo decisório de suas ações internas e externas que resultem em melhores práticas ou mesmo aquelas não exitosas?

- Como se dará a regulação dos níveis de acesso aos conhecimentos gerados para públicos interno e externo?

Por fim, a presente pesquisa não buscou esgotar o tema, sugerindo-se futuras pesquisas empíricas de natureza qualitativa com aprofundamento das questões institucionais e das relações entre conhecimento e poder; ou a realização de pesquisas empíricas de natureza quantitativa com amostras aleatorizadas para a avaliação do uso do Método de Casos em um contexto institucional, podendo-se utilizar o modelo de quatro níveis de avaliação (KIRKPATRICK; KIRKPATRICK, 2006), visando à ampliação de estudos sobre casos concretos para outras áreas do MPMG e mesmo à criação de um programa permanente de pesquisa e formação com esse objetivo.

REFERÊNCIAS

ALBAGLI, Sarita. Conhecimento, inclusão social e desenvolvimento local. In: **Inclusão Social**, Brasília, v. 1, n. 2, p. 17-22, 2006. Disponível em: <<http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1514/1712>>. Acesso em 01 set. 2018.

ALBERTON, Anete; SILVA, Anielson Barbosa da. Como Escrever um Bom Caso para Ensino? Reflexões sobre o Método. In: **Revista de Administração Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 22, nº. 5, art. 6, p. 745-761, set./out., 2018. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rac/v22n5/1982-7849-rac-22-5-0745.pdf>>. Acesso em 12 jan. 2019.

ALMEIDA, Gregório Assagra de. Métodos de ensino nas Faculdades de Direito dos Estados Unidos e a possibilidade de sua utilização nas Escolas do Ministério Público brasileiro: reflexões a partir da experiência de pesquisa na Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse. In: CAMBI, Eduardo; ALMEIDA, Gregório Assagra de; MOREIRA, Jairo Cruz (Org.). **30 anos da Constituição de 1988 e o Ministério Público: avanços, retrocessos e os novos desafios**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.

ALMEIDA, Ronaldo. Estudo de caso: foco temático e diversidade metodológica. In ABDAL, Alexandre; OLIVEIRA, Maria Carolina Vasconcelos; GHEZZI, Daniela Ribas; SANTOS Júnior, Jaime. **Métodos de pesquisa em Ciências Sociais: Bloco Qualitativo**. São Paulo: SESC/CEBRAP, 2016.

ALVARENGA NETO, Rivadávia Correa Drummond. **Gestão do conhecimento em organizações: proposta de mapeamento conceitual integrativo**. 2005. 400 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. Usos e abusos dos estudos de caso. In: **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 36, n. 129, p. 637-651, set./dez. 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/cp/v36n129/a0736129.pdf>>. Acesso em 29 nov. 2017.

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. **O método nas ciências naturais e sociais**: pesquisa quantitativa e qualitativa. 4. reimp. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004.

ANGELONI, Maria Terezinha. **Organizações do Conhecimento**: infra-estrutura, pessoas e tecnologia. São Paulo: Saraiva, 2002.

ARAMENDI JAUREGUI, Pedro; BUJAN VIDALES, Karmele; GARÍN CASARES, Segundo; VEGA FUENTE, Amando. Estudio de caso y aprendizaje cooperativo en la universidad. Profesorado. In: **Revista de Currículum y Formación de Profesorado**, Granada, Espanha, vol. 18, n. 1, p. 413-429, jan./abr., 2014. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56730662024>>. Acesso em 13 jan. 2019.

ARAÚJO, Mirelle da Silva Monteiro; SOUSA, Socorro Cláudia Tavares de. Casos para o ensino: Uma abordagem a partir da linguística de texto. In: **Métodos e Pesquisa em Administração**, v. 1, n. 2, p. 69-79, 2016. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/mepad/article/view/32193/16726>>. Acesso em 12 fev. 2019.

BARBOSA, Eduardo Fernandes; MOURA, Dácio Guimarães de. Metodologias ativas de aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica. In: **Boletim Técnico do Senac**, Rio de Janeiro, v. 39, n.2, p.48-67, mai./ago. 2013.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARROSO TANOIRA, Francisco Gerardo. Preparing undergraduate students for career success through case study writing and implementation in real job contexts. In: **Nova Scientia**, v. 9, n. 19, p. 568-594, 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203353519030>>. Acesso em 19 jan. 2019.

BASTOS, Antônio Virgílio Bittencourt; GONDIM, Sônia Maria Guedes; LOIOLA, Elizabeth. Aprendizagem organizacional *versus* organizações que aprendem: características e desafios que cercam essas duas abordagens de pesquisa. In:

Revista de Administração USP, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 220-230, jul./ago./set. 2004.

BERTIN, Patrícia Rocha Bello; LEITE, Fernando César Lima; PEREIRA, Fernando do Amaral. **A informação em ciência e tecnologia como insumo para a inovação social**: elementos para discussão. In: XXIII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação – CBBB, 23., 2009, Bonito. Anais... Bonito, 2009. 11p

BITTAR, Eduardo C. B. **Metodologia da pesquisa jurídica**: teoria e prática da monografia para os cursos de Direito. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

BOISOT, Max Henri. **Information space**: a framework for learning in organizations, institutions and culture. Londres: Routledge, 1995.

BRASIL. **Constituição Federal da República Federativa do Brasil**, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 29 nov. 2017.

BRASIL. **Lei nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993**. Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8625.htm>. Acesso em 29 nov. 2017.

BRASIL. **Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em 29 nov. 2017.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Portaria normativa nº 17**, de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Diário Oficial da União 29/12/2009. Disponível em:

<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PortariaNormativa_17MP.pdf>. Acesso em 25 mar. 2019.

BRIX, Jacob. Exploring knowledge creation processes as a source of organizational learning: A longitudinal case study of a public innovation project. In: **Scandinavian Journal of Management**, v. 33, n. 2, p. 113–127, 2017. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522116302470/pdf?md5=948e7942bc25d82cc0e21323ff459206&pid=1-s2.0-S0956522116302470-main.pdf>>. Acesso em 14 mar. 2018.

BURGOYNE, John; MUMFORD, Alan. **Learning from the case method**. Wharley End, Bedfordshire, UK: Cranfield University, The European Case Clearing House, 2001. Disponível em: <<https://www.thecasecentre.org/files/downloads/research/RP0301M.pdf>>. Acesso em 10 fev. 2019.

BURKE, Peter. **O que é História do Conhecimento?** São Paulo: UNESP, 2016.

CADENA VON BAHTEN, Aline; ENGELHORN, Carlos Alberto. Engajando estudantes por meio da redação de bons casos: formação docente. In: **Revista Diálogo Educacional**, v. 17, n. 52, p. 387-407, out./dez., 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189154955005>>. Acesso em 19 jan. 2019.

CAMARGO, Brígido Vizeu; JUSTO, Ana Maria. **Tutorial para uso do software de análise textual IRAMUTEQ**. Universidade Federal de Santa Catarina, Curitiba, p.1-74, 2018. Disponível em: <<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/tutoriel-portugais-22-11-2018>>. Acesso em: 18 abr. 2019.

CARDANO, Mario. **Manual de Pesquisa Qualitativa: a contribuição da teoria da argumentação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

CARDOSO, Isa Mara. **Andragogia em ambientes virtuais de aprendizagem**. 2006. 158 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.

Disponível em:
<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_CardosoIM_1.pdf>. Acesso em:
19 jan. 2019.

CARVALHO, Isamir Machado de. **A dinâmica dos mecanismos de proteção e compartilhamento de conhecimento, no processo de desenvolvimento de software, em uma empresa pública de tecnologia da informação (TI)**. 2014. 288 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

CHIZZOTTI, Antonio. **Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais**. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

CHOO, Chun Wei. **A organização do conhecimento**: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. 3. ed. Trad. Eliana Rocha. São Paulo: SENAC, 2003.

CHOO, Chun Wei. Aprendizado como inteligência organizacional. In: TARAPANOFF, Kira (Org.). **Aprendizado organizacional**: fundamentos e abordagens multidisciplinares. v. 1. Curitiba: Intersaberes, 2012.

CHOO, Chun Wei. **Information management for the intelligent organization**: the art of scanning the environment. 3. ed. Medford, Nova Jersey: Information Today, 2002.

CHOO, Chun Wei. **The inquiring organization**: how organizations acquire knowledge and seek information. Nova Iorque: Oxford University Press, 2016.

COLTRE, Sandra Maria. **Aplicação do modelo de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi, em instituições de ensino superior - IES, para a promoção da qualidade da educação permanente**. 2004. 147 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

DAGNINO, Renato. Ciência e tecnologia para o desenvolvimento local: uma proposta transformadora. In: **RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico**, Ano VIII, nº 14, julho, p. 43-52, 2006. Disponível em: <<https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/issue/view/14>>. Acesso em 01 set. 2018.

DALFOVO, Michael Samir. **Casos Multiformatos em Administração**: Análise da Influência dos Estilos e Ambientes de Aprendizagem. 2013. 215 f. Tese (Doutorado em Administração). - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu. Disponível em: <<http://siaibib01.univali.br/pdf/Michael%20Samir%20Dalfovo.pdf>>. Acesso em 14 mar. 2018.

DAVENPORT, Thomas H. **Ecologia da informação**: por que só a tecnologia não basta para o sucesso na era da informação. 2. ed. São Paulo: Futura 1998.

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. **Conhecimento empresarial**. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DEAQUINO, Carlos Tasso Eira. **Como aprender** – andragogia e as habilidades de aprendizagem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015.

DEMO, Pedro. **Aprender como autor**. São Paulo: Atlas, 2015.

DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. **Pesquisa em ciências sociais aplicadas**: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

DIHL, Winicyus. **A teoria da criação do conhecimento organizacional relacionada à elaboração de relatórios de sustentabilidade empresarial**: um estudo exploratório em uma empresa geradora de energia. 2013. 119 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2013.

DOUBLEDAY, Alison F.; BROWN, Blase; PATSTON, Philip A.; JURGENS-TOEPKE, Pamela; STROTMAN, Meaghan Driscoll; KOERBER, Anne; HALEY, Colin; BRIGGS,

Charlotte; KNIGHT, G. William. Social Constructivism and Case-Writing for an Integrated Curriculum. In: **Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning**, v. 9, n. 1, p. 44-57, abr., 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.7771/1541-5015.1502>>. Acesso em 12 jan. 2019.

DRUCKER, Peter. O advento da nova organização. In: **Harvard Business Review**. Gestão do conhecimento. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.

DRUCKER, Peter. **Sociedade pós-capitalista**. São Paulo: Pioneira, 1994.

DUEK, Viviane Preichardt. **Educação inclusiva e formação continuada: contribuições dos casos de ensino para os processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores**. 2011. 351 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/14342>>. Acesso em 14 dez. 2018.

ELLET, W. **Manual de estudo de caso: como ler, discutir e escrever casos de forma persuasiva**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

ESLAVA, Adolfo. Análisis institucional de asuntos públicos: el problema de abastecimiento de oro para la joyería en Colombia. In: **Gestión y Política Pública**, México, v. 26, n. 1, p. 253-268, jun. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000100253&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 15 jan. 2019.

FERNANDES, Antônio Joaquim Schellenberger. **Direito à saúde: elementos materiais**. 2016, 356 p. Tese (Doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento) Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha, 2016b. Disponível em: <<https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2386>>. Acesso em 13 mar. 2019.

FERNANDES, Antônio Joaquim Schellenberger. **Direito à saúde: tutela coletiva e mediação sanitária**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2016a.

FIGUEIREDO, Fábio Silva; RAMOS FILHO, Américo Costa. Lições aprendidas em projetos como estratégia de sistematização do conhecimento organizacional: um estudo de caso de uma universidade pública federal. In: **Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL**, Santa Catarina, v. 11, n. 3, p. 63-85, set./dez., 2018. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319356599004>>. Acesso em 19 jan. 2019.

FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. **Aprendizagem e Inovação Organizacional**: as experiências de Japão, Coréia e Brasil. 2. ed. 12. reimpr. São Paulo: Atlas, 2012.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Scientific Electronic Library Online - SciELO**. São Paulo: FAPESP/BIREME/CNPq, 2019. Disponível em: <<http://www.scielo.br/>>. Acesso em 08 mai. 2019.

GARVIN, David A. Building a Learning Organization. In: **Harvard Business Review**, jul./ago., 1993. Disponível em: <<https://hbr.org/1993/07/building-a-learning-organization>>. Acesso em 13 jun. 2018.

GARVIN, David A. Making the Case: Professional education for the world of practice. In: **Harvard Magazine**, vol. 106, nº. 1, p. 56-107, set./out., 2003. Disponível em: <<http://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html>>. Acesso em 24 nov. 2017.

GIBBERT, Michael; PROBST, Gilbert; DAVENPORT, Thomas H. **Cooperative Case Writing**: a New Approach for Bridging Theoretical Significance and Practical Relevance? Relatório. Université de Genève, 2003. Disponível em: <<http://archive-ouverte.unige.ch/unige:5786>>. Acesso em 22 mar. 2018.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GIL, Antônio Carlos. Elaboração de casos para o ensino de Administração. In: **Revista Contemporânea de Economia e Gestão**. Vol. 2, n. 2, p. 07-16, jul./dez., 2004.

GIL, Antônio Carlos. **Estudo de caso**. São Paulo: Atlas, 2009.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

GITTERMAN, Alex. Interactive Andragogy: Principles, Methods, and Skills. In: **Journal of Teaching in Social Work**, Vol. 24, jul./ago./set., 2004. Disponível em: <<http://www.bu.edu/ssw/files/2010/11/Alex-Gitterman1.pdf>>. Acesso em 31 ago. 2018.

GOMES, Josir Simeone. **O Método de Estudo de Caso Aplicado à Gestão de Negócios: Textos e Casos**. 1. ed., 3. reimp. São Paulo: Atlas, 2012.

GRAHAM, Andrew. **Como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no setor público**. Brasília: ENAP, 2010. Disponível em: <http://antigo.enap.gov.br/images/livro_andrew_graham.pdf>. Acesso em 07 nov. 2017.

GRIDEL, Jean-Pierre. **La dissertation, les cas pratique et la consultation en Droit privé: méthodes, illustrations**. 4. ed. Paris: Dalloz, 1996.

GUÉDON, Jean Claude. Acesso aberto e divisão entre ciência predominante e ciência periférica. In: FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto; TARGINO, Maria das Graças (Org.). **Acessibilidade e visibilidade de revistas científicas eletrônicas**. São Paulo: Editora SENAC / Cengage Learning, 2010.

GWEE, June. **The Case Writer's Toolkit**. Cingapura: Palgrave Macmillan, 2018.

IKEDA, Ana Akemi; VELUDO-DE-OLIVEIRA, Tânia Modesto; CAMPOMAR, Marcos Cortez. O caso como estratégia de ensino na área de Administração. In: **Revista de**

Administração, São Paulo, v. 41, n. 2, p. 147-157, abr./mai./jun., 2006. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/2234/223417482003.pdf>>. Acesso em 27 dez. 2018.

INOJOSA, Rose Marie. Sinergia em políticas e serviços públicos: desenvolvimento social com intersetorialidade. In: **Cadernos FUNDAP**, n. 22, p 102-110, 2001. Disponível em: <http://www.pucsp.br/prosaude/downloads/bibliografia/sinergia_politicas_servicos_publicos.pdf>. Acesso em 30 abr. 2018.

INTERNATIONAL RECORDS MANAGEMENT TRUST. **Writing Case Studies: A Manual**. Londres: IRMT, 1999. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpvqxuq3XAhXIFZAKHchYCWcQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Firmt.org%2Fdocuments%2Feduc_training%2Feduc_resource%2FIRMT_ed_rec_writing_cs.doc&usg=AOvVaw2_cPoxkjFF4ljSk0BLX51i>. Acesso em 07 nov. 2018.

KIRKPATRICK, Donald L.; KIRCKPATRICK, James D. **Transformando conhecimento em comportamento**: use o modelo dos quatro níveis para melhorar seu desempenho. Trad. Vera Maria Marques Martins. São Paulo: Futura, 2006.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e escrever**. 2. ed. 4. reimp. São Paulo: Contexto, 2017.

LÉVY, Pierre; AUTHIER, Michel. **As árvores de conhecimentos**. São Paulo: Escuta, 1995.

LYNN, Laurence E. **Teaching & learning with cases**: a guidebook. Nova Iorque: Chatam House Publishers, 1999.

MACHADO, Antônio Alberto. **Ensino jurídico e mudança social**. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Trabalho-educação como objeto de investigação. In: **Trabalho & Educação**, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 127-136, jul./dez. 2005. Disponível em: <<https://seer.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/7241>>. Acesso em 26 de mar. de 2018.

MALHEIROS, Bruno. Fundamentos da Educação no Século XXI. In: RAMAL, Andrea (Org.). **Educação Corporativa** – fundamentos e gestão. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017a.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017b.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragem e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados**. 7. ed. 9 reimpr. São Paulo: Atlas, 2016.

MARTINS COELHO, Fabiana. O Cotidiano da Gestão Escolar: o método de caso na sistematização de problemas. In: **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 40, n. 4, p. 1261-1276, out./dez., 2015. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=317241516016>>. Acesso em 24 dez. 2018.

MARTINS, Gilberto de Andrade. **Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MASETTO, Marcos Tarcísio. **Competência pedagógica do professor universitário**. 3. ed. São Paulo: Summus Editorial, 2015.

MATTAR, João. **Metodologias ativas: para a educação presencial, blended e a distância**. 1. ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

MATTAR, João. **Metodologia científica na era da Informática**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

MERRIAM, S.B.; CAFFARELLA, R.S.; BAUMGARTNER, L. M. **Learning in adulthood**: a comprehensive guide. 3. ed. São Francisco: Jossey Bass, 2007.

MESSIAS VALDEVINO, Antônio; ADELINO BRANDÃO, Halana; SANTANA CARNEIRO, Jailson; TAUMATURGO DOS SANTOS, Ítalo Anderson; PIRES DE SANTANA, Webert Jannsen. Caso para ensino como metodologia ativa em administração. In: **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, ago., p. 1-12, 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441752441002>>. Acesso em 20 dez. 2018.

MIGLIOLI, Sarah. O método do caso aplicado ao ensino da biblioteconomia: histórico e perspectivas. In: **Encontros Bibli**: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, v. 19, n. 39, p. 1-18, jan./abr., 2014. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/viewFile/1518-2924.2014v19n39p1/26575>>. Acesso em 19 dez. 2018.

MINAS GERAIS. **Lei Complementar nº. 34, de 12/09/1994**. Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=34&ano=1994>>. Acesso em 29 nov. 2017.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. **O que é**. Disponível em: <<http://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/o-que-e/>>. Acesso em 29 nov. 2017a.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. **Planejamento estratégico**: gestão com resultados: 2010-2023. Belo Horizonte: Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, 2012. Disponível em: <<https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA95475A1E7015479351E0104F6>>. Acesso em 01 mar. 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL. **Projeto Político Pedagógico**. Disponível em: <<https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA961D6470F0161D8A394CA42B9>>. Acesso em 28 fev. 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. **Resolução PGJ nº. 59**, de 01/08/2011. Dispõe sobre a organização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Disponível em: <http://ws.mpmg.mp.br/biblio/normajur/normas/Res_PGJ_59_2011_atual.htm>. Acesso em 29 nov. 2017b.

MITRE, Sandra Minardi; SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo; GIRARDI-DE-MENDONÇA, José Márcio; MORAIS-PINTO, Neila Maria de; MEIRELLES, Cynthia de Almeida Brandão; PINTO-PORTO, Cláudia; MOREIRA, Tânia; HOFFMANN, Leandro Marcial Amaral. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em saúde: debates atuais. In: **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 13, sup. 2, p. 2133-2144, 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csc/v13s2/v13s2a18>>. Acesso em 20 mar. 2018.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem feita**. Repensar a reforma. Reformar o pensamento. 22 ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2015.

MOURALIS, Jean-Louis. **Les cas pratique em Droit Civil**. 2. ed. Paris: Ellipses, 2003.

NAUMES, William; NAUMES, Margareth J. **The art & craft of case writing**. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1999.

NONAKA, Ikujiro. A empresa criadora de conhecimento. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação**. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

NONAKA, Ikujiro; TOYAMA, Ryoko. Criação do Conhecimento como Processo Sintetizador. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

ORNGREEN, Rikke. **Multimedia teaching cases**. 2002, 277 f. Dissertação (Mestrado). – Department of Informatics of the Copenhagen Business School, Copenhagen, Dinamarca. Disponível em: <https://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7746/rikke_n_orngreen.pdf?sequence=1>. Acesso em 20 mar. 2018.

PARADELA, Victor Claudio; COSTA, Marília Maragão. **Modelagem de Organizações Públicas**. Rio de Janeiro: FGV, 2013

PEREIRA, Leonardo Santos. **Método do Caso para o ensino em administração: fatores determinantes para sua utilização na visão de alunos e professores**. 2012. 126 f. Dissertação (Mestrado em Administração). - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu. Disponível em: <<https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1670>>. Acesso em 13 mar. 2018.

PLAZA-ANGULO, Juan José. Creación de conocimiento en pequeños establecimientos hoteleros de España. In: **Revista Venezolana de Gerencia**, Zulia, Venezuela, v. 23, n. 82, 2018. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29056115003>>. Acesso em 20 jan. 2019.

PROBST, Gilbert J. B. Epilogue: Putting knowledge to work: Case-writing as a knowledge management and organizational learning tool. In: DAVENPORT, Thomas H.; PROBST, Gilbert J. B. (Org.). **Knowledge Management Case Book: Siemens Best Practices**. 2. ed. Nova Iorque: John Wiley & Sons. 2002.

RESENDE, Ricardo Antônio de Moraes; COLAUTO, Romualdo Douglas; AVELINO, Bruna Camargos. Avaliação da Gestão do Conhecimento: um estudo na Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. In: **Enfoque: Reflexão Contábil**. Paraná, v. 26 n. 1, p. 29 – 4,1 jan./ abr., 2007.

SALVIATI, Maria Elisabeth. **Manual do Aplicativo Iramuteq**: versão 0.7 Alpha 2 e R Versão 3.2.3. 2017. Disponível em: <<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/manual-do-aplicativo-iramuteq-par-maria-elisabeth-salviati>>. Acesso em 10 abr. 2019.

SANTOS, Alessandra de Souza; FIGUEIREDO, Frederico de Carvalho. Educação continuada em Escolas de Governo: uso de andragogia no desenvolvimento de competências profissionais. In: **Revista CESUMAR – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas**, v. 23, n. 1, p. 27-46, jan./jun. 2018. Disponível em: <<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/view/6464>>. Acesso em 02 mai. 2019.

SERDAR TÜLÜCE, Hande. Using the case story method in a teacher education practicum: Affordances and constraints. In: **Educational Sciences: Theory & Practice**, v. 16, n. 4, p. 1275-1295, 2016. Disponível em: <<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1115046.pdf>>. Acesso em 12 jan. 2019.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016.

SHARP, Brett. S.; AGUIRRE, Grant C.; KICKHAM, Kenneth. **Managing in the public sector: a casebook in Ethics and Leadership**. 2. Ed. Nova Iorque: Routledge, 2017.

SHINODA, Ana Carolina Messias; TUMELERO, Cleonir; MERINO, Martín Hernani; DANESE, Angelo Monteiro; CARNAÚBA, Adriano Augusto Costa; MARINHO, Bernadete de Lourdes. Um estudo sobre a utilização de andragogia no ensino de pós-graduação em administração. In: **REGE**, v. 21, n. 4, p. 507-523, out./dez. 2014.

Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rege/article/download/99953/98443>>. Acesso em 05 mai. 2018.

SHRIVASTAVA, Paul A. Typology of Organizational Learning Systems. In: **Journal of Management Studies**, v. 20, n. 1, p. 7-28, 1983.

SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. Análise de conteúdo: exemplo de aplicação da técnica para análise de dados qualitativos. In: **Qualit@s Revista Eletrônica**, v. 17, n. 1, p. 1-15, 2015.

SILVA, Sergio Luis da. Gestão do conhecimento: uma revisão crítica orientada pela abordagem da criação do conhecimento. In: **Ciência da Informação**, Brasília, v. 33, n. 2, p. 143-151, maio/ago., 2004.

SORDI, Victor Fraile; CUNHA, Cristiano José Castro de Almeida; NAKAYAMA, Marina Keiko. Criação de conhecimento nas organizações: epistemologia, tipologia, facilitadores e barreiras. In: **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, João Pessoa, v. 7, n. 2, p. 160-174, jul./dez. 2017.

SOUSA, Alair Domingues de. **As práticas de Gestão de Conhecimento nas organizações públicas**: o Ministério da Justiça. 2002. 125 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2002.

TAKAHASHI, Adriana Roseli Wünsch. **Competências, aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento**. Curitiba: Intersaberes, 2015.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Criação e Dialética do Conhecimento. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

TERRA, José Cláudio C. **Gestão do conhecimento**: o grande desafio empresarial - uma abordagem baseada no aprendizado e na criatividade. São Paulo: Negócio Editora, 2000.

THIESEN, Juarez. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem. In: **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 39, p. 545-598, set./dez. 2008. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000300010>. Acesso em 22 abr. 2018.

TUOMI, Ilkka. Data is more than knowledge: implications of the reversed knowledge hierarchy for knowledge management and organizational memory. In: **Journal of Management Information Systems**, vol. 16, n. 3, p. 103-117, winter 1999.

UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DO ESTADO DO MÉXICO. **Red de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal** – Redalyc. Versão 3.0. México: UAEM, 2017. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/home.oa>>. Acesso em 08 mai. 2019.

US DEPARTMENT OF EDUCATION. Institute of Educational Sciences. **Education Resources Information Center** - ERIC. Washington: IES, 2014. Disponível em: <<https://eric.ed.gov/>>. Acesso em 08 mai. 2019.

VÁZQUEZ-ZENTELLA, Verónica; PÉREZ GARCÍA, Teresa Verónica; BARRIGA ARCEO, Frida Díaz. El caso de Juan, el niño triqui. Una experiencia de formación docente en educación intercultural. In: **Revista Mexicana de Investigación Educativa**, México, vol. 19, n. 60, p. 129-154, jan./mar., 2014. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14029405007>>. Acesso em 15 jan. 2019.

VEGA, Gina. **The case writing workbook**: a self-guided workshop. 2. ed. Nova Iorque: Routledge, 2017.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Na sala de aula: o estudo dirigido. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). **Técnicas de ensino**: por que não? 21. ed. Campinas: Papyrus, 2011.

VON KROGH, Georg; ICHIJO, Kazuo; NONAKA, Ikujiro. **Facilitando a criação de conhecimento**: reinventando a empresa com o poder da inovação contínua. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

YIN, Robert K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

YIN, Robert K. **Pesquisa qualitativa do início ao fim**. Porto Alegre: Penso, 2016.

ZITSCHER, Harriet Christiane. **Metodologia do ensino jurídico com casos**: teoria e prática (com exemplos do Direito do Consumidor e do Direito Civil). Belo Horizonte: Del Rey, 1999.

APÊNDICE I

PROTOCOLO DE PESQUISA

O protocolo da presente pesquisa pode ser visualizado no quadro 13 na página seguinte.

Quadro 13. Protocolo de pesquisa

CONSTRUTO MODOS DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO - SOCIALIZAÇÃO			
VARIÁVEL	AUTORES	QUESTÕES	TÉCNICA DE COLETA
Compartilhamento de experiências	Takeuchi e Nonaka (2008); Nonaka e Takeuchi (1997); Choo (2003); Probst (2002); Graham (2010); Gwee (2018)	Existe o compartilhamento de experiências na prática de escrita de casos?	Observação participante, análise documental, entrevistas
Troca de conhecimentos tácitos face a face		Existe a troca de conhecimentos tácitos face a face na prática de escrita de casos?	
Coleta de informações dentro e fora da organização		Existe a coleta de informações dentro e fora da organização na prática de escrita de casos?	
Conversa com especialistas		Existe a realização de conversas com especialistas na prática de escrita de casos?	
Reunião informal na qual se compartilhem práticas e modelos mentais		Existem reuniões informais nas quais se compartilhem práticas e modelos mentais na prática de escrita de casos?	
CONSTRUTO MODOS DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO - EXTERNALIZAÇÃO			
VARIÁVEL	AUTORES	QUESTÕES	TÉCNICA DE COLETA
Utilização de metáforas e analogias para explicar conceitos	Takeuchi e Nonaka (2008); Nonaka e Takeuchi (1997); Choo (2003); Probst (2002); Graham (2010); Gwee (2018)	Existe a utilização de metáforas e analogias para explicar conceitos na prática de escrita de casos?	Observação participante, análise documental, entrevistas
Registro do conhecimento obtido pelos próprios participantes		Existe o registro do conhecimento obtido pelos próprios participantes na prática de escrita de casos?	
Incorporação de experiências pessoais às bases de dados organizacionais		Existe a incorporação de experiências pessoais às bases de dados organizacionais com a prática de escrita de casos?	
Relatos pessoais para registrar a produção do conhecimento		Existe a produção de relatos pessoais para registrar a produção do conhecimento na prática de escrita de casos?	
CONSTRUTO MODOS DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO - COMBINAÇÃO			
VARIÁVEL	AUTORES	QUESTÕES	TÉCNICA DE COLETA
Processamento da informação (classificação e organização de informação)	Takeuchi e Nonaka (2008); Nonaka e Takeuchi (1997); Choo (2003); Probst (2002); Graham (2010); Gwee (2018)	Existe o processamento da informação (classificação e organização de informação) na prática de escrita de casos?	Observação participante, análise documental, entrevistas
Produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes		Existe a produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes na prática de escrita de casos?	
Agrupamento e síntese de registros de conhecimentos explícitos		Existe o agrupamento e síntese de registros de conhecimentos explícitos na prática de escrita de casos?	
Incorporação de conhecimentos pela análise de documentos ao banco de dados organizacional		Existe a incorporação de conhecimentos pela análise de documentos ao banco de dados organizacional na escrita de casos?	

CONSTRUTO MODOS DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO - INTERNALIZAÇÃO			
VARIÁVEL	AUTORES	QUESTÕES	TÉCNICA DE COLETA
Internalização de conhecimento pelo estudo de documentos, manuais ou rotinas de trabalho	Takeuchi e Nonaka (2008); Nonaka e Takeuchi (1997); Choo (2003); Probst (2002); Graham (2010); Gwee (2018)	Existe a internalização de conhecimento pelo estudo de documentos, manuais ou rotinas na escrita de casos?	Observação participante, análise documental, entrevistas
Internalização de conhecimento pela ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais		Existe a internalização de conhecimento por meio da ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais na prática de escrita de casos?	
Reflexão sobre a prática individual por meio de aprender fazendo		Existe a reflexão sobre a prática individual por meio de aprender fazendo na escrita de casos?	
Incorporação de melhores práticas		Incorporam-se melhores práticas na escrita de casos?	
CONSTRUTO CONDIÇÕES CAPACITADORAS DA CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL			
VARIÁVEL	AUTORES	QUESTÕES	TÉCNICA DE COLETA
Intenção - definição clara dos conhecimentos a serem criados e armazenados	Takeuchi e Nonaka (2008); Nonaka e Takeuchi (1997)	Existe a definição clara dos conhecimentos a serem criados e armazenados no processo de escrita de casos?	Observação participante, análise documental, entrevistas
Autonomia - liberdade de ação e motivação		Há liberdade de ação e motivação na escrita de casos?	
Flutuação e caos criativo – reflexão e mudança de estratégias		Existem oportunidades para reflexão e mudança de estratégias no processo de escrita de casos?	
Redundância - superposição intencional de informações sobre atividades da empresa		Existe superposição intencional de informações sobre atividades da empresa no processo de escrita de casos?	
Variedade de requisitos - diferentes maneiras de se combinar informações de modo acessível em todos os níveis organizacionais		Existem diferentes maneiras de se combinar informações de modo acessível em todos os níveis organizacionais no processo de escrita de casos?	

Fonte: Elaborado pela autora com base em Dihl (2013).

APÊNDICE II

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO

O que observar?

- Ambiente físico;
- Compartilhamento de conhecimentos em ambiente virtual;
- Interação entre os membros do grupo de pesquisa;
- Autonomia dos membros do grupo;
- Condução das reuniões;
- Conversas informais e relatos pessoais;
- Conversas com especialistas;
- Reflexões individuais e discussões no desenvolvimento dos trabalhos;
- Receptividade para compartilhar conhecimento entre os membros do grupo;
- Acesso a informações e bases de dados organizacionais;
- Utilização de metáforas e analogias para explicitar conceitos;
- Produção de novos documentos a partir de informações coletadas em várias fontes;
- Agrupamento e síntese de registros de conhecimentos explícitos;
- Incorporação de conhecimentos pela análise de documentos ao banco de dados organizacional;
- Aprender fazendo e reflexão sobre a práxis;
- Relatos e ocorrências de ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais.

Os registros da observação participante serão feitos por meio de caderno de campo.

APÊNDICE III

ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS MEMBROS DO GRUPO DE PESQUISA

Apresentação

- Contextualizar a pesquisa;
- Solicitar a permissão do(s) entrevistado(s) para entrevistar e gravar a entrevista e solicitar que assine(m) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização para Uso da Imagem e Depoimentos;
- Assegurar confidencialidade da entrevista.

Perfil do entrevistado

- Nome;
- Escolaridade máxima;
- Cargo ocupado;
- Tempo de trabalho na organização.

Questões

1. Para você, as informações sobre a atividade proposta foram claras?
2. Os vídeos e documentos explicativos sobre cada fase da escrita de casos concretos foram importantes para sua compreensão?
3. Foi solicitado aos membros do grupo produzirem fichas de leitura a partir dos acórdãos escolhidos. Na sua opinião, a construção dessas fichas auxiliou o processo de escrita do caso concreto? Explique como.
4. Você sugeriria alguma implementação no modelo de fichas de leitura de acórdãos?
5. Foi solicitado aos membros do grupo produzirem planilhas sintetizando as diversas fichas de leitura dos acórdãos escolhidos. Na sua opinião, como a construção dessa planilha auxiliou o processo de escrita do caso concreto?
6. Além dos acórdãos, você utilizou, para subsidiar seu trabalho, o banco de pareceres da PJDDC ou outra base de dados, organizacional ou externa?
7. Quais foram as dificuldades de acesso à informação interna ou externa para realizar a sua escrita?
8. Você construiu fichas de leitura e/ou planilhas para essas outras informações?
9. Qual a utilidade da exemplificação por meio de metáforas e analogias no esclarecimento de conceitos e processos na prática de escrita de casos?
10. Na sua percepção, existe o compartilhamento de experiências na prática de escrita de casos concretos? Em quais ocasiões?
11. Na sua opinião, você sentia liberdade e encorajamento para compartilhar experiências, dúvidas e dificuldades com os demais membros do grupo?
12. Os relatos pessoais de colegas do grupo auxiliaram no seu processo de escrita? Como?
13. Você acha que o compartilhamento de experiências ocorre durante as reuniões presenciais e também por meio da ferramenta digital de compartilhamento (Coppla)? Você tem preferência por algum deles? Explique.
14. Na sua opinião, como a conversa com outros Procuradores de Justiça da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos auxiliou a produção do seu trabalho?

15. Na sua opinião, a escrita de casos permite a reflexão sobre a sua prática individual e cria uma possibilidade de aprender fazendo?
16. Você vivenciou alguma mudança de prática ou de atitude em decorrência do que aprendeu nesse processo?
17. Você fez algum tipo de registro do conhecimento obtido durante as reuniões?
18. Em caso afirmativo, essa prática auxiliou o seu processo de construção de casos concretos?
19. Você acessou as transcrições das reuniões? Essa prática auxiliou o seu processo de construção de casos concretos?
20. Na sua opinião, qual será a relevância do conhecimento gerado com essa escrita?
21. Futuramente, como as pessoas em outros setores da PGJ podem ter acesso a esse conhecimento produzido pelo grupo da PJDDC?
22. Gostaria de relatar mais alguma coisa, inclusive que não tenha sido objeto de questionamento?

Agradecimento pela entrevista

- Agradecimento pela entrevista;
- Perguntar à pessoa entrevistada se há algo que ela gostaria de acrescentar;
- Solicitar à pessoa entrevistada uma futura entrevista, caso seja necessário;
- Lembrar à pessoa entrevistada o caráter confidencial da entrevista;
- Perguntar à pessoa entrevistada se a entrevista transcorreu de maneira tranquila e ética em sua opinião.

APÊNDICE IV

ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OCUPAM OU OCUPARAM CARGO DE DIREÇÃO NA ESCOLA DO MPMG

Apresentação

- Contextualizar a pesquisa;
- Solicitar a permissão do(s) entrevistado(s) para entrevistar e gravar a entrevista e solicitar que assine(m) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização para Uso da Imagem e Depoimentos;
- Assegurar confidencialidade da entrevista.

Perfil do entrevistado

- Nome;
- Escolaridade máxima;
- Cargo ocupado;
- Tempo de trabalho na organização.

Questões

1. Foi solicitado aos membros do grupo produzirem fichas de leitura a partir dos acórdãos escolhidos. Na sua opinião, a construção dessas fichas auxilia o processo de escrita de casos concretos? Explique como.
2. Você sugeriria alguma implementação no modelo de fichas de leitura de acórdãos?
3. Foi solicitado aos membros do grupo produzirem planilhas sintetizando as diversas fichas de leitura dos acórdãos escolhidos. Na sua opinião, a construção dessa planilha auxilia o processo de escrita do caso concreto? Explique como.
4. Além de acórdãos, os membros do grupo de pesquisa também podem utilizar o banco de pareceres da PJDDC e outras bases de dados. Na sua opinião, quais são as dificuldades em se operacionalizar esse acesso?
5. Na sua opinião, a exemplificação por meio de metáforas e analogias é útil para esclarecer conceitos e processos na prática de escrita de casos? Explique como.
6. Na sua percepção, existe o compartilhamento de experiências na prática de escrita de casos concretos? Em quais ocasiões?
7. Na sua opinião, para se construírem casos concretos, é necessário que ocorram reuniões informais para compartilhar experiências, dúvidas e dificuldades com os demais membros do grupo?
8. Você acha que o compartilhamento de experiências ocorre durante as reuniões presenciais e também por meio da ferramenta digital de compartilhamento? Como?
9. Você conhece exemplos ou já participou de comunidades de práticas? Quais?
10. Na sua opinião, a conversa com outros Procuradores de Justiça da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos pode auxiliar a produção do trabalho?
11. Na sua opinião, a escrita de casos permite a reflexão sobre a prática individual, como uma forma de aprender fazendo? Você vivenciou alguma experiência semelhante?

12. Na sua opinião, o conhecimento gerado com essa escrita será de relevância para a Instituição? Por quê?
13. Futuramente, como as pessoas em outros setores da PGJ podem ter acesso a esse conhecimento produzido pelo grupo da PJDDC? (Por meio das publicações, futuramente, em uma casoteca ou banco de dados?)
14. Na sua experiência, esse tipo de atividade poderia ser replicado em cursos ou em outros setores da Instituição?

Agradecimento pela entrevista

- Agradecimento pela entrevista;
- Perguntar à pessoa entrevistada se há algo que ela gostaria de acrescentar;
- Solicitar à pessoa entrevistada uma futura entrevista, caso seja necessário;
- Lembrar à pessoa entrevistada o caráter confidencial da entrevista;
- Perguntar à pessoa entrevistada se a entrevista transcorreu de maneira tranquila e ética, em sua opinião.

APÊNDICE V

PRODUTO TÉCNICO: “GESTÃO DO CONHECIMENTO E O MODELO ALEMÃO DO MÉTODO DE CASOS NO MPMG: UM MANUAL PARA USO INSTITUCIONAL DE CASOS”

INTRODUÇÃO

O Ministério Público brasileiro tem enfrentado situações complexas no âmbito de sua atividade funcional, em decorrência de mudanças na sociedade e no contexto histórico atual. Segundo Graham (2010), os casos permitem abordar assuntos complexos e multifacetados, a partir de diferentes pontos de vista. De acordo com o autor, os casos oferecem uma forma estruturada de compartilhar experiências, revelar desafios e oportunidades com os quais a organização se depara, abordar lições aprendidas, apontar vulnerabilidades, prevenir erros e documentar melhores práticas, com vistas ao desenvolvimento de pessoas.

As experiências adquiridas, as técnicas utilizadas e as soluções desenvolvidas em um ambiente de recursos escassos ou limitados podem e devem ser aproveitadas, evitando-se o retrabalho e a perda de conhecimentos relevantes.

Segundo Graham (2010), os casos são potencialmente úteis para a apresentação de conhecimentos tácitos, que são conhecimentos de difícil formalização ou comunicação, mas que podem ser facilmente colocados em palavras, por meio de histórias que descrevem e contextualizam o fato representado. O autor ressalta que os casos documentam práticas no contexto organizacional em forma de conhecimento explícito, que são conhecimentos formalizados, facilmente transmissíveis entre indivíduos e grupos, por meio de fórmulas matemáticas, regras, especificações, manuais, rotinas, etc.

Probst (2002) corrobora essa visão, ao afirmar que a escrita de casos é apropriada para retratar o conhecimento tácito e a experiência adquirida ao longo do tempo, em razão de sua característica primordial de transmitir as melhores práticas e as falhas que ocorreram ao se lidar com problemas complexos e experiências. Para o autor, a escrita de casos permite a aprendizagem no nível organizacional não somente ao promover a coleta de conhecimentos e reflexão sobre eles, mas também ao explicitar conhecimentos e demonstrar sua importância e aplicação dentro da organização, de forma cooperativa.

Segundo Graham (2010), os casos representam uma fonte valiosa para fins de Aprendizagem Organizacional e de transferência de conhecimento em instituições públicas. Além da Escola do Serviço Público Canadense (Canada School of Public Service – CSPS) e do Instituto de Administração Pública do Canadá (Institute of Public Administration of Canada - Ipac), o autor cita diversas experiências mundiais de repositórios de casos e enfatiza o Programa de Estudos de Caso Anzog, criado pela Escola de Governo da Austrália e da Nova Zelândia, para o programa formal de capacitação dessa escola.

Gwee (2018) reporta que o setor público em Cingapura iniciou um esforço de documentação de histórias institucionais em forma de casos, em 2009. Inicialmente, a iniciativa de documentação ocorreu no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Nacional para registrar políticas, processos e lições aprendidas no desenvolvimento de Cingapura. Posteriormente, a autora relata que outros órgãos públicos de Cingapura passaram a documentar suas experiências em forma de casos para treinamento interno.

Sharp, Aguirre e Kickham (2017) sugerem casos construídos com base em ocorrências reais, para a formação de agentes públicos nas áreas de liderança, ética e gestão pública nos Estados Unidos. Eslava (2017) sugere que o uso de casos é de grande utilidade para a construção de conhecimento pertinente para o estudo da teoria e para a análise da aplicação de políticas públicas latino-americanas.

Ademais, o material que constitui os casos pode ser utilizado como subsídio para ações educacionais de formação e capacitação, e sua aplicação pedagógica prioriza a integração entre teoria e vivência profissional.

O uso pedagógico de casos permite a reflexão teórica e participação ativa dos alunos a partir de situações concretas, ao desafiá-los a solucionar problemas reais com base nos dados disponibilizados, aprimorando a sua capacidade de julgamento de cenários e de tomada de decisão.

O MÉTODO DE CASOS

O Método de Casos possui ampla utilização na área jurídica, sendo uma ferramenta institucional para programas de Gestão do Conhecimento, uma vez que permite a documentação de experiências em forma de casos e, inclusive, o registro da evolução de posicionamentos nos Tribunais e no MPMG.

Breve Histórico do Método de Casos na Alemanha

O Método do Caso é conhecido principalmente por seu uso na Universidade de Harvard, um centro de excelência no ensino norte-americano. Entretanto, segundo Zitscher (1999), essa metodologia de ensino surgiu na Prússia, no fim do século XVIII.

À época, foi introduzido um sistema de provas estatais e de estágio obrigatório para os juízes de alta instância e, até a metade do século XIX, essa formação foi estendida para todos os juristas e advogados. Esse desenvolvimento passou a exigir cinco anos de estágio obrigatório e quatro exames estaduais, que consistem da análise e solução de casos construídos hipoteticamente e de casos colhidos de decisões judiciais e adaptados à prova. Até hoje a Alemanha utiliza essa metodologia de casos práticos no ensino jurídico.

Para Liebrecht (2015), o fundamento da formação jurídica alemã promove um nível de análise sistemático alto e ensina a pensar não somente com base no conteúdo normativo, mas na ideia de que as normas fazem parte de uma cadeia de redes normativas que podem se constituir de maneira diferente para cada caso concreto.

USO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO

Ao se correlacionar o Método de Casos às etapas do processo SECI proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) e por Takeuchi e Nonaka (2008), é possível observar que as variáveis constantes de cada etapa do processo ocorrem no Método de Casos.

O processo de conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito, denominado Processo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), ocorre, considerando que, segundo Choo (2003), o conhecimento tácito tem pouco valor para a organização enquanto permanecer como know-how pessoal, porém conhecimento explícito não surge espontaneamente, mas é proveniente do conhecimento tácito.

Esse processo ocorre com a sinergia e a complementaridade entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito na organização e pode ser visualizado na figura 1.

Figura 1. Processo SECI.

Fonte: Takeuchi; Nonaka (2008, p. 24)

Esse processo é representado por uma espiral contínua e retroalimentável de construção do conhecimento organizacional, em que ocorrem as seguintes etapas: socialização (converte conhecimento tácito em conhecimento tácito), exteriorização (converte conhecimento tácito em conhecimento explícito), combinação (converte conhecimento explícito em conhecimento explícito) e internalização (converte conhecimento explícito em conhecimento tácito) (CHOO, 2003; TAKEUCHI; NONAKA, 2008).

Essas etapas do processo SECI são contínuas e retroalimentáveis, e o conhecimento criado é então mobilizado e amplificado na organização, passando do nível do indivíduo para o nível de grupo e assim por diante, até ser cristalizado no nível da organização. O ciclo se completa e é realimentado com a contínua criação de conhecimentos.

Esse processo de criação do conhecimento organizacional pode ser visualizado na figura 2.

Figura 2. Espiral da criação do conhecimento organizacional.

Fonte: Nonaka; Takeuchi (2008, p. 70)

Para Choo (2003), a socialização é o processo pelo qual se adquire conhecimento tácito ao se partilhar experiências por meio da observação, da imitação e da prática. Para Silva (2004, p. 145): “Uma frase síntese dessa conversão [socialização] pode ser, então, ‘troca de conhecimentos face a face entre pessoas’”. Ao se correlacionar o modelo SECI e a etapa de socialização, percebe-se que esta envolve o compartilhamento de informações com troca de conhecimentos tácitos face a face, durante a coleta de informações para a produção e a escrita dos casos, além de sua discussão em sala de aula.

Segundo Choo (2003), a externalização é a conversão do conhecimento tácito em conceitos explícitos por meio da utilização de metáforas, analogias e modelos. Para Silva (2004, p.146): “Uma frase síntese dessa conversão [externalização] pode ser, então, ‘o registro do conhecimento da pessoa feito por ela mesma’”. Na correlação do processo SECI com o Método de Casos, a etapa de externalização, que envolve atividades como a utilização de metáforas e analogias nas narrativas dos casos, possibilita que os participantes das discussões em sala de aula externem relatos pessoais que exemplifiquem a sua compreensão do caso, incorporando exemplos de experiências pessoais.

Segundo Choo (2003), a combinação é a denominação do processo pelo qual se constrói conhecimento explícito novo ao se reunir conhecimentos explícitos provenientes de várias fontes, como, por exemplo, classificação e organização de informação existente em bancos de dados para produzir novos conhecimentos explícitos. Segundo Silva (2004, p. 146): “Uma frase síntese desta conversão [combinação] pode ser, então: o agrupamento dos registros de conhecimentos”. Ao se correlacionar o processo SECI com o Método de Casos, a etapa de combinação, que envolve o processamento de informações, ocorre tanto no ato da construção e escrita dos casos, quanto no processo de estudo e compreensão do caso apresentado em sala de aula.

Segundo Choo (2003), a internalização é a denominação do processo pelo qual o conhecimento explícito é incorporado ao conhecimento tácito, isto é, as experiências vivenciadas são internalizadas pelos indivíduos na forma de modelos mentais ou

rotinas de trabalho comuns. Para Silva (2004, p. 146): “Uma frase síntese desta conversão [internalização] pode ser, então: ‘o aprendizado pessoal a partir da consulta dos registros de conhecimentos’”. Na correlação do processo SECI com o Método de Casos, a etapa de internalização envolve a reflexão sobre a prática individual e consiste na ressignificação de vivências, práticas e modelos mentais e no aprender fazendo.

A figura 3 apresenta o modelo SECI em maior detalhe, resumindo as etapas, sua representação e as atividades envolvidas em cada uma delas.

Figura 3. Modelo SECI de criação do conhecimento.

Fonte: Nonaka; Toyama (2008, p. 96)

USO PEDAGÓGICO DOS CASOS

O processo de ensino e aprendizagem de adultos (Andragogia)

O termo andragogia vem do grego *andros* (adulto) e *agogus* (liderar, conduzir, guiar) e significa “a arte e ciência de auxiliar adultos a aprenderem” (KNOWLES, 1980 apud MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2007, p. 84). Pedagogia deriva do grego *paid*, que significa criança, e *agogus* e significa “a arte e ciência de auxiliar crianças a aprenderem” (KNOWLES, 1980 apud MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2007, p. 84). O termo andragogia, segundo o Nottingham Andragogy Group (apud SHINODA et al., 2014), foi cunhado por Alexander Kapp, em 1833, tendo sido popularizado por Malcom Knowles, em 1970, com a publicação de seu livro *The modern practice of adult education*.

Segundo Shinoda e colaboradores (2014), os conceitos de pedagogia (ensino de crianças) e andragogia (ensino de adultos) não são opostos, mas complementares. Indo ao encontro desse pensamento, DeAquino (2015, p. 12) afirma que a

pedagogia e a andragogia se encontram em extremidades opostas de um contínuo e apresentam “diferenças significativas na maneira de abordar o aprendiz, o ambiente de aprendizagem e a forma como ocorre a interação professor-aluno”.

A pedagogia representa um extremo do contínuo, caracterizada por uma aprendizagem direcionada, na qual o aprendiz tem maior dependência do educador. Na outra extremidade, a andragogia ou aprendizagem facilitada, consiste de um aprendiz mais independente no seu processo de aprendizagem. Esse aprendiz, normalmente um adulto, é responsável por sua educação, sua evolução profissional e suas decisões, sendo motivado por fatores internos. Nessa perspectiva, o professor não é o único detentor do conhecimento, mas atua como um facilitador do processo de aprendizagem dos alunos. Knowles, Holton III e Swanson (apud SHINODA et alli, 2014) enfatizam que muitos adultos podem ainda necessitar de uma abordagem pedagógica, por possuírem menor capacidade de autodirecionamento e por serem pouco questionadores.

Shinoda e colaboradores (2014) explicitam os princípios da andragogia, resumindo os conceitos elaborados por diversos autores. Segundo eles:

Lindeman (1926) [...] destacou cinco pressupostos-chave para a educação de adultos: (1) adultos são motivados a aprender na medida em que experimentam que suas necessidades e interesses são satisfeitos; (2) a orientação para a aprendizagem está centrada na vida; (3) o centro da metodologia da educação do adulto deve ser a experiência; (4) adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos; (5) as diferenças individuais entre as pessoas cresce com a idade, e por isso a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem.

Gibb (1960) assim apresenta seus princípios relativos à aprendizagem de adultos: (1) a aprendizagem deve ser centrada em problemas; (2) a aprendizagem deve ser centralizada em experiências; (3) a experiência deve ser significativa para o estudante; (4) o aprendiz deve ter liberdade de analisar a experiência; (5) as metas e a pesquisa devem ser fixadas e executadas pelo aluno; (6) o aluno deve receber *feedback* sobre o seu progresso em relação às metas.

Os princípios formulados por Knowles, Holton III e Swanson (2009) reforçam alguns dos princípios de Lindeman (1926) e Gibb (1960). São eles: (1) a necessidade de conhecer: os adultos necessitam saber a utilidade e valor do material que eles estão usando antes de se envolverem na aprendizagem; (2) autoconceito de indivíduo: o autoconceito do adulto aprendiz é autodirecionado e autônomo; (3) o papel da experiência: as experiências prévias são o mais rico recurso disponível para o indivíduo que aprende; (4) prontidão para aprender: entre os adultos, a prontidão para aprender depende da valorização da relevância do tópico tratado e de como ele contribui para sua situação de vida e problemas; (5) orientação para a aprendizagem: a orientação dos adultos para aprender é centrada no problema, centrada na tarefa e centrada na vida; o que os motiva é perceber que o conhecimento os ajudará a desempenhar tarefas e resolver problemas; (6) motivação: os adultos estão direcionados

principalmente por pressão interna, pela motivação, pelo desejo de autoestima e pela meta realizada. (SHINODA et ali, 2014, p. 513)

Dessa forma, Knowles, Holton e Swanson (1998 apud CARDOSO, 2006, p. 41) concluíram que adultos se motivam quando “acreditam que podem aprender um novo conteúdo (expectativa), que a aprendizagem desse novo conteúdo ajudará a resolver problemas (instrumentalização) que são importantes na sua vida (vontade)”.

O Método de Casos como metodologia ativa

As metodologias ativas são estratégias de ensino e aprendizagem que procuram centrar-se no estudante como sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem, em oposição a metodologias tradicionais em que o aluno passivamente assiste a uma aula expositiva. Nesse cenário, o aluno deve ser levado a construir o seu próprio conhecimento e o professor passa a ter o papel de facilitador.

Para Mitre e colaboradores (2008), as metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem. Ao assumir uma postura mais responsável pelo próprio desenvolvimento por meio da solução de problemas, o aluno realiza atividades de alto nível cognitivo, que chegam mesmo ao ponto de complexidade de se realizar pesquisa.

Segundo Ellet (2008, p. 27), o método do caso é heurístico, isto é, consiste de “aprendizagem auto-orientada que faz uso da análise para extrair conclusões sobre uma dada situação”. O método do caso corresponde a uma estratégia de ensino e aprendizagem denominado metodologia ativa (ALBERTON; SILVA, 2018; MESSIAS VALDEVINO et al., 2017; DALFOVO, 2013).

A utilização do Método de Caso em sala de aula

A estrutura da aula que utiliza o método de casos no ensino de Direito segundo o modelo alemão é bastante distinta do modelo de aulas proposto pela Universidade de Harvard, pois é possível fazer uso tanto do raciocínio dedutivo quanto do raciocínio indutivo. Zitscher (1999) exemplifica esquematicamente a estrutura para as aulas de ensino do Direito, segundo a metodologia alemã, explicitando os passos a serem seguidos para ministrar uma aula magistral segundo os raciocínios dedutivo e indutivo. O esquema pode ser visualizado a seguir:

9. 1. Tipo dedutivo

Passos:

- 1° escolher um caso simples, em que só se mostra a estrutura do tema de direito (normalmente um caso teórico, construído);
- 2° apresentar a principal norma legal;
- 3° apresentar a doutrina geral básica (sua história, o sistema e a estrutura da área de Direito, a posição da norma mencionada no 2° passo do sistema);
- 4° variar o caso do 1° passo para mostrar um problema clássico do tema;
- 5° expor a solução oferecida pela lei;
- 6° apontar as incertezas da lei; ou apresentar uma versão do caso — aqui pode ser um caso concreto, escolhido na jurisprudência

existente sobre o tema – que não pode ser solucionado diretamente através da aplicação da lei;

7° apresentar a solução (as soluções) dada no acórdão (este passo pode conter uma análise profunda de várias sentenças, com possível referência aos fatos de cada uma e/ou descrição do desenvolvimento histórico);

8° apresentar a solução (as soluções) da doutrina específica.

Se houver necessidade, os passos 4° — 8° podem ser repetidos, enfatizando-se outros aspectos do tema.

1.2. Tipo indutivo

Passos:

1° escolher um caso concreto da jurisprudência, preferivelmente entre acórdãos do STJ;

2° apresentar a(s) norma(s) principal(ais) que incidiu(ram) no fato assunto do caso;

3° descrever a solução;

4° discutir a solução escolhida pelo Tribunal;

5° apresentar outras soluções jurisprudenciais;

6° apresentar a doutrina específica;

7° Apresentar a doutrina geral básica (sistema e estrutura da área do direito, posição das normas aplicadas no sistema, história).

Se houver necessidade, os passos 1° — 6° podem ser repetidos, com outros aspectos do tema até chegar ao 7° passo. Se a solução escolhida pelo Tribunal for complexa, pode-se repetir os passos 3° — 6° para cada parte dela. (ZITSCHER, 1999, p. 49-50)

Essa metodologia altera a ordem lógica do pensamento jurídico, em que se tem inicialmente uma premissa maior à qual é aplicada um caso concreto. Ao se iniciar pelo caso concreto, para então verificar as normas cabíveis, alia-se teoria à prática.

A ESCRITA DE CASOS

A escrita de casos é interessante para documentar experiências (GRAHAM, 2010; PROBST, 2002) e, do ponto de vista pedagógico, para personalizar a aprendizagem (VEGA, 2017). A necessidade de se redigir um caso pode surgir, por exemplo, de uma história organizacional que valha a pena contar, da necessidade de se desenvolver materiais didáticos para treinamento, da possível ameaça de uma perda gradual de conhecimento tácito e da memória institucional dentro de uma organização (GWEE, 2018).

Etapas da escrita de casos

Segundo Lynn (1999), o processo de escrita de casos tipicamente envolve oito passos:

1. Elaboração de esboço do caso;

2. Pesquisa aprofundada (pesquisa bibliográfica e documental), seguida de pesquisa de campo com entrevistas e possíveis visitas técnicas (necessário obter autorizações para a realização das entrevistas);

3. Redação propriamente dita do caso;
4. Obtenção de *feedback* da versão inicial do texto pelas pessoas entrevistadas, aquelas familiarizadas com os eventos descritos no caso, além daquelas pessoas citadas no trabalho ou nos quais o autor se baseou para construir sua narrativa;
5. Edição e revisão do caso, levando-se em conta clareza e estilo da redação, coesão e a coerência do texto;
6. Confeção da nota de ensino;
7. Uso do caso como teste para aprimoramento da narrativa do caso e/ou das notas de ensino;
8. Publicação / distribuição do caso.

Acrescente-se a essas etapas uma aprovação final do texto antes de sua publicação ou divulgação, pela autoridade patrocinadora do projeto e demais níveis hierárquicos que possam ser necessários, conforme contexto específico.

É importante ter-se em mente as seguintes perguntas orientadoras para a construção dos casos: “QUEM quer O QUÊ, DE QUEM? POR QUÊ?” (ZITSCHER, 1999, p. 42). A resposta a essas perguntas prepara a construção do caso por meio do esgotamento de possibilidades, problemas e normas jurídicas eventualmente aplicáveis no caso concreto. Este processo deve ser repetido até alcançar todos os pressupostos da norma. Caso os fatos apresentados não preencham todos esses pressupostos, tem-se, então, que recomeçar os passos do método com apoio em outro dispositivo legal (ZITSCHER, 1999).

As notas de ensino

As notas de ensino servem de auxílio ao professor e contêm dados importantes sobre os objetivos educacionais e o uso do caso em sala de aula. Para Alberton e Silva (2018), as notas de ensino devem ter a seguinte estrutura:

(a) fonte de dados: especificar as fontes específicas dos dados relatados no caso [...]; (b) objetivos didáticos ou educacionais [...]; (c) questões para discussão do caso, com a respectiva caso análise/discussão; (d) sugestão de um plano de ensino, delimitando claramente a metodologia de aplicação e análise em sala de aula; (e) revisão de literatura, apresentando as principais perspectivas teóricas que fundamentaram o caso e vão subsidiar a sua análise [...]; (f) discussão (ou análise do caso) [...]; (g) referências [...]. (ALBERTON; SILVA, 2018, p. 753)

Modelo de caso

O modelo de caso apresentado a seguir foi proposto tendo por base em Gwee (2018), Alberton e Silva (2018), Mouralis (2003), Lynn (1999) e Gridel (1996):

1. *Título*
2. *Introdução*: parágrafo de abertura que delimita a época e o local em que se desenvolve o caso, apresentando os protagonistas e introduzindo o dilema.
3. *Contexto do caso*: apresentação do contexto com a indicação do(s) fato(s) concreto(s), incluindo os agentes envolvidos e informações gerais e específicas vinculadas ao tema abordado no caso. O contexto do caso pode ser dividido em

várias subseções e pode conter informações desnecessárias ou mesmo conflitantes, para que o leitor seja capaz de filtrar as informações e selecionar apenas os elementos relevantes para a sua solução.

4. *Dilema do caso*: apresentação do problema ou tensão decorrente do fato concreto.

5. *Eventos adicionais/outras implicações*: apresenta o desenrolar da narrativa após a apresentação do dilema.

6. *Fechamento do caso*: apresenta o momento do clímax do caso, em que ocorre uma tomada de decisão ou outro direcionamento sobre o seu dilema, podendo incluir questionamentos.

7. *Anexos e/ou Apêndices*: apresentam subsídios à análise do caso em sala de aula.

8. *Notas de ensino*: notas pedagógicas de orientação ao professor.

REFERÊNCIAS

ALBERTON, Anete; SILVA, Anielson Barbosa da. Como Escrever um Bom Caso para Ensino? Reflexões sobre o Método. In: **Revista de Administração Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 22, nº. 5, art. 6, p. 745-761, setembro/outubro, 2018. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rac/v22n5/1982-7849-rac-22-5-0745.pdf>>. Acesso em 12 jan. 2019.

CARDOSO, Isa Mara. **Andragogia em ambientes virtuais de aprendizagem**. 2006. 158 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. Disponível em: <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_CardosoIM_1.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2019.

CHOO, Chun Wei. **A organização do conhecimento**: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. 3. ed. Trad. Eliana Rocha. São Paulo: SENAC, 2003.

ELLET, W. **Manual de estudo de caso**: como ler, discutir e escrever casos de forma persuasiva. Porto Alegre: Bookman, 2008.

DALFOVO, Michael Samir. **Casos Multiformatos em Administração**: Análise da Influência dos Estilos e Ambientes de Aprendizagem. 2013. 215 f. Tese (Doutorado em Administração). - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu. Disponível em: <<http://siaibib01.univali.br/pdf/Michael%20Samir%20Dalfovo.pdf>>. Acesso em 14 mar. 2018.

DEAQUINO, Carlos Tasso Eira. **Como aprender** – andragogia e as habilidades de aprendizagem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015.

ESLAVA, Adolfo. Análisis institucional de asuntos públicos: el problema de abastecimiento de oro para la joyería en Colombia. In: **Gestión y Política Pública**, México, v. 26, n. 1, p. 253-268, jun. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140510792017000100253&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 15 jan. 2019.

GRAHAM, Andrew. **Como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no setor público**. Brasília: ENAP, 2010. Disponível em: <http://antigo.ena.gov.br/images/livro_andrew_graham.pdf>. Acesso em 07 nov. 2017.

GRIDEL, Jean-Pierre. **La dissertation, les cas pratique et la consultation en Droit privé: méthodes, illustrations**. 4. ed. Paris: Dalloz, 1996.

GUTIÉRREZ, Mario Pérez-Montoro. O Conhecimento e sua Gestão em Organizações. In: Kira Tarapanoff (Org.). **Inteligência, informação e conhecimento em corporações**. Brasília: IBICT, UNESCO, 2006.

GWEE, June. **The Case Writer's Toolkit**. Cingapura: Palgrave Macmillan, 2018.

LIEBRECHT, Johannes. Há o que aprender com os alemães? O perfil da educação jurídica na Alemanha. In: **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, Vitória, v. 16, n. 1, p. 131-166, jan./jun., 2015. Disponível em: <<http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/721>>. Acesso em 12 fev. 2019.

LYNN, Laurence E. **Teaching & learning with cases: a guidebook**. Nova Iorque: Chatam House Publishers, 1999.

MCINERNEY, Claire R. Compartilhamento e gestão do conhecimento: profissionais da informação em um ambiente de confiança mútua. TARAPANOFF, Kira (Org.). **Inteligência, informação e conhecimento em corporações**. Brasília: IBICT, UNESCO, 2006.

MERRIAM, S.B.; CAFFARELLA, R.S.; BAUMGARTNER, L. M. **Learning in adulthood: a comprehensive guide**. 3. ed. São Francisco: Jossey Bass, 2007.

MESSIAS VALDEVINO, Antônio; ADELINO BRANDÃO, Halana; SANTANA CARNEIRO, Jailson; TAUMATURGO DOS SANTOS, Ítalo Anderson; PIRES DE SANTANA, Webert Jannsen. Caso para ensino como metodologia ativa em administração. In: **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, ago., p. 1-12, 2017. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441752441002>>. Acesso em 20 dez. 2018.

MITRE, Sandra Minardi; BATISTA, Rodrigo Siqueira; MENDONÇA, José Márcio Girardi de; PINTO, Neila Maria de Moraes; MEIRELLES, Cynthia de Almeida Brandão; PORTO, Cláudia Pinto; MOREIRA, Tânia; HOFFMANN, Leandro Marcial Amaral. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em saúde: debates atuais. In: **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 13, sup. 2, p. 2133-2144, 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csc/v13s2/v13s2a18>>. Acesso em 20 mar. 2018.

MOURALIS, Jean-Louis. **Les cas pratique em Droit Civil**. 2. ed. Paris: Ellipses, 2003.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação**. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

NONAKA, Ikujiro; TOYAMA, Ryoko. Criação do Conhecimento como Processo Sintetizador. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

PROBST, Gilbert J. B. Epilogue: Putting knowledge to work: Case-writing as a knowledge management and organizational learning tool. In: DAVENPORT, Thomas H.; PROBST, Gilbert J. B. (Org.). **Knowledge Management Case Book: Siemens Best Practices**. 2. ed. Nova Iorque: John Wiley & Sons. 2002.

SHARP, Brett. S.; AGUIRRE, Grant C.; KICKHAM, Kenneth. **Managing in the public sector: a casebook in Ethics and Leadership**. 2. Ed. Nova Iorque: Routledge, 2017.

SHINODA, Ana Carolina Messias; TUMELERO, Cleonir; MERINO, Martín Hernani; DANESE, Angelo Monteiro; CARNAÚBA, Adriano Augusto Costa; MARINHO, Bernadete de Lourdes. Um estudo sobre a utilização de andragogia no ensino de pós-graduação em administração. In: **REGE**, v. 21, n. 4, p. 507-523, out./dez. 2014. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rege/article/download/99953/98443>>. Acesso em 05 mai. 2018.

SILVA, Sergio Luis da. Gestão do conhecimento: uma revisão crítica orientada pela abordagem da criação do conhecimento. In: **Ciência da Informação**, Brasília, v. 33, n. 2, p. 143-151, maio/ago., 2004.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Criação e Dialética do Conhecimento. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (Org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

VEGA, Gina. **The case writing workbook: a self-guided workshop**. 2. Ed. Nova Iorque: Routledge, 2017.

ZITSCHER, Harriet Christiane. **Metodologia do ensino jurídico com casos: teoria e prática (com exemplos do Direito do Consumidor e do Direito Civil)**. Belo Horizonte: Del Rey, 1999.

APÊNDICE VI

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES 466/2012 E 510/2016

Nós, Alessandra de Souza Santos, RG n.º XXXXX e Frederico de Carvalho Figueiredo, RG n.º XXXXX, responsáveis pela pesquisa intitulada **“UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS”** declaramos que:

- Assumimos o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa;
- Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa;
- O material e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a nossa responsabilidade;
- Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou em encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à divulgação;
- Assumimos o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou dano, conseqüente à mesma, a qualquer um dos sujeitos participantes, que não tenha sido previsto no termo de consentimento.
- O CEP do Centro Universitário UNA será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa, por meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa;
- As normas da **Resolução 466/2012** e da **Resolução 510/2016** serão obedecidas em todas as fases da pesquisa.

Belo Horizonte, 27 de junho de 2018

Alessandra de Souza Santos

Frederico de Carvalho Figueiredo

APÊNDICE VII**AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS**

Eu, Antônio Sérgio Tonet, ocupante do cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, **AUTORIZO** a realização de coleta de dados do Projeto **UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, dos pesquisadores Alessandra de Souza Santos e do Prof. Dr. Frederico de Carvalho Figueiredo (orientador), nas instalações físicas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais após a aprovação do referido projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNA.

Belo Horizonte, 4 de julho de 2018

ASSINATURA:

CARIMBO:

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA:

CARIMBO:

*Em duas vias

APÊNDICE VIII

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da Pesquisa: UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome do Pesquisador Orientador(a): Frederico de Carvalho Figueiredo

Nome da Pesquisadora Aluna: Alessandra de Souza Santos

1. Natureza da pesquisa: o(a) sr.(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que tem por finalidade verificar se o método de escrita de casos usado pelo grupo de pesquisas da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (PJDDC) pode ser aplicado efetivamente para a criação e disseminação de conhecimento organizacional pela Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CEAF/MPMG). A pesquisa consistirá de pesquisa documental, observação participante e entrevista.

2. Participantes da pesquisa: participarão desta pesquisa todos membros do grupo de estudos sobre casos da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (dezoito pessoas) e quatro membros do MPMG que exerceram ou exercem função de direção da Escola Institucional do MPMG.

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o(a) sr.(a) permitirá que a pesquisadora o(a) entreviste. O(A) sr.(a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem que ocorra qualquer prejuízo decorrente dessa recusa para o(a) sr.(a) Sempre que quiser, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário, através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.

4. Sobre as entrevistas: As entrevistas serão realizadas com a utilização de um roteiro e serão registradas por meio de gravação digital. O áudio será posteriormente transcrito para análise.

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. O risco possível de ocorrer em decorrência da participação na presente pesquisa é o constrangimento em responder a alguma das perguntas formuladas no roteiro da entrevista. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora e o orientador terão conhecimento dos dados.

7. Forma de Acompanhamento e Assistência: A presente pesquisa não gera a necessidade de acompanhamento e/ou assistência aos participantes.

8. Benefícios: ao participar desta pesquisa o(a) sr.(a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a aplicabilidade do uso do método de casos utilizado pela PJDDC para uso institucional pelo CEAF/MPMG, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa subsidiar a escrita de casos no âmbito institucional do MPMG. A pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos na presente pesquisa.

9. Pagamento: o(a) sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.

Consentimento Livre e Esclarecido

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

Belo Horizonte, ____/____/____

Nome e assinatura do Participante da Pesquisa

Alessandra de Souza Santos - Pesquisadora

Frederico de Carvalho Figueiredo - Orientador

Pesquisadora Principal: Alessandra de Souza Santos.

Demais pesquisadores: Frederico de Carvalho Figueiredo.

Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Guajajaras, 175, 4º andar – Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-100. Telefone do Comitê: (31) 3508-9110, E-mail: cephumanos@una.br

*Em duas vias

APÊNDICE IX

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTO

(USO DE IMAGEM E VOZ DE PARTICIPANTES NÃO VULNERÁVEIS)

Eu, _____ (nome do participante de pesquisa), nacionalidade _____, estado civil _____, portador da Cédula de identidade RG nº. _____, inscrito no CPF/MF sob nº _____, residente à Av./Rua nº. _____, município de _____/ UF de _____, depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS poderá trazer e entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores, a acadêmica Alessandra de Souza Santos, acadêmica do curso de Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário Una, sob orientação do professor orientador/pesquisador responsável, Prof. Dr. Frederico de Carvalho Figueiredo, responsáveis pela pesquisa, a realizar a gravação de minha entrevista e utilizar minha imagem e/ou voz captados, sem quaisquer custos financeiros a nenhuma das partes.

Esta **AUTORIZAÇÃO** foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos:

- a) O responsável pela pesquisa providenciará uma cópia da transcrição da entrevista para meu conhecimento;
- b) os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais;
- c) minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas;
- d) qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha autorização;
- e) os dados coletados serão guardados por cinco anos, sob a responsabilidade da pesquisadora Alessandra de Souza Santos, e após esse período, serão destruídos e,

f) serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista e que tenho ciência de que não receberei nenhum pagamento por esta participação.

Ao mesmo tempo, ficam os pesquisadores acima especificados plenamente autorizados a utilizarem os depoimentos (a voz e/ou imagem) do AUTORIZANTE, participante da pesquisa, no todo ou em parte, editado ou integral, para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).

Por ser verdade, assino e rubrico o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha posse.

Belo Horizonte, ____/____/____

Nome e assinatura do Participante da Pesquisa

Alessandra de Souza Santos - Pesquisadora

*Em duas vias

ANEXO I**CAAE da Plataforma Brasil**

Título da Pesquisa: UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE CASOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Pesquisador Responsável: ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 99959218.4.0000.5098

Submetido em: 01/10/2018

Instituição Proponente: MINAS GERAIS EDUCACAO SA

Situação da Versão do Projeto: Aprovado

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

